

PANDAに関する学史と考察

パンダの謎解きに挑戦する (etymology, Nigálya Pónya, refulgens, &c., &c)

稲葉智之

現栖古生物研究所

要旨

パンダの名は、ジャイアントパンダ *Ailuropoda melanoleuca* を指す動物名として一般化しているが、当初は全く異なる動物につけられたフランス語の名称である。本報告では PANDA の学史を通して PANDA 誕生の謎とその過程で生じた学名の乱れを考察し、新たな語源仮説と正しい学名 (*Ailurus fulgens* F. Cuvier 1825 と *Ailurus styani* Thomas 1902) を紹介する。竹を食べるもの「Nigálya pónya」は、未確認動物学者が創造したひとつの仮説であった。最初のパンダは、息子を亡くし悲しむ家族へ届いた形見であり、世界一美しい動物であった。生息地にあった古代都市国家の名を参考に、その動物をフランスにもたらした二人の若者、ピエール・ディアールとアルフレッド・デュヴォセルを称え命名したとの新たな仮説を提示し、その過程で生じた混乱を考察した。

キーワード：

パンダ、語源、キュヴィエ、デュヴォセル、ディアール、ピエール、アルフレッド

はじめに

「PANDAに関する学史と考察」と題するが、「パンダに関する先行研究」はほとんど対象としていない(天野, 2018)

パンダには謎が多い。

パンダの名を冠する2種類の動物、ジャイアントパンダ *Ailuropoda melanoleuca* David 1869 (2亜種) とレッサーパンダ *Ailurus fulgens* F. Cuvier 1825 (現在は2種に分けられる: *Ailurus fulgens* F. Cuvier 1825 と *Ailurus styani* Thomas 1902) の分類学的位置関係については、ジャイアントパンダはクマの仲間であり、レッサーパンダの最も近い動物種はスカンクなどでそれらとも分岐後長い期間が経っている、との結論が出されたのは20世紀末のことであり、それ以前はパンダ科の同じ仲間とも考えられていた(Flynn et al., 2000; Connor, 2020)。なお、レッサーパンダは若い葉や果実、柔らかい幹を食べるのに対し、ジャイアントパンダは幹や茎をより多く食べる。とは言え、形態学的には竹を主食とすることで頭蓋の形状は極端に類似している。その点からは、パンダの名は両方の動物で共用され続けるべきともされる(Figueiridol, et al, 2012; Hu, et al., 2017)。

「パンダの親指」として有名になった橈側種子骨は、ジャイアントパンダでは可動性のない単なる突起物に過ぎず、レッサーパンダのそれは可動的であり、背屈している手首が伸展や屈曲することで突出し偽拇指対向性となって竹を掴める他に、

木を降りるときなどは掌面面積を拡げ接地面を広くすると同時に突起としてストッパーの機能を有するなど、手の機能・形態に関して以前の報告と大きく転換したのも近年のことである(Endo et al., 1999; Endo et al., 2007; Gould, 1978; Inaba, 1995; 稲葉ほか, 1996)。(図1)

現在ではジャイアントパンダの名として定着し、中国名の「熊猫」など一部を除き世界中に広まっている「パンダ」だが、最初にパンダとしてデビューしたのは、フランス語で「PANDA」と名付けられたレッサーパンダであることは、すでに忘れられている。「PANDA」という名前の由来については現在諸説あり、ジャイアントパンダの体型から、中国語の太った「胖(パン)的(ダ)」が語源だという説もある。一般的には、呼び名の発音が一番似た「ネガリャー・ポンヤ Nigálya pónya」が基になったという説が広く定着しており、パンダ研究家を自称する黒柳徹子は「電報ごっこのように「ネガリャポニヤ」→「リャパンヤ」→「パンダ」となったのではないかと、言われている」と書いている。ジャイアントパンダが器用に手で竹を持ち食べる姿から、多くの人はそう信じているが、はっきりしたことは分かっていない(家永, 2011; 黒柳, 2007; Roberts, 1995; 上野動物園, 2021)。ちなみに、プログラミング言語「Python」において、データ解析を支援する機能を提供するライブラリに「Panda」というのがある。この名称は「panel

data」に由来する。

本報告では、主に絶滅の危機が高いパンダの中でも、学位論文のテーマにも選ばれるなど長年にわたって世界中で多くの研究が行われているものの、一般にはあまり知られていない最初のパンダ（レッサーパンダ）を取り巻く流れを追うことで、「PANDA」の謎を追った（Bucková, 2013；Dechanupong, 2019；DNPWC et al., 2018；Glatston, 2011；Jule, 2008；Jrawali, et al., 2012；Karki et al., 2021；Lambeaux, 1997；Mahato, 2010；Makungu, 2015；Pradhan, 1998；Roberts, 1995；Roka, 2014；刘, 1990）。

(D)

図1. 樹を降りるレッサーパンダ

「パンダの親指」（種子骨）の働きにより頭を下にして降りることが可能である。映画「霧の中の天使」の50分50秒あたりで実際の画像を見ることが出来る。なお、この映画のような野生復帰計画は現在も進められており、2022年1月15日には、2003年11月14日、2004年10月14日に続く3回目の飼育下繁殖個体の野生への放獣が行なわれた（WBZA, 2019）。

https://twitter.com/PnhzPark/status/1483328216899080192?ctx=HHwWgMCq2e_J65UpAA

『Red Panda』より

「竹を食べるもの」

白（黒）熊

「PANDA」の名を持つ動物がまだ1種類しかいなかった1868年5月25日、パリの自然史博物館から費用の援助を受け宣教活動と博物学のため中国に派遣されていたダビッド Père Armand David は、豊かな動植物が息する中国奥地（中国中部からチベット東部）に向けて北京を出発した。1869年1月8日、四川省北部の使徒座代理区牧師ピンチョン Monseigneur Annet-Théophile Pinchon 宅で、宝興県(Moupin)にはシロクマ（おそらくツキノワグマの一種）de l'ours blanc (peut-être une variété de l'Ursus tibetanus), などが息していることを確認し、宝興県へ行くことにした（David, 1873）。1869年3月11日のダビッドの日記には、「地主である李 Li の家で有名な黒斑のあるシロクマの毛皮1枚をみた。かなり大きくみえた。これは非常に注目し得る種であり、ハンターがこの動物は短期間で確実に手に入るだろうと言うのを聞いて興奮した。ハンターは明日には狩りに行くとのことである」と書かれている（David, 1874）。有名など書かれているが、初期の宣教師ユック Évariste Régis Huc やガベール Joseph Gabet の著書『韃靼・西藏・支那旅行記』にそのような記述はない（Cammann, 1942；Huc, 1850）。9世紀の前蜀（現在の四川省）にいた貫休は、『禅月集』の「送僧入馬頭山（僧侶を馬頭山の唐王朝に送る）」という詩で「苦竹大於杉白熊臥如馬（苦竹、杉よりも大にして、白熊伏すこと馬のごとし）」と書いている。采配やかぶりもの等に用いるヤク *Bos grunniens* の尾毛を、日本では「はぐま（白熊）」というが、この詩は竹林に住む白熊（ジャイアントパンダ）を詠った可能性が指摘されている（荒木, 2006；Malinowski et. Al., 2016；Lia, 2006；貫休, 912）。

2種類のパンダ

ダビッドは2頭の標本を入手するとすぐに概要説明を書き、3月21日付のミルヌ＝エドワール Alphonse Milne-Edwards 宛ての手紙に同封した。手紙では、標本到着を待たずに添付した”白黒のはっきりした熊”と名付けた新種のクマ（*Ursus melanoleucus*, A. D.）の概要説明をすぐに公表するように依頼する（David, 1869）。

図2. ジャイアントパンダ

a: 現在パンダの名を我が物としているジャイアントパンダのタイプ標本（成熟雌と若齢：パリ自然史博物館）．中央が最初に捕獲された個体”雅宝 Yǎ bǎo”とも呼ばれている．NHK「パンダの赤ちゃん飼育のヒミツ」より（一部改変）

b: ダヴィッドが最初の発見から5年後の1874年に収集した4体目の標本．<http://biowikifarm.net/vmf/panda/index.php?title=Entdeckung>より（一部改変）．

記載論文となる概要説明には、「20日間10人以上のハンターを雇って昨日（3月20日？）若い個体を入手した」と書かれているが、日記では3月23日に最初の個体を入手している。3月11日に初めて見てから12日目である。続けて、概要説明には「4月4日に成熟雌を入手した」と書かれているが、日記では4月1日に入手したとある。若干日にちのずれはあるものの、ダビッドは最終的に計4頭のジャイアントパンダの標本を入手し博物館に送った（David, 1874；David, 1889）。（図2）

猟師はジャイアントパンダを生きた状態で捕獲したが、穏やかなイメージとは裏腹に近年も咬傷事故が起きる動物であり、運びやすいように殺されてダビッドのもとへ届いた（Zhang et al., 2014）。ダビッドは標本を観察し、4月7日の日記では同時期に生きた状態で入手した既知の動物種パンダ（レッサーパンダ）と比較して、「パンダ（レッサーパンダ）は、凶暴ではないが小さなクマのように見え、足と頭は完全に私のシロクマ（ジャイアントパンダ）と同じだ ses pattes et sa tête ressemblent entièrement à celles de mon ours blanc. 胃は葉っぱでいっぱいだった」と書いており、概要説明に書いた当初の考えと異なり新種のクマ（ジャイアントパンダ）は、その時すでに

知られていたパンダ（レッサーパンダ）と、外観や形態学的に同類であるとダビッドは認識している（David, 1874）。前日にそのパンダ（レッサーパンダ）を入手しており、4月6日の日記には「パンダはヒマラヤで知られている興味深い動物で、かつてはこの森に多く生息していたが、今では珍しい動物となっている。ハンターによると、この蹠行性の動物は木の上や穴の中に住んでいて、その時々植物性のものや動物性のものを食べるという。その声が子供の声に似ていることから、ここでは山の子と呼ばれている（Les Chinois ui donnent le nom d'enfant de montagne）」と書いている。なお、この宝興県におけるパンダ（レッサーパンダ）の呼び名”子供”に注目すると、ネパールおよび北インドのマガル語で子供は「pa Thā」、ネパール語では「pāTho」という（Austin, 1973）。

パンダの学名

ミルヌ＝エドワールは、ダビッドからの手紙を受け取ると、直ちに学会でダビッドの書いた「URSUS MELANOLEUCUS. A. D.」と題された概要説明を読み上げ、その発表の記録は直ちに自然史博物館のニューズレター Bulletin で公表された（David, 1869）。翌年には、ダビッドから

受け取ったクマに似た動物（ジャイアントパンダ）とパンダ（レッサーパンダ）の標本を基に、両種の足の形態的な類似性からこの動物の属名をパンダのような足をした白黒を意味する *Ailuropoda melanoleucus* と名付けて詳しい論文を書いた（Milne-Edwards, 1870a; Milne-Edwards, 1870b）。しかしこの属名に似た名が、過去にグレイ M.Gray により使用されており、「クマに似た部分的に黒い特異な動物（ジャイアントパンダ）」は、属名変更する必要性が懸念された。結果的に問題は無かったが、その時「もしこの属から *Ailuropodes* という名前が使えなくなるなら、ダヴィッドがパンダとクマ両方の特徴を持つと言ったことを思い出して、属名を *Pandartos* に置き換えるのはどうだろうか」と書いた研究者もいた（Gervais, 1870）。ミルヌ=エドワールは、その間末尾を変える細かな変更でジャイアントパンダの属名検討を行うと共に、東チベット（宝興県）の動物についての総論で、最初のパンダ（レッサーパンダ）のことを「*Panda élatant, Ailurus refulgens*」と紹介した（David, 1871; Milne-Edwards, 1874）。この名称は、「PANDA」とは別の意味のパンダの語源として、現在に及ぶ多くの問題を引き起こすことから、補遺で詳細を記す。

なお、ダヴィッドは1871年にこの遠征における哺乳動物の目録を発表している（David, 1871）。このミルヌ=エドワールが作成したという一覧では「38. *Ailurus fulgens*, Cuv.」と「39. *Ailuropus melanoleucus*, A. M. Edw.」があり、目録を紹介する本文でダヴィッドは、最初のパンダ（レッサーパンダ）のことを「小さなパンダ *le petit panda, Ailurus fulgens*」と書いている。

その後一時期、[Ai]の部分を変えて、ジャイアントパンダは「*AEluropus* (the parti-coloured bear of Tibet)」, レッサーパンダは「*panda* (*AElurus*)」などと書かれているものもある（Agassiz, 1842-1847; Anderson, et al., 1881; Hoeven, 1856; Lydekker, et al., 1894; Lydekker, 1896a; Lydekker, 1897; Lydekker, 1901）。なお、ジャイアントパンダ *Ailuropoda melanoleuca* 自体は発見されているが、まだクマの仲間として上記のように呼ばれていた時に、「Giant Panda」の名がレッサーパンダの化石種 (*AElubrus anglicus*) に使われている（Lydekker, 1896b）。また、中国では小種熊貓は小熊猫とは異なり、ジャイアントパンダの化石種 *Ailuropoda microta* Pei 1987 に使われている一

方で、『小熊猫历险记』, 日本名『リトル・パンダの冒険』において小熊猫はジャイアントパンダのこどもを指している（黄 et al., 2010）。

パンダブームの到来

ジャイアントパンダは、ダビッドの発見以降も神秘的動物であり続けたが、ドイツのストツナー Walther Stötzner 率いる東アジア遠征隊の一員 ヴァイゴルト Max Hugo Weigold は、1916年にすぐに死亡するが現地民から生きたジャイアントパンダの子を購入して、合計6枚の毛皮を持ち帰る（Weigold, 1823）。さらに、1929年にルーズベルト探検隊がパンダ狩りに成功して1頭の完全な標本と5枚の毛皮をアメリカに持ち帰ると、ハンティングブームで沸き立つことになる（Osgood, 1932; Sheldon, 1975）。しかし1936年にアメリカ人のハークネス Ruth Elizabeth Harkness が赤ん坊（スーリン Su Lin）をアメリカに生きたまま持ち帰ると、ブームは違った様相をみせる（Harkness, 1938a; Harkness, 1938b）。(図3)

図3. スーリンとハークネス

「PANDA」の名が使われている。子パンダの魅力と女性の探検が注目を集め、パンダブームのきっかけを作った本の口絵と本扉。『The Lady and the Panda』より

翌年にはシカゴのブルックフィールド動物園がスーリンの飼育を開始し、人々の注目を集めることでその経済的効果も明らかとなる（Croke, 2005）。同年ロンドン動物園がジェニー Jennie の飼育を試みるが、入園前の輸送中の船旅で死亡した。それ以降1950年代までに、1938年ブルックフィールド動物園にダイアナ Diana（メイメイ Mei Mei）、ブロンクス動物園にパン

ドラ Pandora, ロンドン動物園経由でセントルイス動物園へ移動するハッピー Happy, ロンドン動物園にグランピ Grumpy (タン Tang), ドーピー Dopey (サン Sung), グランマ Grandma, ベイビー Baby (ミン Ming) と名付けられたジャイアントパンダが入園する. 1939年ブルックフィールド動物園にメイラン Mei Lan, ブロンクス動物園にパン Pan, セントルイス動物園にパオペイ Pao Pei が入園するが, ジャイアントパンダの世界的な経済効果に気づいた中国は同年ジャイアントパンダを禁猟とし, 外交手段の一つとしての贈り物へと切り換える. 中国国内での飼育もこの頃からで, 重慶の北碚公園と上海の招福公園(現・中山公園)で飼育が行なわれている(Peng, 2001). とはいえ, 国外へ送り出す一時飼育場所としては, 西方キリスト教会が1910年に設立した華西大学(現在の四川大学)が担って

図 4a. 白黒熊 (パンダ) と猫熊 (ミミイ) キャラクターとしては初期だが, 最初のパンダは猫熊となった. この映画, 海外では『Panda and the Magic Serpent』とパンダが主役の題名であった. 東映動画「白蛇伝」リーフレットより (一部改変)

いた(胡, 1984). なお, 別の呼び名だったともされるが, 中国の1932年刊『動物学大辞典』には, 「猫熊」も「熊猫」も「PANDA」も載っていない(荒木, 2006; 姚, 2002). その後1941年ブロンクス動物園にパンディ Pan Dee と

パンダー Pan Dah, 1946年ロンドン動物園にリエンホー Lien Ho, 1955年モスクワ動物にピンピン Ping Ping, そして1958年ロンドン動物園にチチ Chi Chi, 1959年モスクワ動物にアンアン AnAnが入園する. 昭和天皇がわざわざチチを見に行ったことや, 冷戦時代のロンドンとモスクワを行き来したパンダのニュースは人々の注目を集め, モリス夫妻が『パンダ』を書くきっかけとなった(モリス, 1976). 飼育されたジャイアントパンダは「パンダ」と呼ばれると共にほぼすべてが個体名でよばれ, 人気は盛り上がり続ける(Klös et al., 1985; 中川 1984; New York Times, 1929). 一方日本では, 実際のジャイアントパンダを見る機会は1972年までなかったが, 1958年のカラー長編アニメーション『白蛇伝』で, 珍獣キャラクターとして白黒ぐま(ジャイアントパンダ)の「パンダ」とねこぐま(猫熊, レッサーパンダ)の「ミミイ」が活躍し, 「パンダ」の名はジャイアントパンダの呼び名とされた(杉山, 1978). (図 4a, 4b)

図 4b. 白蛇伝予告映画では, 熊猫のパンダとミミイ(熊のパンダ?と猫のミミイ?)となっているが, 解説には許仙に飼われている'くま'のパンダと'猫ぐま'のミミーともある. ジャイアントパンダでも大きくはない. なお, 現在の見方だと, レッサーパンダは"ミミー"という役名がついているのに, (ジャイアント)パンダは"パンダ"と呼ばれ役名がないと捉えるようだ.

東映株式会社の白蛇伝予告編映画より
英語版名: Panda and the Magic Serpent

1980年代に来日公演を行った上海雑技団では、ジャイアントパンダ「チャオチャオ姢姢」や「ウェイウェイ偉偉」（他に芸をするジャイアントパンダは、武漢雑技団にインイン英英、ゴンゴンなどがいた）と共に、猫の曲芸の演目中にレッサーパンダも演技を行い人気を集めていたが、「風太」のように注目を集めることはなかった（千葉市動物公園，2005；中国情報所，2010；中国上海雑技団，1986）。

Nigálya と爪や手・足などを意味する単語由来？の pónya からできたネパール語の動物名が語源と言われ、広辞苑 7版にもパンダ[panda]の説明に「ネパール語で「竹を食うもの」の意」と書かれている (Catton, 1990；新村, 2018)。図 5

「PANDA」の発音に近い呼び名「ネガリャーポンヤ(Nigálya pónya)」は、最初のパンダ（レッサーパンダ）が報告されてから 22 年後の 1847 年、イギリスのネパール駐在公使で民族学者のホジソン Brian Houghton Hodgson が書いた論文に初めて出てくる(Hodgson,1847)。「ヒマラヤ近隣にすむネコ足の半蹠行性動物 On the Cattoed Subplantigrades of the sub-Himalayas」と題された論文は、1833 年に執筆し提出したが学会の方で紛失してしまった論文の再提出であると記されている。その動物 (Wáh；レッサーパンダ)の食性について、「果物、塊根、唐竹*の太い芽、どんぐり、ブナの実、卵を食べる The Ailuri feed on fruits, tuberous roots, thick sprouts such as those of the Chinese bamboo,* acorns, beech mast and eggs」と本文に書き、脚注には「そのため、名前の 1つとして Nigálya pónya と呼ばれる Hence one of their names, viz. Nigálya-pónya」とある。この著者の意図は、ロンドン動物学会に残されたメモに” Eats young sprouts of Chinese Bambu Hence last name.”と記されていることから、Nigálya に注目していたことが分かる (Hodgson, 1854)。 (図 6a, 6b)

一方、生息地での呼び名については、「ネパールやチベット、シッキム州では Wáh, Oá, Uktónka, Saknam, Thóngwáh, Thókyé と呼ばれる。もちろん Yé, Nigálya pónya の名でも知られている」と書いているが、「”パンダ”という名前を聞いたことがなく、被毛色の点でパンダの説明に合致する標本も見ることがない I never heard the name "Panda," nor did I ever see a specimen answering to the description, in point of colour, of the Panda」とも書かれている。そして、著者はネパールで得た個体の被毛色が『Zoological Journal』に英訳されて載った記載論文の内容とは異なっていたことなどから、フレデリック・キュヴィエの報告した「PANDA」は隣国ブータン産の別種と判断し、ネパール産の動物を新たな種 *Ailurus ochraceus* として命名した。(図 7a, 7b, 7c, 7d) なおホジソンが書いた Ailuri は、「us」で終わ

図 5. 『広辞苑』における語義の変遷

1969 年刊の第二版で初めてパンダの項が作られ、「もとネパール土語」と書かれている。しかし、1991 年刊の第四版、1998 年刊の第五版、2008 年刊の第六版では「もとネパール土語」という文言は消えた。2018 年刊の第七版では語源が復活し、「(ネパール語で【竹を食うもの】の意」と書かれた。本書では、猫熊がすぐに熊貓に変化すると共に、当初レッサーパンダを指すとしていたものが、ジャイアントパンダとレッサーパンダの総称となり、ジャイアントパンダを指すと変化している。『広辞苑 第七版』岩波書店内容案内より (一部改変)

通説の起源

パンダは、「ネガリャーポンヤ(Nigálya pónya)」, つまり竹 (ヒマラヤ竹 : nigalo) を意味する

図 6a ホジソンのメモ

ホジソン自筆の個人的図面 (48.5 x 30 cm) . ホジソンによるキャプションと注釈があり, ホジソンの注釈以外のネパール語とネワール語による書き込みは翻訳されていない.

図 6b 部分拡大 (図 6a の四角く囲った部分)

中央かすれた部分: "Nigālya pōnya" の下に "Eats young sprouts of Chinese Bambu Hence last name" (Roberta Davis 解説) と書かれている. 一瞬 Bambu が Panda に見えたのは私だけだろうか?!

ロンドン動物学会資料 <https://www.zsl.org/library/an-introduction-to-brian-houghton-hodgson> より (一部改変)

図 7a. Nigālya pōnya?

本文には唐竹の芽などを食べるとあるが, 図に特に竹を想像させるような背景はない. Rajman Singh 作画. J Asiat Soc Bengal vol. 16 より

図 7b. The Wāh

1835 と書かれている 1847 年の論文の原図. 「Ailurus fulgens, 寝姿を示す」と読める.

図 7c. 頭骨.

1829 と書かれている 1847 年の論文の原図. 「Ailurus fulgens The Wāh」, 「Zool. Jour. II.419 III.275」と, フレデリック・キュヴィエの記載論文と, リンネ学会紀要を紹介しているレビュー誌の場所がメモされている. 図 30 と同じロンドン動物学会資料 <https://www.zsl.org/library/an-introduction-to-brian-houghton-hodgson> より (一部改変)

図 7d. 印刷された頭骨図.

Rajman Singh 作画. J Asiat Soc Bengal vol. 16 より

るラテン語男性名詞 *Ailurus* の語尾を複数形「i」にしたもので、フランス語でもパンダは *Le Panda* と男性名詞である。複数形と言うことで余談だが、パンダの英語での集合名詞は「恥ずかしい (*An Embarrassment of Pandas*)」と呼ばれる (Sacher, 2013)。1869年のジャイアントパンダ発見から50年ほど欧米の探検家の目に触れず、実在するのか絶滅したのか不明であったことから、恥ずかしがって隠れているとしたのかもしれないが、“困惑”とも訳せる。

未確認動物学

ジャイアントパンダの実体はまだ神秘的に包まれている中で、最初のパンダ (レッサーパンダ) の知名度が上がり「PANDA」の名が広く知られるようになったころ、「一般的に知られているパンダという名前の由来については、ネパール語の *niyalya-ponga* がなまったということでもないかぎり疑問だ unless, indeed, it be a corruption of the *Nipalese niyalya-ponga*」, このネパール名は「ブランフォードによれば竹をたべるものを意味する」と、「PANDA」の語源について言及したイギリスの本が出版された (Lydekker, et al., 1894; Lydekker, 1901)。とはいえ、ジャイアントパンダが注目を集めるに従って、最初のパンダ (レッサーパンダ) は表舞台に上ることなく消えて行き、パンダと言えばジャイアントパンダを指すようになる (読売新聞, 1973; 家永, 2011)。

図8. 『未知の動物を求めて』パンダは“竹を食べるもの”がなまったと、初めて書かれた本。フランス語版・初版表紙より

ジャイアントパンダブームに沸く中、フランス人のユーヴェルマンス Bernard Heuvelmans 著『未知の動物を求めて (フランス語原題 *Sur la Piste*

des Bêtes Ignorées)』が出版される。(図8) 1958年には英訳され、『虫とけものと家族たち *My Family and Other Animals*』で名声を確立したジェラルド・ダレル Gerald Durrell が序文を書いたこともあって、世界中で大ベストセラーとなる。日本語の抄訳版も出ているこの本の中には、「パンダは、竹を食べるもの (*Nyala ponga* 竹熊) のなまったものと思われる (*The word panda is thought to be a corruption of the native name nyala-ponga, 'bamboo-eater.'*)」と書かれている (ユーヴェルマンス, 1981; Heuvelmans, 2014)。同書には「キュヴィエの軽率な独断 *Cuvier's Rash Dictum*」という章がある。1812年にジョルジュ・キュヴィエ Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (Jean Léopold Nicolas Frédéric Georges Cuvier とされることもあり, 1819年に男爵 Baron Cuvier となる。通称 Georges Cuvier) が「3つの地域で大形動物が発見され尽くすまでそれほど時間がかからなかったことから、150年経たアメリカでは大型四足動物の新種発見はほとんど期待できない *On peut en conclure que nous n'avons de même au cune grande espèce à découvrir en Amérique*」と書いた後に、各地で大型哺乳類が見つかったことを皮肉ったものである。未確認動物学の父と称されるユーヴェルマンスは、実在する(した)動物のみを科学の対象としたジョルジュ・キュヴィエとは違って、疑うことを知らない創造性豊かな人物であった (Barloy, 2007; Cuvier, 1812)。なお、1965年改訂の簡約版 (1970年再版) では、「PANDA」の語源に関する記述部分が省略されている (Heuvelmans, 1965)。また、原著・英訳共に『未知の動物を求めて』から1年遅れで、ドイツ人作家のヴェント Herbert Wendt 著『世界動物発見史』が出版される。こちらの本では「ニヤリヤ・ポンガという意味の無いネパール語がなまってパンダになった」と断言されている (ヴェント, 1988)。その後この意味の無いネパール語に関しては、「ponya の出所は定かではなく、肉球や爪を意味する *ponja* から来ている可能性があり、*nigalya ponya* は<竹の足>を意味し、どちらのパンダにも合致する」と解説されている (Catton, 1990; Glatston, 2011; Glatston, 2021; ラザレワ, 2016)。

パンダの呼び名

パンダには多くの呼び名が知られている。ジャイアントパンダは、日本ではオオパンダ、イ

ロワケグマ, シロクログマなどと呼ばれたこともある他, 最初の方で書いた白熊など中国語の名前も数多くある(荒木, 2006; 刘, 1990; Lia, 2006; 寿, 1962; 読売新聞社, 1973)。 (図 9) しかし, 「西洋博物学を訓詁・名物学で同定することは非常に困難であり, 日本書紀の斉明天皇四年(西暦 658 年)十一月にある「是歳, 越國守阿部引田臣比羅夫, 討肅慎, 獻生罽二・罽皮七十枚」を西暦 685 年のジャイアントパンダ寄贈とするなどを含め「PANDA」との直接の関与は少ないことからここでは省略し他書に譲る(坂本他, 1965; 矢島, 2016)。

図 9. ランラン(蘭蘭)の頭骨

1972 年日本で最初に飼育されたジャイアントパンダの雌。この当時レッサーパンダも, 上野動物園の 3 頭を含め 5 頭しか飼育されていなかったこともあり, 日本での呼び名は定まっていなかった(朝日ラリース, 1972)。雄のカンカン康康と共に「パンダ」の名を一躍有名にした。

私にとっては, このランランの死後確認された, 歴史から消えた名のない約 40g の胎児を見たのが「パンダ」調査のきっかけだったかもしれない(天野, 2018; 森他, 1980)。上野動物園標本

一方「最初のパンダ(レッサーパンダ)」にも多くの呼び名がある。日本では現在レッサーパンダ Lesser Panda が多いが, 海外では Red Panda, 中国では小熊猫がよく使われている。昭和初期の日本ではアカパンダ, いたちぐま[鼬熊], ささぐい[笹喰], 猫熊, 化粧熊, パンダ, ショウ(小)パンダなどと呼ばれていた(阿部, 1944; 内田, 1958; 山田ほか, 1940; 今泉, 1970; 白井, 1993)。 (図 10)

図 10. ささぐい 笹喰

英語名には cat bear とある。レッサーパンダの国内飼育 2 番目。天王寺動物園が, 昭和 13 年(1938 年) 3 月 18 日に 195 円で購入したヒマラヤ産の雌(呼称パンダー)と寄贈个体(?)『動物生態写真集・第一輯』より

その他海外では, (赤)熊猫, Bearcat, 猫熊, (Red) Cat-bear, 雲熊, 火猫[Fire cat], Firefox[火狐], 赤猫[Red cat], Brilliant cat, Fox bear, Himalayan raccoon, Bamboo cat なども使われている。一方, 生息地での呼び名も数多く報告されているが, レッサーパンダの生息地周辺は言語が細かく分かれていることから大雑把に分けアクセント記号も省略して羅列する(Austin, 1973; CBS, 2012)。リンブー Limbu の人々は Walsar, Jho, Kye, Wah, Oa, Ye, Nigalya Ponya (thokya, thongwa など), ショチャ Shotia では Wahe, レプチャ Lepcha では Sa Num, Sankam, Saknam, Thong-wah, Tho-kye (sankam, saknam, panda, chitwa など), ボシア Bhotias では Wakdonka, Woker, Oakdnka, U'ktonka (wadonka, waki など), シッキム Sikkim では Workar, ミャンマー Myanmar では Kyaung-wun, Ru, ブータン Bhutan では Achhu Dongkar [Dzongkha] (wakdonka など), 中央

ネパール Central Nepal で Hobrey [hobraee, habre, habra, hobraakpa], Norbu, Punde Kundo (wah, ye など) と呼ばれる他, 謎の生息地メガラヤ Meghalaya では Matchibel と呼ばれる. 中国を含めその他 Yah, Wakdonga, Wook Dongka, Hoptanga, Waa, Nyakarau, Pamsayang, Lita Shayal, meta Shyal, Charrah, Sagaicha. Nautoto, Thanwor, Wah Donka, Uktonka, Bhalu Biralo, Crimson Ngo, Pura kudo, Nighala Ponbo, 中国熊, 竹熊, 九狼 (九節狼), 九節狸, 鋭, 山悶得几, 大紅施, 黄腰狸, 山門蹲, 洛布久, 紅熊貓, 山東娃, 紅春豹, 東凶, 金狗, Chan-tche-dua (または oua), d'enfant de montagne [山の子] などの呼び名がある.

Nigalya Ponya が時代と共に変化した Nyala ponga, Nigive Panva, Niga lap'nya, Poonya の他, Panda を修飾した petit panda, Rato panda, Bright Panda, Common Panda, Panda Chico, Panda éclatant, Panda Rojo, Petit Panda, Panda minore, Panda rosso, Panda roux, Little Panda さらに Panda 自体を各国語読みにした” (レッサー) パンダ” や” ぱんだ” などの表示違いを含めると呼び名はさらに増える (Alfred et al., 2002; David, 1874; Glatston, 1989; Government of Nepal, 2016 ; Hardwicke, 1926; Hu, 1992; Jha, 2014 : Jnawali, 2011 ; MacClintock, 1988; Grevé, 1895 ; Robert, 1984 ; 刘, 1990 ; 高, 1987) . なお, 本報告では基 (亜) 種をニシレッサーパンダとするが, ネパールレッサーパンダとも呼ばれる (安佐動物公園, 2003) .

パンダブームを引き起こした初期のジャイアントパンダでは, <パンダブームの到来>ですべての個体名をあげ, その流れでアニメのキャラクター, ねこぐま (レッサーパンダ) の「ミミイ」も紹介した. 『あらいぐまラスカル』の「ラスカル」が有名になると, 動物園の似た動物に向かいラスカルと呼ぶ子が出てくるなど, キャラクター名は動物の呼び名の一つにもなる. そこで以下にレッサーパンダをモチーフとしたキャラクター名をいくつかあげる. あくまでモチーフとしたキャラクターであり, カンフーパンダの「シフ Shifu」などは, 公開時映画評論家により” キツネザル”, ” 齧歯類”, ” オオカミ” などと三者三様の見方がされていた (Boyce, 2008 ; Keller, 2008 ; Pappas, 2008) .

Barbie as the Island Princess の「サギ Sagi」, バンブー・ベアーズの「バンブー・リー Bamboo-Lee」, カンフーパンダの「シフ Shifu」, ジャ

ングルブック・少年モーグリ「キチ Kichi」, ジャングルブックの「ポニャ Ponya」, Animal Voyage: Island Adventure の「レミー Remy」, Legend of Korra の「パブ Pavu」, ソフビの人形: レッドパンダカイジュウの「ランダルル Randalulu」, 航空会社ジェットスターの「ジェット太」 (ジェットファミリー: パパ, ママ, せいこ, ほしみ), サンリオの異端キャラ「アグレッシブ烈子 Aggresuko」と「れさすけさん」, マンハイム大学 University of Mannheim 陸上競技チームのマスコミ「ウド Udo」, BBC のドラマ His Dark Materials の「パン Pan」, そしてディズニー&ピクサーの映画「私ときどきレッサーパンダ Turning Red」では 10 代の少女メイ Meilin Lee が巨大なレッサーパンダ Giant Red Panda 「Panda Mei」に変身する. その他ゆるキャラと呼ばれるものとして, 広島銀行の「ひろくん」, 鯖江市の「メガメガ」と「ウルウル」, 信州篠ノ井の「しの丸」と「あのお方」, ドイツ・ハンブルグの「レッピー」, 日本平動物園の「レッピーくん」などきりが無い.

ジャイアントパンダも網羅出来ないほどのキャラクター名がある.

『呪術廻戦』のパンダ, 『しろくまカフェ』のパンダくんと常勤パンダさん, 『らんま 1/2』の早乙女玄馬, 『BEASTARS (ビースターズ)』ゴウヒン, 『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』梓川かえで, 『それいけ! アンパンマン』クリームパンダ, 『たればんだ』たればんだ, 『鋼の錬金術師』シャオメイ, 『ぼくらベアベアーズ』パンダ, 『テイコウペンギン』パンダ, 『それいけ! アンパンマン』クリームパンダ, 『ワンピース』パンダマン, 『ポケットモンスター』ヤンチャムとゴロンダ, 『純情ロマンチカ』ヒゲパンダ, 『キラッとプリ☆チャン』メルパン, 『ぼくらベアベアーズ』のパンダ, 『群れなせ! シートン学園』莓莓, 『パンダコパンダ』パパンダとパンちゃん, 『ギャグマンガ日和』パン美先生, 『妖怪ウォッチ』ツチノコパンダ, 『とっこハム太郎』パンダくん, 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』パンダのパンさん, 『ナカノヒトゲノム【実況中】』パン太郎, 『シュンマオ物語』タオタオ, 『パンダの大冒険』ロンロン, 『カンフーパンダ』ポー, 『パンダ銭湯』, 『こどもちゃれんじ』まるりん, 雑誌『an・an (アンアン)』, 『おじぼん』, 『やさぐればんだ』, 『パンダキティ』, 『お買いものパンダ』, 『Dr.リンにきいてみて!』シン

シア (四条万里), 『アニマル横町』 イッサ, 『フレッシュプリキュア!』 シフォン, 『「美男高校地球防衛部 LOVE! LOVE!」 パンダ怪人, 『SB69』 アシッドモンド, 『はりもぐハリー』 黒パンダ・赤パンダ, 『HoneyWorks (通称: ハニワ)』 パンミィ, 『サンリオ』 パンナピッタ, 『おじぱん』 おじぱん, 『バッドばつ丸のお友だち』 パンダバ, 『アートボックス』 ミスターパンダ/Mr.PANDA, 『岡山県倉敷市の児島地区』 G パンだ, 『和歌山県』 わかぱん, 『大丸・松坂屋』 さくらパンダとよざくらパンダ, 『サカイ引越センター』, 『京成カード』, 『環境省』 黄砂ライダー, 『テレビ朝日』 ゴーチちゃん, 『どうぶつ森』 パンダ, 『生茶』 生茶パンダ先生, 『楽天市場』 お買いものパンダ, 『GBA パンダキャラクター』 ササパンダ, 『株式会社エムフロ』 おパンダ, 『8583(HAKOYASAN)』 駄パンダ, 『CUNE』 パンダ, 『キッズステーション』 パンダーゼット, 『ササクレパンダ』, 『フロム・エーナビ』 パン田くん, 『もちもちぱんだ』, 『マリアナ政府観光局』 サイパンだ!, 『うえのパンダくん』, 『道産子パンディ』, 『天橋立・傘松公園キャラ』, 『妻木晩田』 むきぱんだ, 『もちもちぱんだ』...

最初のパンダ

最初のパンダ (レッサーパンダ) が一般に知られるようになるのは、1869年5月22日のロンドン動物園での飼育開始時である。当時豊富に生息していたダーズリン近郊で捕獲された3頭は、コルカタからの船旅の結果1頭のみが非常に衰弱した状態で動物園に到着した。当時はインドから来た変わった珍しい動物として、イギリスやオランダの新聞で大きく木版画のイラストが掲載されたものの、見た目はキツネやアライグマとあまり変わらず、動物好きな大衆にも反響を与えなかった (モリス, 1976)。この時オランダの新聞には、「ロンドン動物園の猫熊」との見出しで、「この動物 (Ailurus fulgens) にはすでにいくつかの名前が

ついており、ワツ watz やパンダ pandah と呼ばれていたが、ジャードン博士が猫熊 (Katbeer) という非常にユニークな名前をつけた」と書かれており、「猫熊」は1836年にインドに赴任した医師で動物学者のジャードン Thomas Caverhill Jerdon (1811-1872) が命名者だと紹介している (Geillustreerd, 1869)。 (図 11) ロンドン動物学会では、この最初のパンダ (レッサーパンダ) 来園前に、コルカタからの手紙が読まれている。アンダーソンは Ailurus という動物について、「私がダーズリンで捕獲し、現在シン

図 11. 1869年のオランダの新聞

ロンドン動物園でのレッサーパンダ飼育開始の記事。一般大衆に人気は出なかったが、注目されていたことが分かる。Wikimedia Commons Special Collections University of Amsterdam より

プソン博士が飼育している個体は元気で紅海の暑さにも耐えだろうが他の個体は分からない。・・・外見はアライグマによく似ている。・・・動きは熊に似て、後ろ足で座り、熊と同じように前足で叩き、熊のように登り、同じような鳴き声を出す。・・・牛乳、竹の葉、草などが大好きで、砂糖も好んで食べる。しかし平地の果物は食べない」と書いている (Anderson, 1869)。シンプソンも Ailurus という動物について「私が飼っていた個体は、どんな形であれ動物性の餌は不要で。ミルクと米を主食とし、草や竹

の葉を自由に食べさせた。薔薇の葉や桃なども好物のようだ。ミルクには少し砂糖を混ぜるとより良く飲んだ。・・・攻撃されたり怒ったりすると、熊のように後ろ足で立ち上がり鼻から息を吸い込む音を発するが、通常の鳴き声は全く違って、鳥のさえずりや短い口笛の音によく似ている」と書いている (Simpson, 1869)。(図 12)

図 12. 動物園のレッサーパンダ

アンダーソンが「熊のように後ろ足で座る sit up on their hind quarters」と書いている姿。ジャイアントパンダの胡坐をかいたような姿ではないが、「パンダ座り」。上野動物園にて

この 1869 年のロンドン動物学会会報ではレッサーパンダについて、二人の手紙は *Ailurus* と書き、学会事務局の議事録は the Panda (*Ailurus fulgens*) と書いている (Busk, 1869)。なお、動物園が受けた餌の指示は、1日あたり 1リットル強のミルクと少量の炊いた米と草だけであつたため、飼育係は輸送中の餌のせいで衰弱していると考え、まず鶏肉やウサギ肉など動物性の餌を与えたが食べないため、卵黄と砂糖を加えたミルクを与えた。甘い食べ物に対する食欲は驚くべきものであつたため、ゆでた肉に砂糖を混ぜたお茶など試行錯誤を繰り返すうち元気となり。天気の良い日に庭に放したところバラの葉や芽、落ちた未熟なリンゴなどを食べ、急速に体調は回復した。ナナカマドの一種の実を与えると、房をしっかりと手で持ち、実を 1つ 1つ噛み切つて食べ、その最

中は他の餌に見向きもしなかった。毎朝シャワーで水をかけ、ストレスで興奮する反応を健康な証拠と判断した。気分を害したとき熊のように立ち上がり、両足でぶつかつて来る時に出すシューツという声以外には、キュッキュツという弱い単一のコール音だけ発した。そして名はつけられることもなく半年後の 12月 12日に死亡したという (Bartlett, 1900)。なお飼育係は、アライグマとは対照的な足の裏全体を覆う毛が存在することから、手でしっかりと餌を掴めることを疑う人もいるだろうと、見た目と機能のギャップについても指摘している。

図 13. ネールとレッサーパンダ

1930 年前後の写真。馴致が充分なされていることが分かる自国内からの寄贈品。1980 年代になると中国は、ジャイアントパンダの代わりに同じパンダとして日本へ寄贈を開始するが、この時代インドでも特に注目を集めた動物ではない。映画『霧の中の天使』の 15 分前後にでてくるこの映像も、保護活動には逆効果となっている。

<https://www.livemint.com/Multimedia/NI2thJvsNbktoiHCipPh&J/Chacha-Nehru-and-his-furry-friends-5.html> より

その後再び 1876 年にロンドン動物園で飼育され、その時は 1881 年まで 5 年間元気に飼育された。19 世紀中にはその他に、1877 年にコルカタの動物園で 1 頭が飼育されたのみである。1906 年から 1940 年までの飼育総数も 50 頭以下と、近年の調査では動物園の好かれる動物の上位に位置するレッサーパンダだが、この時代あまり飼育されていない (Jones, 1989 ; Lišková, 2013)。生息地インドの動物園における公式な飼育開始は遅く、1977 年のカーンプル動物園 Kanpur zoo とされている (Wildlife Institute of India, 2018)。しかし 1947 年にインドの初代首相になったネール

Jawaharlal Nehru は、1917年生まれの娘ガンジー Indira Priyadarshini Gandhi が子供のころに、アッサムから贈られビムサ Bhimsa などと名付けられた2頭のレッサーパンダをペットとして飼っていたが、ガンジーは最初は何という動物が分からなかったという (Ramesh, 2017; Zeveloff, 2001)。(図13)

この時のガンジーの姿とネールが餌の笹を与えている様子が、映画『霧の中の天使 Cherub of the Mist』の映像に残されている (Bedi, 2006)。ビムサは、インドを舞台にした児童文学では、クマの名前として知られている (Weston, 1945)。ちなみに21世紀の日本でも、数頭のレッサーパンダが、一般家庭でペットとして飼育されている (白輪, 2010)。なお、日本の動物園での最初の飼育は現在の上野動物園で、1915年にニシ (ネパール) レッサーパンダ2頭を飼育したのに始まるが、こちらは1ヶ月前後の飼育に終わっていて、個体名は付けられていない。(図14)

図14. 日本で最初に飼育されたパンダの頭骨
1915年に飼育された内の1頭 (無名), ニシレッサーパンダの特徴 (若齢のため口蓋突起間に縫合線があり段差は無い) が明確である。国立科学博物館標本

昭和32年の暮れには、北京動物園から東山動物園に、国内初となるシセンレッサーパンダの雄1頭が来園するが展示をみることなく死亡し、1958年8月に入園した個体では国内初の出産がみられたが育たなかった (朝日新聞, 1977; 千葉, 1993)。日本動物園水族館協会の繁殖賞を取った釧路市動物園のファウンダー個体 (1975年11月8日来園のニシレッサーパンダ) には成獣はA-オス, B-メスといった名しかない (ただし、連れ子の幼獣メスは”メメ”, 11月18日来

園の亜成獣メスには”モモ”の名が付けられている) (板山他, 1991)。なお、1970年以前の国内のレッサーパンダ飼育状況に関しては、まとめられた記録がなく、飼育されたこと自体が忘れられていることも多い (安佐動物公園, 2003)。いくつかの園へ直接聞き取りを行なったところでは、1957年2月に到津遊園, 1958年9月に多摩動物公園, 1960年2月に京都市動物園, 1960年2月に石川県の金沢動物園, 1961年3月に野毛山動物園, 1961年5月に浜松市動物園, 1966年に谷津遊園, 1973年4(2)月に姫路市動物園, 1973年5月に福岡市動物園, 1974年12月に王子動物園, 1975年11月に釧路市動物園, 1977年10月にかみね動物園に初入園している。日中国交正常化以降は、中国からジャイアントパンダの名代としてプレゼントされたシセンレッサーパンダが国内飼育の主流となり、ほぼすべてに個体名がつけられている。なおレッサーパンダに関しても、世界的に飼育個体を管理する動きがあるが、ニシレッサーパンダは、現在国内では1カ所で飼育されているだけである (熱川バナナ・ワニ園, 1989; NHKウォッチング取材班, 1986; 埼玉県子ども動物自然公園, 2007; WAZA, 2019)。

記載論文

レッサーパンダの最初の記録は、13世紀の中国の巻物にあるとされるが、「パンダ」と書かれているわけではない (Roberts, 1983)。日本国内では、1346年伝来と添え書きのある京都長福寺の涅槃図にレッサーパンダが描かれているとされるが、これにも「パンダ」などの動物名は書かれていない (中野, 1986)。(図15) さらに、渡来した画に描かれていただけでなく、新潟にはレッサーパンダの仲間が生息していたという報告もある。『古生物学者、妖怪を掘る』では、帯に「鶴の歯!？」としてカラー画像が大々的に使用されている (荻野, 2018)。1995年に長岡近郊の小貫にある後期鮮新世の前期 (約350万年前) に形成された、鮮新統牛ヶ首層から発見した右上顎第4小臼歯 (NSGR-V-11) が、*Ailurus* の絶滅した仲間 *Parailurus* として報告されている (Sasagawa, et al., 2003)。(図16, 17)

一方「PANDA」が初めて出てくる論文は、『哺乳類誌 *Histoire Naturelle des Mammifères*』の第50分冊としてアヌビスヒヒなどと共に発行された (Saint-Hilaire et al., 1818-1842)。フランス語

図 15. 14 世紀に書かれたレッサーパンダ?

京都長福寺の涅槃図，左下に描かれたもの（矢印）．動物名は書かれていないが，中野はすべての動物種の同定を試みている．『日本人の動物画』より（一部改変）

図 16. NSGR-V11：右上顎第 4 小臼歯 (P4)

a : *Ailurus fulgens*(*Ailurus styani*), 現栖古生物研究所標本. b : NSGR-V11, Glatston, 2021 より c : M4847(*Enhydriodon falconeri*)の反転画像 Pickford, 2007 より改変 右が近心で上が頬側
NSGR-V11 は，記載論文によると長さ 11.7mm，幅 13.2mm で，現在のレッサーパンダ（現栖古生物研究所の標本：長さ 7.5-9.0mm，幅 8.0-9.5mm）にくらべるとそれぞれ約 1.5 倍の大きさである（Sasagawa, et al., 2003 ; 笹川他, 2004）．レッサーパンダには通常 P1 が生えない（科博 M9025 には存在）ので，上顎第 4 小臼歯 (P4) は上顎の 3 番目の頬歯を指す．

図 17. NSGR-V11 と化石種との比較

A : NSGR-V11 (Sasagawa, et al., 2003) B : Bar 56605, *Sivaonyx ekecaman* (Pickford, 2007) (反転) C : M4847, *Enhydriodon falconeri* (Pickford, 2007) (反転) D : *Parailurus anglicus* (Schlosser, 1899) E : BFGIN 962/58. *Parailurus baikalicus* ((Sotnikova, 2008) (反転) .

笹川らにより *Parailurus* として報告され現在国立科学博物館に収蔵されている歯 (PV 20969) は，*Parailurus* よりもカワウソの化石種に近い形態を呈している (Wallace and Lyon, 2021 ; 国立科学博物館, 2021) . ステレオ写真 (a) で確認した上で他の標本画像を見ると相違が理解しやすい．

また，三重県伊賀市の古琵琶湖層群上野累層から採取され *Parailurus* と考えられた右上顎第 1 大臼歯 0142001198 もまた，異なる動物種であった．なお，反芻獣の可能性が高いという (琵琶湖博物館, 2013 ; 高橋, 2021)

で書かれた「PANDA」と題する論文は、「この動物は東インド諸島原産だがこれらの国のどの地域に属するのか分からない。デュヴォセル Alfred Duvaucel によって送られてきた、亡くなる前の最後の発見の一つである」で始まる。

そして、「似たような種類しか発見されない哺乳類の中で稀な新しいタイプの動物であり、まだ全体像はわからないが、ここに毛皮と四肢部分、並びに動物を知る重要な部位である顎がある」と書かれていて、アライグマなどと比較しながら歯の説明がなされ、特徴的な大きな臼歯にも注目している。腐敗の進んだ四肢の標本を観察した結果として、半分出し入れできる爪と毛の生えた足底部などの特徴について書かれているものの、「デュヴォセルは生きた動物を入手しておらず、動物の生態学的特徴を知らせてくれなかった」と、標本を元にした解剖学的特徴以外の記述はない。最後に、被毛の色と模様注目して特徴を説明し、ジャコウネコとクマの間に位置する動物だろうとして「この Panda の属名をネコに外見が似ているため *Ailurus*、種名を色の鮮やかさから *Fulgens* とすることを提唱する。1825年6月」と終わっている (Cuvier, 1825)。1450余の単語から構成される3頁の本文中に「PANDA」は10回出てくるが、学名とは異なり一般名「PANDA」に関する説明はない。(図 18a, 18b, 18c)

図 18a. 記載論文のレッサーパンダ

前足の茶色のスポット、指先の褐色の毛など種の特徴とは異なる部分も、ヴェルナーの素描は論文に記載されている通り描かれている。なお書かれている「Panda」の文字にも注目したい。『哺乳類誌』より

この学名についてフラワー William Henry Flower は、「*Ailurus* という属名を、ネコとは関係ない

図 18b. パンダの骨格図

最初のパンダ (タイプ標本?)。ヴェルナーの素描で、学術上も正確である。右下の口蓋突起の形態はニシレッサーパンダの特徴を示している。なお最後の大白歯はハードウィックの資料を参照している。『哺乳類の骨譜』より

図 18c. レッサーパンダ 2 種の口蓋部

国内にあるそれぞれ 20 個体程度の頭骨を比較した結果、鋤鼻器に関連して切歯骨と上顎骨の口蓋突起が癒合または上下にズレることが分かっている。(未発表)。現栖古生物研究所標本

動物に命名したことは残念である」と書いている (Flower, 1869)。とはいえネコ以外での使用は他にもあり、クマの手のように尾を使う有袋類ク

マクススの属名は、瞳孔が収縮する点がネコに似ているとして *Ailurops* となっている (Wagler, 1830) . さらに 457 年のアレクサンドリアにいたカトリック総主教の名は、アイルース *Timotheus Ailurus* である (Terrey, 1851) . 一方古い時代までさかのぼると、パンダという動物がローマ神話に出てくる女神がみつかる。平和や旅を司る女神とされ、その語源から食物 (パン) や保護 (pandere, 門を開く) の神であるとも言われる (Smith, 1867 ; Trévoux, 1752) . フィアットパンダという車の名は、ジャイアントパンダとこの女神「*Empanada* (*Empanada*)」を参考に命名されたという (斎藤, 2000) . この女神の名はスペインの帆船名に使われ、PANDA 号に乗る 12 名の海賊が、ギニアの捕虜となり裁判にかけられる 1832 年の物語が知られている (Gibert, 1834a; Gibert, 1834b) .

フランス語の動物名

フランス語名「PANDA」という動物は、新属新種の動物だがフレデリック・キュヴィエの記載論文にあるだけの詳細不明の動物であり、<パンダの呼び名>に記したような多数の呼び名も影響して、当初各国での呼び方は色々である。

英語の論文では、『動物界 *Le Règne Animal*』にある記述を参考に、「the shining panda (*A. refulgens* F. Cuv.)」をそのまま引用使用しているスウェインソン William John Swainson 等は例外である (Swainson, 1835) . 馴染みのないフランス語独特な動物名「PANDA」はすぐには使われず、1843 年と 1847 年の大英博物館の標本目録ではホジソンの呼び名「*The Wah*」が使われている (Gray, 1843 : Gray, 1847) . 1859 年ではパンダとも呼ばれるとも書かれているものもあるが、1869 年ころでも学名 *Ailurus fulgens* の他には各地の呼び名のみが書かれている (Flower, 1869 ; Gray, 1869 ; Simpson, 1869 ; Wilson, 1859) . 1870 年代になると「赤猫熊 *The red Cat-bear*」という呼び名が出てくる (Bartlett, 1900; Jerdon, 1867) . 1880 年代でも変わらず「赤猫熊または

ヒマラヤアライグマ *Himalayan Raccoon*」が使われ、スターンデールはジャードン引用しネパール語で *Nigalya, Ponya* と書きながら、ロンドン動物園ではパンダと呼ばれるがこの名前の由来はわからないと書いている (Blanford, 1888; Sterndale, 1884). (図 19)

図 19. 赤猫熊

使用されている名前は、ジャーダンの 1867 年刊『インドの哺乳類 *The mammals of India*』の生息地以外記述をそのまま踏襲している。なおこの図は、『中華大字典』で熊貓図へと変身する。『インドとセイロンの哺乳類の自然史』より

ドイツ語も英語と同様で、レッサーパンダの呼び方は種々存在する。『哺乳類の自然史とイラスト *Naturgeschichte und Abbildungen der Säugethiere*』では、本文中に *Katzenbär* (猫熊) 属 "*Ailurus Panda*", *Glänzender Katzenbär* (輝く猫熊) "*Ailurus fulgens, Le Panda*" と紹介されている (Schinz, 1824) . なお、本書は 1824 年から 1829 年にかけて 29 分冊で発行されているためこの部分の発行年は明確でないが、奥歯の形態について「この種の唯一の個体は切断されている」との記述がある (Nissen, 1969) . また足掛け 82 年かかり完成し、「*Hipposideros speoris* Schneider in Schreber, 1800」の記載論文が紛れ込んでいたりする、800 枚を超える独特な図版が売りの『ファンタスティックビースト』の名でも知られるシュレーパー Johann Christian

Daniel von Schreber の『哺乳類図譜』では、1841年刊の補遺第二巻でパンダ(レッサーパンダ)が紹介されている。図版は発行されなかったが、「ハードウィックとデュヴォセルはほぼ同時にこの属を発見、・・・原産国はインドで1種のみ」とあり、「AILURUS. Der Panda.・・・*Ailurus fulgens*. FR. Cuv. mamm. III. 50. livr. - HARDWICKE, Linn.transact. XV. p. 161. tab. 2 (Zähne und Tatzen(歯と爪))」, 「大きな声でよく Wha と呼ぶ, これが現地名の一つの由来であり, Chitwa と呼ばれている」と紹介している (Schreber, 1775-1855)。日本では, 山田は写真集でドイツ語名として Panda や Katzenbären と紹介しているが, 片仮名でパンダの名称をそのまま使った本もある (大阪市立動物園, 1941; 山田, 1940)。森は, いたちぐまの名で *Ailurus styani* Thomas と書き, ひまらやいたちぐまという亜種として *Ailurus fulgens* Cuvier がいると書いている (森, 1947)。一方, 同じ頃テイト George Henry Hamilton Tate は, The Lesser Panda or Cat-bear と *Ailurus fulgens* を説明し, The Chinese Lesser Panda として *A. f. styani*, さらに The Giant Panda として *Ailuropoda melanoleucus* を紹介している (Tate, 1947)。なお, まだレッサーパンダしかいない時代の 1841年に, グロージャー Constantin Wilhelm Lambert Gloger は「den prächtigen Panda oder Chitwa, (*Arctaelurus fulgens*)」と, 一般名 Panda に” prächtigen (壮大な)”といった形容詞をつけ, 属名にも熊を意味する” Arct” を付けて紹介している (Gloger, 1841; Palmer, 1904)。

その後英語の呼び名である「赤い猫熊」などは, ビントロング *Arctictis binturong* やジャイアントパンダと紛らわしいため現地名が多く使われるが, すでに猫熊 (Katzenbär) または「パンダ」の名称が確定していく (Grevé, 1892; Sokolowsky, 1918)。日本でも, 日本の動物園では一時期ビントロングを熊猫と猫熊 (cat bear) の両方で呼んでおり, レッサーパンダの英名と紛らわしいと書かれた本もある (東山動物園, 1943; 山田, 1942)。

一方フランス語では, レッソン René Primevère Lesson は「PANDA」の名を使用して新種の動物解説を行っているが, 「鳴き声は頻繁に繰り返される Wah (フランス語の発音 oua) で, そのまま呼び名になるとともに Chitwa と呼ばれる。間違いなく, それらがフランス語に導入され, ”PANDA” という言葉になった」と書いている

(Lesson, 1828; Lesson, 1830)。アメリカで出版された大衆向けに哺乳類を紹介する『動物の王国』でも鳴き声に注目し, パンダの項ではパンダ属には 2 種が属していて 1 種は「The Panda or Wah」であるとし, この名前は鳴き声から付けられたと書かれている (Hugh, 1897)。なおシセンレッサーパンダの鳴き声のレパトリーを調べた近年の論文やニシレッサーパンダの繁殖行動に関連して声の種類を報告した論文などには, 鳴き声がフランス語名の「PANDA」につながるといった記述はない (Cao et al., 2016; Glatston, 2021; Roberts, 1981)。フランスでは「PANDA」の名はすぐに一般化し, 『博物誌および自然現象の新奇な事典 Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature』にはパンダの項目があり, ジェルヴェ Paul Gervais は絵と共に「PANDA」を説明している (Guérin, 1833-1839)。

ジャイアントパンダが動物園で飼育されるようになると, 「PANDA」の名自体は対象となる動物種が変更されるものの英語でも使われるようになる (Harkness, 1938a; Harkness, 1938b)。なお, ロンドン動物学会の博物館標本目録は最初から「PANDA」であり, 学名も *Ailurus fulgens*. Fred. Cuv. である (Zoological, 1829)。一方中国では, 「パンダ」ではなく「猫熊」の方が一般化し, 朱靖は熊猫と前後を入れ替えて用いるなどして, 「猫熊科大熊猫」のように使われ方が変化した後, 最終的には「熊猫」が主流となる (小森, 1974; 大形, 2003; Pocock, 1941; 寿, 1962; WWF, 1986)。なお, 1915年に編集され, 1935年に出版された『中華大字典』には, 「熊猫」はネコに似てよく木に登ると説明され, ”熊猫図”として『インドとセイロンの哺乳類の自然史 Natural history of the Mammalia of India and Ceylon』にある”The Red-Cat Bear”と似た構図の絵が掲載されている (Sterndale, 1884; Xu, 1915)。

総模式標本 (Syntype)

新種の発表において, 記載論文と共にタイプ標本は重要である (西川, 2018)。フランス語の『哺乳類誌』が記載論文であることから, タイプ標本はパリの自然史博物館の標本庫などに收藏されていると予想された。しかし, Web 公開されている自然史博物館のデータベースでは, ジャイアントパンダのタイプ標本と, その時ダビッドにより寄贈されたレッサーパンダの標本は確認できるものの, レッサーパンダのタイプ標本は確認で

きない(MNHN, 2019). またジョルジュ・キュヴィエの死の翌年, ローリラード Charles Léopold Laurillard とヴァランシエンヌ Achille Valenciennes の 2 人の弟子は, ペントランド Joseph Barclay Pentland の手を借り自然史博物館の標本カタログをまとめているが, そこにはレッサーパンダの名はない (Cuvier, 1833). 論文発表から 200 年近く経過しているが, 参考情報を得るためフランス最大の自然史博物館に直接問い合わせたところ, 記載論文の基となった標本は, その博物館に存在することが分かった. 「パンダ」を定義するための拠り所となった標本は, いわゆるシタイプ標本であり二つ存在した. 担当学芸員によると, 一つはウォーリッチ Nathaniel Wallich によって 1825 年にカルカッタから送られたもので, 個人博物館を持つデレパート Delepert 宛てに送られ, パリの博物館に寄贈されたとの記録があるという. もう一つは, 1825 年 3 月にベンガルからデュヴォセル宛てに送られ, フランクフルトの博物館と交換されたとの記録があるという. しかしどちらの標本も古く, それ以上の情報はないとのことであった(Callou, 2019). 同時に, 「PANDA」の由来につながるような資料の存在は分からないとのことであった. なお, ウォーリッチとは, イギリス東インド会社の医師で植物園長, デュヴォセルの共同研究者としても活動し, ジョルジュ・キュヴィエはウォーリッチシカ *Cervus (elaphus) wallichii* Cuvier, 1823 (チベットワピチ *Cervus canadensis wallichii*) に, 献名をしている人物である (Cuvier, 1823).

国王の博物学者

ジョルジュ・キュヴィエ

何度か出てきたキーマンであるデュヴォセルについては, ジョルジュ・キュヴィエからみていく必要がある.

ジョルジュ・キュヴィエは, 「無能な進化論の攻撃者」とされる一方, 文豪バルザック Honoré de Balzac に 19 世紀最大の詩人, 進化論で有名なダーウィン Charles Robert Darwin に神の一人でもしたと言われるほどで, フランス革命後に活躍し, 国家顧問や大臣にも任命されている(渋谷, 1983). 荒俣も書いているように, ジョルジュ・キュヴィエの死後発表されるダーウィンの進化論を否定していたわけではなく, 生物は安定的で簡単には変わらないこと, 地球の激変により全滅や大きく変化していたことなど, 現代生物学の見解とそれほど変わらない見解を提示していた(荒俣,

1989). ナポレオン 1 世 Napoléon Bonaparte の信望を得て最高行政政府に入り, 自然史博物館での地位もトップのラセペード comte de Lacépède に次ぐ地位になる, ナポレオンが失脚し王政復古後もそのままの地位に留まり, 皇帝の相談役だったラセペードがいなくなると, 行政上の官職と学者としての権威も最高となる. そのため, フランスの教育行政に影響を与えるとともに, ヨーロッパ生物界の権威として比較解剖学・古生物学の基礎を確立したと評されている一方で, 私生活は極めて質素なものであったという(小泉, 1936). エドガー・アラン・ポー Edgar Allan Poe の『モルグ街の殺人 The Murders in the Rue Morgue』, マイクル・クライトン John Michael Crichton の『ジュラシックパーク』へと続くアーサー・コナン・ドイル Arthur Ignatius Conan Doyle の『失われた世界 The Lost World』など, 多くの文学作品成立にも影響を与え, 多くの伝記が書かれているが, ここではパンダの命名に関係する事柄をみていく (Barquin, 2021; Flourens, 1858; Pietsch, 2019).

ジョルジュ・キュヴィエは, 1804 年 2 月 2 日に姉弟 4 人の子を持つデュヴォセル家二代目当主の未亡人 (Marie Sophie Loquet de Trazaile Cuvier; 1768-1849) と結婚する. その後生れた子 4 人中 3 人 (名のない男の子, ジョルジュ Georges: 1806-1813 並びにアン Anne: 1808-1812) は早世し, 敬虔で才能豊かな最愛の長女クレメンタイン Clémentine も 22 歳 (1805-1827) の若さで結婚前夜に結核で亡くなる. クレメンタインについては, 「すべての行動が愛らしく, 人柄も態度も美しく, 豊かな業績を持つクレメンタイン・キュヴィエを誰もが尊敬していたことは疑問の余地がない. 彼女は無意識のうちに世界中の尊敬を集め, 謙遜と挫折しない慈愛によって確かなものとなっていた」という. 実際クレメンタインはパリにルーテル派と改革派の若いプロテスタントの慈善協会を設立し, 彼女自身が計画を立て会員を集めた. 協会は, 設立 2 年目の時点で, 過去 12 ヶ月間に 60 世帯以上の家族を支援し, 会員が作った衣類の寄付やパンやその他の食料を提供したという. そんな最愛の娘の死に対してもジョルジュ・キュヴィエは, 常に卓越した高い義務感を持ち, 他人のために生きていたため悲しみに暮れることは出来ないと気丈に振る舞ったという. しかし 2 ヶ月間欠席していた会議で, 発言が一区切りついた時突然毅然とした態度が崩れ, ジョルジュ・キュヴィエは泣き崩れてし

まったという。その後は、参加者全員が天使クレメンティンと呼ばれていた長女の死を知っていたこともあり、「皆さんごめんなさい。私は父親でした。しかしすべてを失ってしまいました」と謝罪し、普段通りに議事を進行したとの話が伝わっている (ASSU, 1839 ; Lee, 1833 ; Tweedie, 1858 ; Wilks, 1838) .

デュヴォセル (バロン・キュヴィエの子)

デュヴォセル家二代目当主 Louis-Philippe Duvaucel は、「近代化学の父」と称されるラヴォアジエ Antoine-Laurent de Lavoisier と同じ日にコンコルド広場でギロチンの露と消えている。1794年5月8日6時15分から、わずか24分で28人の処刑が執行された (Campardon, 1866 ; 吉永, 1995)。その未亡人と結婚したのがジョルジュ・キュヴィエであり、4人の連れ子もそのまま引き取り育てた。長男のマーシャル Martial (1786-没年不明：税関長、博物館へ魚の標本を寄贈した1823年の記録とジョルジュ・キュヴィエがプライサック伯爵 Preissac, François-Jean comte de にボルドーの税関でポストを見つけるよう依頼する1830年9月30日付けの手紙等が残されている。末っ子1794-1871は謬説)。次男のセラマ Thélème (1788-1809, 女性は謬説)。長女のソフィー Sophie (1789-1867: ジョルジュ・キュヴィエが書いたロシアの作家ツルゲーネフ Ivan Sergeevich Turgenev への推薦状やロンドンのイギリス人女性宛てのソフィーへの親切に感謝する手紙さらにソフィーの肖像画作製へ礼状等が残されている), そして三男がアルフレッド Alfred (1793-1824) である (Deleuze, 1823; Low et al., 2019; Outram, 1980)。母親の再婚時10歳のアルフレッド・デュヴォセル (以下デュヴォセル) は、偉大なジョルジュ・キュヴィエの子として大切に育てられ、24歳の時には”国王の博物学者 naturaliste du roi” としてイギリス領インドに派遣される。デュヴォセルの派遣されるイギリス領インドには、ジョルジュ・キュヴィエが動物学と解剖学を教え、イギリスで見世物にされた南アフリカ出身のホッテントット・ビーナス (サラ・バートマン Saartjie Baartman : 天然痘で亡くなったともいわれる; 『哺乳類誌』ではジョルジュ・キュヴィエが

「FEMME DE RACE BOSCHISMANNE」として記述) の実際の解剖を任せただけ信託していた、1歳年下のピエール・ディアール Pierre-Médard Diard (以下ディアール) が先に赴任しており、二人は出会い”動植物と深い関わりをもって活動する者 Voyageurs naturalists” として共に標本収集活動をすることになる (Low, et al, 2019 ; Oustalet, 1895; Peyssonnaud, 1935; Rookmaaker, 2019)。 (図 20a, 20b)

図 20a. ディアール(P)とデュヴォセル(A)
Marion Cordonnier 描くシンガポールのジャングルでの二人。哺乳類学において重要な人物であるが、デュヴォセルの写真は1枚も残されていない。Pilon 『The French in Singapore』より

図 20b. ディアールの描いたコモンツパイ Tupaia glis Diard 1820 の図。
ディアール (とデュヴォセル) のコモンツパイ記載論文 (Hardwicke, 1822)より

Voyageurs naturalists

東インドでの二人は、数多くの標本をパリにもたらすことになるが、現地での活躍の様子は父（ジョルジュ）、叔父（フレデリック）二人のキュヴィエによって逐次学会に報告された（Cuvier, 1821; Cuvier, 1824b）。1819年にディアールが比較解剖学的に興味深い特徴を有するマレーバク *Acrocodia indicus* Desmarest 1819 を発見したときは、ジョルジュ・キュヴィエが近年の自然史で最も美しい発見の一つと演説するほどであったが、別の弟子デマレ Anselme Gaëtan Desmarest が先に命名してしまうと悔しんだという（Champoiseau, 1829; 河野ほか, 1989）。

デュヴォセルとディアールの二人は滞在費用捻出のため、シンガポール建国の父と言われるラッフルズ Sir Thomas Stamford Bingley Raffles に請われ一緒に採集探検をする。集めた標本の多くを、スマトラ島北部の現地住民とのいさかいや雇い主のイギリスとの契約上のトラブルで、フランスへ送ることが出来なくなるなど、ラッフルズともうまくいかないことも起きる。しかしラッフルズは、この探検で得た標本により動物学者としての評価が確立した。秘書のジャック William Jack が書いていたというラッフルズ収集標本カタログでの辛辣なコメントとは裏腹に、ラッフルズ自身は2人の若者に対してエールを送っている。イギリスとフランスという競争相手という見方をされた誤解もあったが、個人的にディアールはラッフルズの主治医役も務めるなどしており、最終的には親密な関係が保たれた（Low, et al., 2019; Petit, 2015）。

デュヴォセルは数年間ディアールと共に活動した後、再会を約束して分かれ、別々に探検旅行をする（Brébion, 1914）。ディアールの伝記も興味深いものがあるが、「PANDA」とは離れるためここでは省略する。一方のデュヴォセルは、その後しばらく標本採集の探検を続けたが、感染症やサイ捕獲時の怪我の影響で長患いとなり療養生活を余儀なくされ、ヒマラヤへの遠征も途中で断念した。帰国を決断した時には、再会を約束したディアールとも情報のすれ違いで会うことが出来なかった（Lacaze, 1856）。そして、帰国途中の1824年8月末に、寄港地であるインド南東部にあるマドラス（現在のチェンナイ）の高等裁判所法務官コンプトン Sir Herbert Abingdon Draper Compton の家で、31歳の若さで亡くなる（Buckingham, 1825）。しかしその死は、半年以上後の1825年4月まで公表されず、ジョル

ジュ・キュヴィエ等の家族もその時初めてデュヴォセルの死を知った（Anon, 1825）。

ジョルジュ・キュヴィエにとっても、東インドへ派遣していた継子が志半ばで亡くなり、同時に信頼できる弟子もデュヴォセルが帰国の途についたことを受け、新たな道を歩みだしていたことで、一つの時代が終わりを迎えた（Peyssonnaux, 1935）。ディアールは、インドシナに渡り、アンコールワットを訪れた最初のヨーロッパ人の一人となった。現在のジャカルタでオランダ東インド会社に加わり、1827年から1848年にかけて東インド諸島で採集を行いオランダに標本を送るなどしたが、ジャワ島のボゴール植物園の設立に関与し、サトウキビの導入やカイコの育種などに大きな役割を果たした。ディレクター時代にハスカール Justus Karl Haßkarl を園長として雇い、インドネシアの農業と生物学の分野で最も古い図書館 *Bibliotheca Bogoriensis* の設立も行なった。約100年後、東大教授小石川植物園長 国立科学博物館長などを歴任する中井猛之進が陸軍司政長官に任官され、園長（1943-1945年）として軍部による伐採要請を拒否、ボゴール植物園を守る（内閣, 1942）。

ホジソンは二人とも亡くなったと勘違いしているものの、二人の業績を高く評価して「二人の死により新種発見などでイギリスはフランスの後塵を拝することが無くなった」と書いている（Hodgson, 1847）。叔父のフレデリック・キュヴィエは、『哺乳類誌』に家族の悲しむ様子を記している。特に、執筆中に連絡を受けた「CROO: ハスマンラングール, 1825年3月」や1年後の「CHAT DU NÉPAUL: ヤマネコ, 1826年9月」では、本文のほとんどが、家族みんなが悲しみにくれている様子で終始している（Saint-Hilaire et al., 1818-1842）。

残された手紙

パリの自然史博物館等にはジョルジュ・キュヴィエに関する多くの手紙等があり、デュヴォセルの死に際して、妻と義理の娘（デュヴォセルの姉）の悲しむ思いのつづられた手紙も残されている（Duvaucel, S., 1825）。その他にディアールがジョルジュ・キュヴィエ宛てに送った標本に添えられた、フランス語で書かれた簡単な説明と図などもある（Diard, 1821）。しかし、現在の目で見ると詳細な資料が常に作成されていたわけではなく、採取旅行の詳細な行程など不明で滞在地などが曖昧となり、後の研究者が標本採取地の特定で難儀す

ることにもなっている(Rookmaaker,1982). 一方のデュヴォセルは、姉や母との間で交わした1823年1月の手紙で、義父(ジョルジュ・キュヴィエ)へ送る標本で説明を欠くことを認めている一方、標本への添付がされていなくても、旅の記録や標本メモで説明はできると書いている(Coulmann,1862). 標本に説明書きを付けない具体的な理由は、フレデリック・キュヴィエの書いた『哺乳類誌』の「OUNKO」(1824年6月)の文章で知ることが出来る。「デュヴォセルは非常に正確な観察者で、大きな間違いを犯すことはほとんどなかった」と書かれた後の文章で、標本の取り違えと研究姿勢についての厳しい指摘がされている(Saint-Hilaire et al., 1818-1842). 生前得た「PANDA」に関する説明や図を、帰国時に持ち歩いていた可能性は否定できない。しかし家族は科学的なメモを含むデュヴォセルの所有物(形見)を受け取りたいと思っていたが叶わず、帰国の途上携行した荷物はパリに来ることはなかった(Duvaucel,1833a; Duvaucel,1833b; Rookmaaker,2019). フレデリック・キュヴィエは、『哺乳類誌』の「クロサルネズミ LE PITHÉCHÉIR MÉLANURE. Février 1833」の中で、「10年間待ったが、科学的な遺産への期待はあきらめた Aujourd'hui, après dix ans d'attente, je dois renoncer à la pensée que l'héritage scientifique de mon ami pourra m'être un jour rendu」と書いている(Cuvier, 1833). ジョルジュ・キュヴィエの手紙類は生前から貴重な資料としてコレクターが多く、1832年の死後個人コレクターの手に渡ったものは追跡が困難となっている。さらに、甥のフレデリック(フレデリック・キュヴィエの子 Frédéric Georges Constant Fortuné Marie Cuvier)が保管していた資料はその後行方不明となり、家族の保管していた資料もパリの自然史博物館に寄贈される前に選別がなされたという(Outram, 1980). 最近キュヴィエ兄弟の伝記を書いたカルド Claude Cardotは、パンダの名付け親がキュヴィエとは知らなかったことから、出身地にあるモンベリアールエミュレーション協会 Société d'Émulation de Montbéliardにも「PANDA」命名に関する資料はない(Cardot,2019b).

哺乳類誌誕生の秘密

『哺乳類誌』は、ジョフロワ・サンティレール Étienne Geoffroy Saint-Hilaire とフレデリック・キュヴィエ Georges Frédéric Cuvier (通称

Frédéric Cuvier) の共著であるが、ジョフロワ・サンティレールが書いたものはサンティレールの署名があり、序文には「署名のない文章はすべてフレデリック・キュヴィエが著者である」と書かれている(Cuvier, 1819; Cuvier, 1824a). 論文自体はそれぞれ、主に1枚の手彩色リトグラフと数ページの解説からなり、『哺乳類誌』全体を通してのページ振りはなく、著者は自由に執筆し図版6枚毎の分冊形式で公刊するかたちとなっていた(Saint-Hilaire et al., 1818-1842).

著者の一人ジョフロワ・サンティレールは、ジョルジュ・キュヴィエをパリに呼んだ人物であり、自然史博物館で哺乳類と鳥類の教授、パリ大学で動物学の教授をしていた。ジョルジュ・キュヴィエとの間で起こる晩年の「アカデミー論争」などは有名であるがこの時代はまだ敵対していない(渋谷,1983). オスマン帝国エジプト総督からフランス国王への貢ぎ物となったフランス最初の生きたキリン *Giraffa camelopardalis* Linnaeus 1758 (アラビア語でキリンを意味するザラファ Zarafa と呼ばれ、ラ・ロシェル自然史博物館に今も剥製が残されている)に、マルセーユからパリまでの陸路を連れ添って歩いた人物である(アリン, 1999; Biers,1923). ジョフロワ・サンティレールの掲載論文は「LE GALAGO DU SÉNÉGAL (1820年11月)」のみであり、執筆の目的も、単に毛皮を元に描いた先の論文の図版を更新するためとある。なお、この論文では、キツネ属のフェネック *Vulpes zerda* を情報の無いままガラゴ科の仲間としている。一方著者名にないジョルジュ・キュヴィエは、「FEMME DE RACE BOSCHISMANNE」と題する2図版7ページの論文を書いており、製本時の注意書きには第一巻の筆頭にファイルするようにとの指示がある。同時に、表紙には「自然史博物館の管理下で発行 Publiée sous l'autorité de l'Administration du Muséum d'Histoire Naturelle」と書かれている。図版の素描はヴェルナー Jean Charles Werner が担当し、平版印刷(本文と手彩色図版)はラスティリー Charles-Philibert de Lasteyrie で、当初ラスティリーは著者(編集者)の一人として記載されている。(Saint-Hilaire et al., 1818-1842). 『総合自然科学のための一般スイス協会の科学ガゼット Naturwissenschaftlicher Anzeiger Der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft Fuer Die Gesammten Naturwissenschaften』では、1818年11号(1819年5月1日発行)で『哺乳類誌』

の概要が紹介され、1818年12号(1819年6月1日発行)と1819年1号(1819年7月1日発行)の2回に分けて初回分の6種類の動物紹介が行われている。この紹介記事の題名は、初回は著者名をすべて含む長い題名であったが、2回目以降は「Histoire naturelle des Mammifères etc. : publiée par M. C. de Lasteyrie」と多くの情報が消え、題名と出版者ラストイリーだけとなっている(Lacépède et al., 1800; Natur., 1818; Natur., 1819)。

メナジェリーのフレデリック・キュヴィエ

フレデリック・キュヴィエは、ジョルジュ・キュヴィエの弟であるが、子供とされたり、本名の

図 21. キュヴィエ兄弟の墓

フレデリック・キュヴィエの墓石にはジョルジュ・キュヴィエの弟(Frère de Georges Cuvier)と刻まれている。この写真の左手には似た作りでジョルジュ・キュヴィエの2つの家族の墓石が並んでいる。ウィキメディア・コモンズより(一部改変)

Georges-Frédéric Cuvier を F. G. Cuvier と略されたり、ジョルジュ・キュヴィエの本名 Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier と区別がつけられず、単に Cuvier と同一視されることも多い(阿部, 1944; Alfred, 2002; ダンス, 2014; Mahato, 2010; モリス, 1976; 刘, 1990; Sterndale, 1884; ユーヴェルマンズ, 1981)。ICZN などは、Cuvier(G.L.C.F.D.)と Cuvier(G.F.)と区別していたが、現在ではどちらも Cuvier で分けられていない(Hemming, 1957; Pyle, et al., 2012)。めずらしい間違いとし

て、Frédéric Cuvier や Frederick Cuvier などもある(Knox, 1840; 佐藤, 2012)。フレデリック・キュヴィエは、『哺乳類誌』の他にも1816年から1830年にかけて60巻で刊行された『自然科学の辞書: Dictionnaire des sciences naturelles』では総指揮を執るなど、その他にもいくつかの著書が残されているものの、死に際して墓石にジョルジュ・キュヴィエの弟と書くように遺言したと言われるほどで、日本ではほとんど知られていない。特に「PANDA」命名の鍵となる人物であることから、いくつかの伝記を元に紹介する(Burkhardt, 1997; Cardot, 2019a; Chateau, 2001; Pouillard, 2019; Gogucl, 1864; Flourcens, 1840)。 (図 21)

1803年12月21日、自然史博物館の「哺乳類と鳥類の教授」の管轄下に動物園の管理者職が作られた。当該教授であるジョフロワ・サンティレールは、ジョルジュ・キュヴィエの弟フレデリック・キュヴィエの化学分野での仕事経験が動物の仕事に適しているかは分からないが、『博物学辞典』に動物学の記事を書いていることと人格面で素晴らしいと推薦し、教授会は満場一致で1803年12月28日に30歳のフレデリックをその職に採用した。動物園管理者として決められている16種類の職務に加えて、1810年にはパリアカデミー、1831年には大学の監察官にも任命されることになる。しかし、公的にはジョフロワ・サンティレールの部下のままであり続けた。ジョルジュ・キュヴィエの公教育に関連する業績を手伝い、引き継ぐ形で教育的資料作りなどの仕事も行い、パリ・アカデミーの初等学校や、監察官として訪れた大学等に関する膨大な数の報告書も作成し、『世界の人々の百科事典

Encyclopédie des gens du monde』ではF.C.と署名し数多くの項目を書いている。その中でも初等教育に関して、フランスで登場した最も注目すべき作品とされる会議録もある(Cuvier, 1815)。1826年頃には、メナジェリー(動物園)の創設者と見なすジョフロワ・サンティレールとの間で、動物園の方向性についての激しい論争が起きる。1832年にジョルジュ・キュヴィエが亡くなると、生きている動物の研究とその教育に関わる動物園を管轄する教授職の設置を、公教育省に要望する

よう教授会に対し要望するが、1837年2月14日に一旦否決される。その後公教育省からの命令により1837年12月24日、フレデリック・キュヴィエは動物園を管轄する比較生理学の教授に正式に任命される。ところが、パリを離れ大学の監察官として仕事中の1838年7月24日に、兄と同じ脊髄の炎症と診断される病に突然襲われ、息子とも会えずに急死する。動物園の管轄はふたたび哺乳類と鳥類を担当する教授の業務に戻された。

ジョルジュ・キュヴィエの代弁者

以上は主に動物園時代の上司ジョフロワ・サンティエールとの関係であり、業績の面から伝記を少し詳しくみていく。

兄ジョルジュ・キュヴィエと同じ家に生まれ、すぐに洗礼を受ける。子供時代は古典の勉強に消極的でギリシャ語やラテン語にも興味は無く、技術・芸術などを好んだことから成績が悪かった。そのため親が学校を退学させて地元産業の時計職人に預けたことで、時計職人の道を歩み始める。見習い期間が過ぎ、さらなる技術習得のためミュルーズ Mulhouse やストラスブール Strasbourg を旅行し、自分の進むべき道が別にあることに気づく。20歳の時母親が亡くなり、その数年後に兄はパリに行く。兄は、博物館に就職すると年老いた父とフレデリックをパリに呼び寄せた。

パリのフレデリック・キュヴィエは、最初は先輩学者ビオ Jean-Baptiste Biot と共にボルタの電池に関する研究を行い、「金属板の酸化は電化を促進するが、電化の本質的な原因ではないこと」などを発見し、科学者としての第一歩を踏み出した。そのうち国民産業協会 Société d'encouragement pour l'industrie nationale の雑誌編集を任されることになり、母国語以外の言語で書かれた本を読むことも出来るようになると共に、自然科学が自分の進むべき道として見えてくる。そんなときに、動物園を管理する職に就くことになる。出来たばかりの動物園は拡張期であり、やるべきことはたくさんあった。そんな中でも、博物館で兄から与えられた標本整理の仕事をデュヴェルノワ Georges Louis Duvernoy と共に確実にこなし、歯を調べることで、その動物の属としての特徴をより正確に特徴づけられることを発見し、「動物学的特徴としての哺乳類の歯」を博物館紀要へ投稿する。後に本『哺乳類の歯 Des dents des Mammifères』にまとめた。これらの成果は兄の著書にそのまま引用転載されるなどして

いる。当時は、動物園の管理人にとって参考となる本は、ギリシャ語で書かれたアリストテレスの『動物誌 De historia animalium』、ラテン語で書かれたプリニウスの『博物誌 Naturalis Historia』とそれらの派生本、並びに1749年に出版されたビュフォン『博物学 L'Histoire Naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi』程度しかなかった。フレデリック・キュヴィエは、雑誌編集者時代に習得した語学の知識が生かされ、数年後には無記名だが動物園飼育動物を紹介する本を執筆する。

動物園では科学者の立場で動物に直に接して、動物の習性や本能を自分の目で見て研究することで興味深い知見を得ることができた。この点に関しては、ダーウィン Charles Darwin が『種の起源』でフレデリック・キュヴィエの名をあげている (Darwin, 1859)。形而上の問題でしかなかった動物の知性について、「賢明な観察により確実に身体の動きを分析した生理学者は今までいなかったし、哲学者たちが迷いながら探していた真理が、初めて常識的な真理として私たちの目の前に現れた。ジョルジュ・キュヴィエが動物学的な科学に貢献したように、フレデリック・キュヴィエはこの動物学的科学の心理的な部分に貢献した」と評されるまでになった。さらに、

「peuvent enfin devenir héréditaires si les causes qui les produisent exercent leur influence sur un certain nombre de générations?」と書くなど、遺伝という用語の生物学的最初の使用者でもある (Cuvier, 1807)。ルルブーレは若者のための動物学において、フレデリック・キュヴィエの研究成果が「哺乳類の習性を語る上で必ず引用される」と書いている (Lereboullet, 1860)。

近代動物園はこの時代から始まるので、その魁と言っても良い実績であるが、高いスキルを有しながらも博物館に教授の兄がいる中で教授職を目指すことは不適切であると確信していて、最後までジョフロワ・サンティエールの部下であったことや、動物園の施設拡充時期とも重なり公的な業績発表が少ないこともあって、そちらでの評価もほとんどされていない。現在、動物のパーソナリティに関する研究は、飼育動物の福祉を評価する際に考慮すべき重要な要素となっている (Bry, 2017)。レッサーパンダ飼育初期のストレスで興奮する反応を健康な証拠と判断することなど、近年になるまで馴致など考えることは無かった (池谷, 2014)。

メナジェリーの動物図譜

フレデリック・キュヴィエが動物園の管理人になる直前、画家が来て間もない動物園の動物を描いた。それを気に入ったジョルジュ・キュヴィエは、匿名で数種類について解説文を書き、科学芸術研究所の科学部門に寄贈された。ラセペードとラマルク Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck は、原稿とそれに添えられた4枚の版画を非常に好意的に評価し、近代的動物園であることを紹介する『自然史博物館の動物園 La Ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle』の出版へとつながる (Pieters, 1981)。科学芸術研究所の印刷部門 Baudouin が発行した『自然史博物館の動物園』第一分冊は、図版を主体とするフォリオサイズの銅版画集で、画家マレシャル Nicolas Maréchal の名はあるものの執筆者ジョルジュ・キュヴィエの名はなかった。ジョルジュ・キュヴィエは執筆を続ける予定では無かったようだが、2回目の分冊発行時には出版者が変わり、執筆者名が表紙に書かれたものと差し替えられ、第2版ではラセペードとジョルジュ・キュヴィエ2人の執筆者が主体の表紙となった。1800年から1805年にかけて10回に分けて出版され、37の文章(41の図版)から構成されるうち、31はジョルジュ・キュヴィエが執筆した。途中ジョフロワ・サンティレールも記事を書いたが、「署名のない文章はすべてジョルジュ・キュヴィエが著者である」との一文で表紙には載らなかった。このフォリオサイズの本は全体のページ番号は振られず、ファイルする順番も指定されなかったことから、稀観本であると共に同じ状態のものはほとんどない。その後ハンディタイプ (in-12) の小型本が発行されると人気となるが、画家の死と共に絶版となる(ジョルジュ・キュヴィエの多忙も影響したらしい)。当時の評価は高く、「多くの動物が初めて正確に描かれたこと、それも生きていたものから描かれたということ」で、生きた動物のコレクションが科学的に重要であることを認識させ、オランダ語や英語の翻訳版も作られるなど、世界中の動物園建設ブームにもつながったと評されるものとなる。なお、日本でも動物園の動物は高名な画家の画材に選ばれるようで、1907年に西村五雲は、京都市動物園の白熊(ホッキョクグマ)の絵を描き、文部省第一回美術展覧会で入選している(瀧澤, 1986)。

フレデリック・キュヴィエは、兄の行ったフォリ

オサイズで動物を描き解説を書くことを引き継ぎ、「種の数と決定という観点と、動物の本能と知性の研究という、2つの観点から考えることができる最も重要な著作である」と評される『哺乳類誌 Histoire naturelle des mammifères』を出版することにつながる (Burkhardt, 1997; Chateau, 2001; Cuvier, 1804; Cuvier, 1821-25; Flourens, 1840; Goguel, 1864; Pieters, 1981; Pouillard, 2019; Laissus, 1972; 佐々木, 1977)。なお『自然史博物館の動物園』の図版の半数は、銅版画(エングレーヴィング)から石版画(リトグラフ)へと変えられるものの、ほぼ同じ姿で『哺乳類誌』に再録されている。(図22a, 22b, 22c)

再録された『自然史博物館の動物園』の19図中11図は元の素描家が消え、自然史博物館に現役で所属するヴェルナーの名しか描かれていない (Lacépède, et al., 1800-1805; Saint-Hilaire, et al., 1818-1842)。新種の動物が掲載される『哺乳類誌』では執筆年月が追加されているが、全体のページ番号が振られないなどはそのまま踏襲されている。なお、博物史家のダンス S. Peter Dance を含め多くが、『哺乳類誌』の著者をジョルジュ・キュヴィエと勘違いしている(ダンス, 2014; Strehlow, 2000)。

『哺乳類誌』を出版するには、それ以前に発行されてきた図譜と異なり実物の標本から描いた図版と、ジョルジュ・キュヴィエが書くような科学的文章力が求められた。実物標本から描くという点では、この『哺乳類誌』には動物園における飼育動物と共に、デュヴォセルらが博物館のために収集した50種以上の動物は重要な要素であった (Rookmaaker, 1982)。そのため、1842年9月付けの最終巻の付記で編集を引き継いだフレデリック・キュヴィエの子は、従兄弟(デュヴォセル)に対し感謝の意を表している (Cuvier, 1833; Cuvier, 1842)。

俗称へのこだわり

「PANDA」の語源を調べたギロ Guillot は、「PANDA」標本に情報はつけられていなかったこと、記載論文発表前も発表後にも、パンダに関するデュヴォセルからの情報はパリへ届かなかったこと、並びにブタバナアナグマ *Arctonyx collaris* F. Cuvier 1825 の「Bali-Saur」、ピントロング *Arctictis hinturong* Raffles 1821 の「Benturong」を例に、「探検家が伝えた名前を常に尊重していたキュヴィエが、パンダの名前を考案したとは考えられない」ことから、「パンダと

図 22a. シマウマ

1803年に自然史博物館の画家となったワイリー Pierre-François de Wailly の名が確認出来る。『自然史博物館の動物園』フォリオ版より

図 22b. シマウマ

フォリオ版とは左右逆転しているが素描家 Wailly は同じ。ポケットサイズで持ち運びやすかったことから、ベストセラーとなった。『自然史博物館の動物園』12mo版より

図 22c. シマウマ

1798年生まれの自然史博物館の画家ヴェルナー Jean Charles Werner の名が確認できる。被写体が同一個体とはいえワイリーの絵にそっくりである。手彩色石版画。『哺乳類誌』より

という言葉の語源を知る手がかりとなるものは何もない。その秘密は明らかにデュヴォセルの死とともに消えた」と結論づけた (Guillot, 2017)。フレデリック・キュヴィエが俗称を尊重したことは、命名者となれなかった動物があることでも分かる。ジョルジュ・キュヴィエの死の翌年、クロサルネズミ *Le Pithéchéir mélanure* を『哺乳類誌』に発表した (Cuvier, 1833)。動物の学名では命名者と発表年のどちらも省略されることが多いが、この動物の学名をすべて書くと、当初は「*Pithecheir melanurus* F. Cuvier 1833」とされることが多かった。しかしフレデリック・キュヴィエは、単なる俗称 vernacular description を書いていただけとされ、命名者としての栄誉は無効と判断された。現在はラテン語アルファベットのみで学名をいち早く書いた LESSON が命名者となり、「*Pithecheir melanurus* Lesson 1840」が採用されている (Ellerman et al., 1955; Lesson, 1840; Oustalet, 1895; Wilson et al., 2005)。

フランス語の動物名全般に関して、ジョフロワ・サンティレールの子イジドール Isidore Geoffroy Saint-Hilaire は、自然史博物館の年報においてフレデリック・キュヴィエの名を書き、ジョルジュ・キュヴィエも暗に分かるようにして、次のような苦言を呈している「私は、フレデリック・キュヴィエの作品を称え『動物界』の著名な著者の作品を称賛するが、*Ailurus*, *Ictides*, *Mydaus*, *Crossarchus* などの単語を学名として提案しておきながら、それらをフランス語的に変えた *Ailure*, *Ictide*, *Mydas*, *Crossarque* を一般名とせず、一時の思いつきで粗野に作られた *Panda*, *Benturong*, *Telagon*, *Mangue* などとすることには賛成できない」 (Saint-Hilaire, 1841)。フランス語の動物名に関する不便さを記しているが、ここでは *Panda* などがキュヴィエ兄弟の一時の思いつきで粗野に作られた *tiré d'uu nom de pays arbitrairement modifié, parfois même imaginé selon l'idée du moment* としている。なお、俗称を

使用することが多かったとはいえ、フレデリック・キュヴィエが編集に協力した、自然史博物館とは関係のない自然科学の辞書『自然科学辞典』の解説で、ジョフロワ・サンティレールは本文で *Ailurus* をフランス語的に変えたアイルレス「Les AILURES」と書き、フレデリック・キュヴィエも図版解説で「AILURE Panda」と書いている (Cuvier, 1816-1830; Saint-Hilaire, 1829). 『哺乳類誌』では、マハーバーラタと共にインド二大叙事詩と称される神話「ラーマヤナ」に出てくる神ハヌマンから名付けられたハヌマンラングールは、インディアンの間で尊敬されている神の名をとり「ウルマン Houlman」と呼ばれていると書きながらも「Entelle」の動物名で紹介するなど、単に現地の呼び名をすべて採用していたわけではない (英語では Hanuman や Hulman などと書かれることが多い) .

最初の発見者

インドに滞在していたイギリスの軍人ハードウィック Thomas Hardwicke は、1821年11月6日ロンドンリンネ協会 (リンネ学会) で「ヒマラヤから見つかった新しい哺乳類について」と題する発表を行った (手紙が読まれた) . しかし、追加標本を入手しイギリスに戻ってくるまで印刷物は発行されず、公表が1826年まで遅れ、結果としてフレデリック・キュヴィエの論文に先を越された (Hardwicke, 1826) . ハードウィックが論文に使用した標本は、「Bengal」と表示された頭骨標本などが残されているが、ハードウィックの発見・収集した動物を紹介したイラスト本にレッサーパンダはない (Gray, 1830-1834 ; Pocock, 1941) . モリス Desmond Morris は、ウォーリッチがパリに標本を送ったことでフレデリック・キュヴィエは論文を書けたが、ハードウィックは追加標本の入手ができず論文発行が遅れたと、30数年後に起こるダーウィンらによる「微妙な調整」のようなことを疑っている (ブラックマン, 1984 ; Hodgson, 1847 ; モリス, 1976) .

これまで何回も引用してきた、表紙の日付が1826年の最初がラテン語で書かれたハードウィックの論文をみると、表題・著者の次に「1821年11月6日に読まれた」と書かれており、動物の名前の部分では「Wha」「Chitwa」と呼ばれるヒマラヤの動物と書かれている. 一方、編集者の脚注として、著者との話し合いで「パンダ」と違う名は削除したとある

(Hardwicke, 1826 ; Lesson, 1828) . なお、このハードウィックの論文は、出版社は現在1827年2月発行としているが、レッスンは表紙の日付通り1826年として引用していることから、ここでは表紙の日付通り1826年とした (Lesson, 1828 ; Lesson, 1830) .

1825年6月のフレデリック・キュヴィエの記載論文は、同年10月にはレビュー誌で動物分類学上の重要性を含めた解説付きで、英訳紹介される (Bell, et al., 1825) . また、1826年2月28日にはリンネ学会の動物クラブで、*Ailurus fulgens* に関する一般向けの解説が行われた. その様子を書いた雑誌記事を以下に引用する「2月28日、ホースフィールド博士は、最近フレデリック・キュヴィエが *Ailurus fulgens* の名で記述した哺乳動物の標本を展示した. これはハードウィック少将がネパールで入手し、その後リンネ学会に寄贈されたものである. ホースフィールド博士は会議でこの動物の際立った特徴を指摘し、哺乳類の中でこの動物が占めると思われる位置について説明した. フレデリック・キュヴィエが記述した標本は、特に歯に関して欠陥があったが、リンネ学会のコレクションしている動物はすべて保存されているため、ホースフィールド博士は詳細に説明することが可能だった. 早急に公衆に展示したことは、非常に重要で興味深いものであった」 (Bell, et al., 1826) .

幻の名前

命名権を失ったとされるハードウィックの報告は、「PANDA」の語源において見捨てることが出来ない重要なものである.

リンネ学会ホームページを検索すると、1821年のオリジナル原稿 (SP.456) が残されており、画像データの入手も可能である (The Linnean Society of London, 2019) . 資料は、1821年2月5日付の手紙 (4葉) と1821年1月付の水彩画 (1枚) からなり、入手した原稿 (自筆の手紙) は1826年の公刊内容とほぼ一致していた (Hardwicke, 1821) . 名称関係では、ネパールでは *Nega-lea Chitwa* として知られていると、論文では削除された “Nega-lea” の記述が確認できる. なお、ネパール語で葦 (英語の reed ; ヒマラヤ竹) を「nigalo」というため、原稿では長音記号 (マクロン) らしきものも確認出来る (Austin, 1973) . ネパールにあるチトワン国立公園の Chitowan とは、ジャングルの心臓が語源だと言う (Asia, 2016) . (図 23) 論文から消された

Nega-lea は「竹を食べるもの」と同じなので竹を意味して、Chitwa は鳴き声または Chitowan と同じ意味と考えると、“竹林の中にいる”の意味かもしれない。原稿には標本を提供してくれているウォーリッチへの謝辞と、ハードウィックが付けたかったと思われる動物名 Malloponus, さらに名付けたかったと思われる献名による学名 *Malloponus wallichii* も読み取ることが可能であった。その一方で、PANDA という呼び名や関連しそうな名称は原稿にも見つけられなかった。なお、動物名 Malloponus は、論文の図にも示されている通り、羊毛のような柔らかな毛が足底に密生している特長から、名付けようとしたのだろうか。

クロテン (*Zibellina of Linneus*)

デュヴォセルの共同研究者でもあったウォーリッチは、ハードウィックにも便宜を与えていたことがはっきりした (Hardwicke, 1821; Wallich, 1822)。一方、ウォーリッチが捕まえたツパイ *Tupaia glis* Diard 1820 をディアールとデュヴォセルが図説したので、ラッフルズの協力を得てハードウィックが代読した記録があり、ハードウィックはデュヴォセルら二人の若者の発表の仲介をする協力者でもある (Diard et al., 1822)。

最も重要な発見は、原稿に2つの題名が存在することである。一つは公刊されたものとほぼ同じだが、もう一つは裏表1枚の手紙部分(1葉)に「ヒマラヤ山脈の哺乳類 Description of a Quadruped, a Native of the Himalaya Chain between Nepal and the Snowy Mountains」と書かれている。(図版1+2) 公表論文とは違って哺乳類の新しい属であるとの記述がなく、一哺乳類の紹介となっている。そして手紙の最後には、自筆サインの直前に、ネパール宮廷の初代駐在員ガードナー Hon. E. Gardner への感謝と、この動物はたぶん *Zibellina of Linneus* (クロテン) であるとの記述が確認出来る (Hardwicke, 1821)。

ヴェント Herbert Wendt は、日本語の添え書きを読めずに北斎漫画のテンの絵をレッサーパンダを描いたものと思い、極東の芸術家はレッサーパンダを知っていたのだろうかと言った(荒俣, 1988; ヴェント, 1988)。一方、ハードウィックは逆にレッサーパンダをクロテンと見誤っていた。(図 24a, 24b, 24c) (図 25)

手紙内のメモ書きにもあるように、手紙は1821年11月6日のリンネ学会で読まれていた。しかしリンネ学会の発表等を紹介する科学雑誌 *The*

Zoological Journal の創刊は1824年3月であり、リンネ学会自体は1821年11月6日の発表に関する議事録の発行はしていなかった (Bell, et al., 1824)。1826年にロンドンリンネ協会紀要に論文が掲載されたことで、初めて1821年の発表について公表されたことが確認された。そしてリンネ学会は内容の新規性のため論文を受理はしたが、新規に付けられた命名を認めなかったことが明らかとなった。

輝くパンダ (*Panda éclatant*)

ハードウィックの論文原稿にも、「PANDA」の名に関連した情報のないことが確認された。一方ジョルジュ・キュヴィエは、1817年発行の『動物界』第1版発行時には見つかっていなかったパンダ(レッサーパンダ)を、1829年発行の第2版で追加して「*Le Panda éclatant. (Ailurus refulgens. Fréd. Cuv. Mammif.)* Hardwick. Trans. Lin. xv. p. 161」と書いた。一般名には“*éclatant*”が修飾語として加わると共に種小名では接頭辞の“*re*”が付き、ハードウィックのスペルミスも確認できる。さらに、フレデリック・キュヴィエの記載論文には書かれていない「デュヴォセルがインド北部の山から送ってきた、私たちが知る最も美しいものの一つ *originaire des montagnes du nord de l'Inde, et l'un des plus beaux que lon connaisse, a été envoyé par mon beau-fils, feu M. Alfred du Vaucel*」との記述が解説文にみられる (Cuvier, 1825; Cuvier, 1829; Hardwicke, 1826)。また、ジョルジュ・キュヴィエを支援して家族とも親しかったデュヴェルノワ Georges Louis Duvernoy は、「*Le Panda éclatant. (Ailurus fulgens. Fr. Cuv., Mamm.)*」と、一般名の *Panda* に“*éclatant*”を付けている (Duvernoy, 1834)。一方、ウッド John George Wood はその時知られていた「*Panda, Wah, Chitwa Ailurus fulgens*」とすべての呼び名を正確に書き、「非常に美しい毛皮でからだ飾られた哺乳類はほとんどいない *There are few of the Mammalia which are decorated with such refulgently beautiful fur as that which decks the body*」、説明文で燦然と輝くといった意味を持つ“*refulgently*”と書いた (Wood, 1859)。なお、シュレーバーの『哺乳類図譜』では、1841年刊の補遺第2巻で「*Der Panda. . . . Ailurus fulgens. FR. Cuv. mamm. III. 50. livr. - HARDWICKE, Linn.transact. XV. p. 161. tab. 2*」と、正確に書いている (Schreber, 1775-1855)。

図 24a. ハードウィックの資料を
基に描かれたレッサーパンダ

ハードウィックは鳥や小さな四足動物を食べると書いており、この図からもレッサーパンダの特徴が目立たずテンのようでもある。Jardine 『Naturalist's Library』より

図 24b. ハードウィックの資料にあるレッサーパンダ最初?の図 (画家不明)

口の周りや頬の白が目立たず、やや口先が尖っているように見える
なお、原稿同様この図版にも命名はない
リンネ学会ホームページ
<https://www.linnean.org/the-society/savebh/building-and-collections>
(Retrieved 2021-November-3)より

図 24c. 『インド動物図譜 Illustrations of Indian zoology』のために描かれた図版. ホーキンス Benjamin Waterhouse Hawkins による (Gray, 1830-1834)

当時グレイは、原図 (図 24b) を保管しているロンドン・リンネ協会から除名されされていた The Academy of Natural Sciences of Drexel University のホーキンス寄贈資料
<https://ansp.org/research/library/archives/0400-0499/hawkins448/> (Retrieved 2021-November-3)より

図 25. てん

動物名が書かれていても、哺乳類は特に絵からの判断は難しい。後ろ足で立っていることに注目して、この絵からレッサーパンダは日本では”てん”と呼ばれるとされる可能性も否定はできない。『北斎漫画. 第2編』. 片野東四郎, 名古屋. 1878より

SP456 N 582 Handwritten
 Description of a *Quadroped*, a Native of the Himalayan
 Chain between Nepal and the Snowy Mountains.
 And Nov. 6. 1821. Genus *Mustela*.
 Of the Class Mammalia & Order Ferae. Known in Nepal by the name *Nigalea Chitwa*; and *Uah*.
 T.L.S. 15, p. 161 I.W.C. drawing No 6
 The Head short much rounded, the breadth between the
 Ears equal to half the length of the Head. Nose short-
 pointed - black. Jaws unequal, the under jaw a
 little shorter than the Upper. Forehead whitish. Whiskers
 white, strong. Teeth - six cutting and two canines in
 each jaw & Molars eight. The cutting teeth very short,
 small, and obtuse: Canines, large conical. The
 Grinders - pointed; some with one point, others with
 two. Ears, ovate, erect, very hairy; the inner side
 & margins white; the outer, black; the auditory
 passage closed, or covered with much hair
 Thighs and legs, sub-equal about six inches in length,
 black. Feet black, thickly covered on both sides; the
 hair on the Soles of the feet, woolly and dense.
 Toes five, both before & behind. Claws whitish,
 compressed very sharp, almost hid in the Fur.
 Tail, very bushy the whole length, of a fine yellow-
 ish brown; annulated with darker colours, into
 about Eight Rings; the extreme tip black.
 Body, above of a yellowish brown; the belly part
 of the sides, black. Face whitish.
 Dimensions
 The length of the head is Inches $7\frac{1}{2}$.
 Lutes from the occiput to base of the Tail. $19\frac{1}{2}$
 Length of Tail. 15
 Total Inches 42 or Feet $3\frac{1}{2}$.
 It is found in Forests and about Rivers in the Nepal
 Territory, lives upon Birds and other small
 animals. The manner in which the Feet are
 clothed, indicates ^{that} its residence is more in Trees

図版 1+2 ハードウィックの手紙
 1821年11月6日にロンドンリンネ協会にて読まれた1葉の手紙。1826年のロンドンリンネ協会紀要
 に載った論文は、この手紙に3葉分の内容が追加された。ロンドンリンネ協会資料 (SP.456) より

than on the grounds.

It is probably - *M. Tebellina* - of Linnaeus.

For this subject I am indebted to the liberality
of the Hon^{ble} Edw^d Gardner, Resident at the
Nepal Court.

Calcutta

Thos. Hardwick
M. General

Feb. 9th 1821.

図 26. 広義の東インド諸島

インドを含む色の濃い部分全体が東インド諸島とされる。ディアールのもたらしたサイの産地同定では、採取地などの情報がなく分類学者を悩ませた。ウィキメディア・コモンズより

パンダの故郷

「この動物は東インド諸島原産だがこれらの国のどの地域に属するのか分からない」と記載論文に書かれているように、デュヴォセルの活動の場は主に東インド諸島であり、ヒマラヤへの遠征は計画したもの、自身の体調や政局により途中で引き返している(Lacaze,1856)。 (図 26, 27)

図 27. レッサーパンダ 2 種の生息地

広範囲に見えるが生息地自体は点在し、深い谷や川に挟まれた起伏に富んだ高山地帯は分断されている。『Red Panda, The IUCN Red List of Threatened Species』より

東インド諸島に注目して panda に似た名称を調べると、インドネシア東部、マルク諸島の中心地

アンボンの南東のバンダ海に浮かぶバンダ諸島がバンダ海などと呼ばれたり、デュヴォセルの日記に「パダン (Padang) から帰り、スマトラ奥地での旅行記録を整理するためバングラデシュ北東部の都市シレットで過ごしている」と、

「PANDA」とは異なるものの一見間違えやすい地名が存在している(Anon, 1824). 先に紹介したハードウィックが学会で代読したディアールとデュヴォセルの論文が掲載された雑誌にも、「バングラデシュ北西部の(都市ランブル管区)のサルハタの南にある都市のひとつにパンダサ (pandassa) というのがあるが詳細は分からない」と書かれた論文がある (Wilford, 1822). この都市名は、今は無効となっているが、ジャイアントパンダに因みつけられた蝶の学名 Pandassana や Pandassa と同じである (Moore 1898; Adamson 1905). 他にも、デュヴォセルとディアールがスマトラで集めた標本について書いたラッフルズの論文の中で、マレーシアのオランウータンの説明として、「スマトラに住むものは Orang Pandak (Pygmy) の名で知られている」と書かれている(Raffles,1821). しかしこの Pandak は、タガログ語で背が低いとか未発達という意味である。またマニラで最も古い地区の1つにパンダカン Pandacan があるが、食用のパンダンの木が繁茂していたことから「パンダナン Pandanan」と呼ばれていたのが、時代と共に変化したものである。シュレーパーの『哺乳類図譜』では、1840年発行の補遺第一巻に、1838年に発見された Pandan (*Pteropus brachyotis* Muell.) というボルネオ島ダヤク族の呼び名が語源の動物が出てくる(Schreber, 1775-1855). このコバナフルーツコウモリ *Cynopterus brachyotis* (Müller, 1838)の記載論文には、「同行したマレー人は、小さな翼を持つ動物をクラワー Krawar と呼んでいたが、ベジャドジョウ・ダイジャッカーズ Bejadjoe-Daijakkers (ダヤク族) はパンダン Pandan という名で知っており、ベスペルティリオネン Vespertilionen(コウモリ) をパンダン・リエリ Pandan licli と呼んでいる」と書かれている (Muller, 1838) .

なお、スマトラオランウータン *Pongo abelii* Lesson 1827 の属名 Pongo は、16世紀にアフリカ大陸で発見された人獣に由来し、西アフリカの人種 mpongwe またはコンゴ名 mpongi に因む (平嶋, 2015) . アフリカつながりでみれば、南アフリカにあったズルー王国では、初代国王 (シャカ Shaka または Chaka) の息子パンダ (Pamda

または Mpande) が、初代国王を殺し 2 代目となっていたシャカの弟ディンガン Dingaana を民衆と共に殺し 3 代目国王となった話もあるが、1837 年~1840 年にかけての史実である (Theal, 2010) . 寿司ネタで有名なボタンエビ *Pandalus nipponensis* Yokoya, 1933 の属名 *Pandalus* は、*Pandalus montagui* Leach, 1814 で初出するが、pan=pas 「すべての」 + dalos 「燃えさし」から出ている (平嶋, 2015) .

パンダ王国

ジョルジュ・キュヴィエは、1829 年の『動物界』第 2 版で、パンダは「デュヴォセルがインド北部の山から送ってきた」と書いている (Cuvier, 1829) . デュヴォセルは、ヒマラヤへの遠征は途中で引き返したものの、アジア協会ヘインドの聖典「スリバガヴァタプラナ *Shrī-Bhāgavata-Pourana*」を送るなどしている (Burnouf, 1825) . また、デュヴォセルが初めて英語で書いた論文が掲載された雑誌には、「カシミールのヒンズー教の歴史に関するエッセイ *An Essay on the Hindu History of Cashmir*」と題するサンスクリット語で書かれたインド北部の歴史を紹介する記事が掲載されている (Duvaucel, A, 1825 ; Klaproth, 1825; Wilson, 1825) . そこには、「ソロモンの指輪」で有名なイスラエル王国第三代の王ソロモンは、カシミールに居住したのち彼の従兄弟に主権を譲る。主権を譲ったうちの一人 (52 代続く王家の 4 代目) にバンドー *Bāndou* またはパーンドゥ・カー *Pāndou Khan* と呼ばれる者がおり、インドの歴史の中でとても有名になる。最初の祖先クブル *Kburou* はインドのより中央に住んでいたが、パーンドゥの子パーンダヴァ *Pān'd'ava* の出身地はカシミールで、5 人の息子はヒマラヤで生まれ傍らにパンダ (*Panda*) という名の都市・王国を築いたと書かれている。改めて、パンダ (*Panda*) という名の都市・王国を調べると、プリニウスの『博物誌 *Naturalis Historia*』にも、東インドにあるパンダという地名が確認出来る (Ersch, et al., 1818-1889 ; Pliny, 1778) . なお、パーンダヴァ自体はヒンドゥー教の聖典『マハーバーラタ』で活躍する人物である (山際, 1991) .

考察

PANDA の語源に関する学史の結果、通説となっている「竹を食べるもの」の成り立ち等、新たな事実が明らかとなった。

I. 「竹を食べるもの」

レッソンは、鳴き声がフランス語に導入されて「PANDA」という言葉になったと書いたこと
 # 中国語では「PANDA」という呼び名が中国語化されることがなかったこと
 # 「ネガリャーポンヤ (*Nigálya pónya*)」は「PANDA」初出から 22 年後に書かれたホジソンの論文にある呼び名の一つであること
 # この論文が、「*Nigálya pónya*」の呼び名が出てくるすべての元となっていること
 # ホジソンは、「PANDA」という名前を聞いたことがないこと
 # ホジソンは、「*Nigálya pónya*」と「PANDA」は別種と判断していたこと
 # ホジソンは、唐竹の芽を食べるため「*Nigálya*」という”姓”になったと書いていたこと
 # ライデッカーは、「*niyalya-ponga*」が語源の可能性について言及したこと
 # ライデッカーは、「*niyalya-ponga*」は竹を食べるものを意味すると書いたこと
 # ジャイアントパンダブームに沸く中、未確認動物学の父は「パンダは、”竹を食べるもの”のなまったものと思われる」とベストセラーに書いたこと
 # このベストセラーは、動物学者にまともな本として読まれていたこと
 # 異なる著者の本でも「ニャリャ・ポンガという意味の無いネパール語がなまってパンダになった」と書かれたこと
 # 動物園でみる「ジャイアントパンダが竹を食べる姿」と合致していること
 # 「*Nigálya pónya*」は<竹の足>を意味すると解説されたこと
 竹を食べるもの」語源説は、最初のパンダ (レッサーパンダ) の 22 年後の一つの呼び名「*Nigálya pónya*」と「唐竹の芽を食べる」ことを結びつけているホジソンの論文に端を発していた。ホジソン自体は、「*Nigálya*」の部分「竹」に結びつけたのだが、後年「*pónya*」の方に注目が集まることになる。そのような状況で、ライデッカーは「*niyalya-ponga*」が「PANDA」の語源でなければ謎であるとした。「パンダ」と発音が似ているのが「*Nigálya pónya*」の”*pónya*”しかなく、これを語源と考えるべきか悩んだだけだった。なお、なぜスペルを変更したのか分からないが、「*Ponga*」は、ニュージーランドに自生するシダ

の1種シルバー・ファー
ン *Cyathea dealbata* の名
前である (Hooker,
1846) . その後ジャイ
アントパンダの発見により,
それまで1種類の動物に
使われていた「パンダ」
の名は2種類の動物に使
われることになり, ジャ
イアントパンダの大ブー
ムに伴い, 最初の「パン
ダ」はその名を譲り渡し
た. レッサーパンダが若
葉や果実, 柔らかい幹を
食べているのに対して,
より竹に依存している
ジャイアントパンダは豪
快に幹や茎を多く食べる
ことから, 動物園でみ

図 28. ネコクマ : Der Katzenbär

記載論文の図版をそのまま石版に書き写したため, 印刷時に反転した画となっている. 第2版となる1827年版では多くの図版が刷り直され, この画はふたたび左右が逆転する. 1824年版の『哺乳類の自然史とイラスト』より

る” ジャイアントパンダが竹を食べる姿” は「パンダ」のイメージそのものとなった (Figueirido, 2014) . そんなパンダブームの中, 未確認動物学の父と称される創造性豊かなユーヴェルマンスが「パンダは, *Nyala ponga* (竹を食べるもの) のなまったものと思われる」と書くと, その本は多くの動物学者にも読まれ信用された (ユーヴェルマンス, 1981) . そして, 瞬く間に肯定された真実として世間に広まったようである. その後 *pónya* が爪や手足を意味するとの解説も出てきて, <竹の足>つまり竹を食べる手を持っていると解釈され, 語源としての確かさにもつながった.

II. 女神パンダ

一方, 最初のパンダ (レッサーパンダ) 誕生の背景を追うことで以下のことも明らかとなった. ローマ神話の女神パンダ (Panda または *Empanada*) は, 食物のパンを分け与えることから派生して「平和や旅の神」とされ, *pandere* から派生して門を開けかくまう「保護の神」と言われる. 学史の結果からは, 「PANDA」という動物名とこの女神やその基になっている *pan* などとの関連性を肯定する情報は, 見つけることができなかった. ただ, 旅に関係する” 動植物と深い関わりをもって活動する者 *Voyageurs naturalists*” と呼ばれた2人の若者, アルフレッド・デュヴォセルとピエール・ディアールに対しては, 女神パンダも微笑んでいたはずである.

III. 「猫熊」

1869年の新聞に「猫熊」はジャードンが命名したと書かれていた. しかしこの呼び名は, シンツの『哺乳類の自然史とイラスト』ですでに使用されていた. (図28) 『哺乳類の自然史とイラスト』は, 1824年から1829年でかけ分冊で発行され, 本文中には「この種の唯一の個体」とも書かれていることから, フレデリック・キュヴィエが調べた破損した標本しか知らずに書かれたと考えられる. 1826年のハードウィックの論文が出版される以前と考えられ, フレデリック・キュヴィエの記載論文にあるネコに外見が似ていること, アライグマに近く, ジャコウネコとクマの間に位置する動物だろう, という記述が語源となって命名されたと判断される. これ以前に他者が命名することは考えられないため, シンツが「猫熊」の呼び名をつけ, 最初に使用したと判断された.

「猫熊」と「熊貓」は, 元は単なる表示の違いであり, これは英語でも同じで「Cat bear」と「Bear cat」が区別されずどちらもレッサーパンダの呼称として使われていたことから分かる (荒木, 2006 ; 姚, 2002 ; Schwendler, 1875 ; 譚, 1992) . ちなみに, ジャイアントパンダの種小名は *melanoleuca* で, その由来は黒 *melano*+白 *leuco* だが, 一時期の日本におけるジャイアントパンダの呼び名は” 白黒熊”であった. とはいえ, 中国における熊貓への統一化の詳細は不明である. 英語名が主に *Cat bear* の「パンダ」と英語名が主に *Bear cat* であった紛らわしい名のピン

トロング *Arctictis binturong* Raffles 1821 等との関係が強く疑われる (Grevé, 1895 ; 大形, 2003 ; Raffles, 1821). ちなみにビントロングは属名に "arct" が入っているように, 日本でクマネコやキノボリグマの名で呼ばれたことがあり, ラッフルズが学術上の命名をする際にはデュヴォセルらは大きく関わっていた (高島, 1942 ; Saint-Hilaire, 1818-1842) .

とはいえ, レッサーパンダは, "ネコみみたいなクマ" でも, "クマみみたいなネコ" でもありえたが, ジャイアントパンダは, "ネコみみたいなクマ" でもなければ, "(クマみみたいな)ネコ" でもない. 単に「最初のパンダ」の欧米名である「cat bear 猫熊」と「bear cat 熊猫」をもらっただけである. 近年では熊猫はジャイアントパンダと認識され, 「小熊猫」という中国のタバコにはジャイアントパンダの子がデザインされている. 台湾では「猫熊」の呼称が優勢であると言われるが, いまだに「猫熊」と「熊猫」の間で論争があるという (荒木, 2006 ; 姚, 2002 ; 邹, 2016) .

一方, グロージャーは, 一般名を prächtigen Panda とし, 学名もフレデリック・キュヴィエの名付けた "猫" を意味する *Ailurus* から "熊+猫" を意味する *Arctaelurus* に変えて報告していた (Gloger, 1841) . ジャイアントパンダ発見前だが, 壮大 prächtigen と付けられた一般名は紛らわしく, これらの名はポコックが紹介している以外には, ほとんど確認出来ない (Ellerman, 1966 ; Pocock, 1841) . 属名の *Arctaelurus* も, ジャイアントパンダの属名として提案された *Pandarctos* と同様に, その後は使われることはなかった.

IV. 最初の報告

レッサーパンダの最初の発見者は誰かと色々言われてきた. 1821年11月6日ロンドンリンネ協会が「ヒマラヤ山脈の哺乳類」と題した手紙が読まれた (1821年にハードウィックの発表のあったことは, Aylmer Bourke Lambert, the Vice President for the Society により確認の署名が残されている) のが, 最初の報告であった. しかしその時, 命名自体がされておらず, 報告のあった事実も公表されなかった. そして, 出版社が現在1827年2月発行としている雑誌で, 1826年に論文として発表されると共に1821年に手紙の読まれていたことも公表された. 命名法上「公表された印刷物」をもって発表とされるため, ハード

ウィックは命名できないことになった. しかし, 当初ハードウィックもリンネ学会も新種発表と考えておらず, 元々命名をしていなかった. そのため, 1821年の時点で発表の事実が公表されていたとしても, 1825年にフレデリック・キュヴィエが命名をした時点で *Ailurus fulgens* F. Cuvier 1825 となるため, 公表が遅れたことに問題はないことが分かった (動物命名法国際審議会, 2005).

一方, フレデリック・キュヴィエが調べた動物はウォーリッチから入手した可能性があったことから, 最初の発見者についてモリスはさらなる疑問を呈していた. 原稿をみると, 1葉の手紙と残りの3葉は用紙が異なり, 3葉は投稿のため新たに書かれたことが読み取れた. 追加の葉には, ハードウィックはウォーリッチからこの動物以外で標本の提供を受けていることが書かれている. その上で, ウォーリッチから標本の提供を受けたフレデリック・キュヴィエが記載論文を書いた後であるにもかかわらず, ハードウィックはウォーリッチへの感謝を込めてその動物に献名をしようとしたことが分かる. これらから, 疑われていたようなウォーリッチは第一発見者ではなく, キュヴィエとハードウィックを天秤にかけてもいなかったことがはっきりした (Laidler, et al., 1992) . ハードウィックの手紙の日付は1821年2月5日であるが, 1821年1月付の水彩画が添付されているため, その時が西洋人 (ハードウィック) による最初の発見となるだろう.

なお, ハードウィックはイギリスへ帰国後, 雑誌に紹介されているフレデリック・キュヴィエの記載論文の英訳を読み, クロテンでなかったことに気づいて, 新たな題名と共に新規に動物名と学名を追加してリンネ学会に論文掲載を依頼した. 事務局からはシノニムの発生を避けるため削除されたが, もしリンネ学会が1826年の論文に, 動物名 *Malloponus* と学名 *Malloponus wallichii* を掲載していたら, 「パンダ」は一体どうなっていたのだろうか?

リンネ学会誌編集部の英断には, 毀誉褒貶に相半ばすることだろう

V. 「PANDA」

学史の結果明らかになったことを羅列すると以下の通りとなる.

レッサーパンダの記載論文で初めて「PANDA」が使われたこと

「PANDA」はフランス語の動物名であること

記載論文に「PANDA」命名に関する記述が無

いこと

- #デュヴォセルの死の知らせと共に送られてきた新属新種の動物であったこと
- #フレデリック・キュヴィエの子が保管していた資料は、行方不明となっていること
- #タイプ標本は自然史博物館に残されていること
- #レッサーパンダのタイプ標本に「PANDA」の名に関する資料は無いこと
- #レッサーパンダを最初に発見し報告したハードウィックは、「PANDA」の命名に関与していないこと
- #鳴き声がフランス語に導入されて「PANDA」になったかは確認出来ないこと
- #中国では鳴き声が子供の声に似ているため”山の子”と呼ばれること
- #子供は、マガル語で「pāThā」、ネパール語で「pāTho」ということ。
- #「PANDA」は、『哺乳類誌』で粗野に作られたと書かれた論文があること
- #『哺乳類誌』はジョフロワ・サンティレールとフレデリック・キュヴィエの共著とされるが、ジョフロワ・サンティレールは名ばかりであること
- #『哺乳類誌』は『自然史博物館の動物園』を引き継いだものであること
- #『哺乳類誌』と『自然史博物館の動物園』は、どちらも「署名のない文章はすべて〇〇・キュヴィエが著者である」といった注意書きの元無署名で文章を書き、全体のページ番号は振らずに出版していること
- #『哺乳類誌』と『自然史博物館の動物園』は、どちらも国立自然史博物館の管理下（または権威の元）で発行されたこと
- #『哺乳類誌』は、学会誌のような査読の手間もかけずに新種発表をすることが可能だったこと
- #フレデリック・キュヴィエは、兄の敷いたレールの上を進むと共に、ジョルジュ・キュヴィエが後ろ盾となって陰から支えていたこと
- #キュヴィエ兄弟の深い絆、特に弟フレデリックは兄ジョルジュを敬畏していたこと
- #ジョルジュ・キュヴィエは、博物学者として東インドへ弟子を先に送り、後から派遣される継子と共に「動植物と深い関わりをもって活動する者」として活動をさせていたこと。
- #王の博物学者を見守る父親としてのジョルジュ・キュヴィエと叔父のフレデリック・キュヴィエがいたこと
- #ジョルジュ・キュヴィエを支え手伝う片腕とし

- て、天使クレメンティンがいたこと
- #公私ともに 2000 近くの標本をパリへ届けてくれた弟子と息子へ感謝していたこと
- #ホジソンが「死により新種発見などでイギリスはフランスの後塵を拝することが無くなった」と書くほど、イギリス人から見てもデュヴォセルは東インドの博物史で高い実績をあげていたこと
- #『哺乳類誌』はデュヴォセルらの東インドへの派遣後まもない 1818 年 12 月から公刊していたこと
- #『哺乳類誌』にはジョルジュ・キュヴィエの継子と弟子から送られてきた動物が、多く紹介されていること
- #『哺乳類誌』の図版の素描は当時最高の技術を持ったヴェルナーが担当し、フランスにおける平版印刷のパイオニアであるラストイリーも著者（編集者）として名を連ね、当時のフランスで最高のメンバーにより発行されていたこと
- #『哺乳類誌』でフレデリック・キュヴィエは俗称をよく使用していたこと
- #『自然科学辞典』でフレデリック・キュヴィエはパンダの学名をフランス語化して使用していたこと
- #ジョルジュ・キュヴィエの最愛の長女クレメンティンが 1827 年に亡くなったこと
- #ジョルジュ・キュヴィエは 1829 年刊『動物界』第 2 版で、「Le Panda éclatant」, 「Ailurus refulgens」とフレデリック・キュヴィエの記載論文と異なる名前をつかったこと
- #『動物界』の最初の版は、出版されるとすぐに英語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語など翻訳版でも大成功を収めていたこと (Pietsch, 2019)
- #ジョルジュ・キュヴィエは厳格で、本来間違えるはずのないスペルミスに *Hardwicke* に対し犯していること
- #『動物界』では、パンダは「私たちが知る最も美しいものの一つ」とも書いたこと
- #ジョルジュ・キュヴィエは弟子と家族へ深い愛を持っていたこと
- #ジョルジュ・キュヴィエは子の多くに先立たれ心に悲しみを抱えていたこと
- #イスラエル王国第三代の王ソロモンの末裔パーンダヴァはカシミールで生まれ、その 5 人の息子はヒマラヤの傍らにパンダ (Panda) の都市・王国を築いていたこと
- #「PANDA」は、フレデリック・キュヴィエは「東インド諸島原産」、ジョルジュ・キュヴィエ

は「インド北部の山から来た」と書いていること
#キュヴィエ兄弟の記述が混同されて伝わっていること

#ヒマラヤ（インド北部の山）はパンダの生息地であること

#東インドにはパンダ〇〇といった名前が多くあること

#パンダ〇〇やポニヤなど似た名前というだけでは「PANDA」との関連性が不明であること等々。

フレデリック・キュヴィエがデュヴォセルの遺産を諦めた様に、200年後の現在、誰かが真実を見せてくれるという期待は諦めざるを得ない。以上のPANDAの語源に関する学史の結果を基に、「PANDA」誕生の謎を考察し以下の仮説を提示する。

国王の博物学者として東アジアへ派遣されていたデュヴォセルは、インド北部の山にあるヒマラヤの奥地への探検を計画していたが断念し、帰国の途上亡くなり訃報は半年経ってからパリの家族は知る。訃報と同時に、ヒマラヤの窓口となっているコルカタのウォーリッチからパリに送られてきたのがく情報の全くない新属新種の動物だった。

行政上の官職と学者としての権威で最高のジョルジュ・キュヴィエは、家族と共に亡くなった息子を悲しんでいる暇は無く、供養の為にも早々に名を付け論文報告する必要があった（4年前のハードウィックの発表くヒマラヤ山脈の哺乳類・クロテン->は、人づてに知っていたかもしれない）。

ジョルジュ・キュヴィエが先書の発行を行い、それを引き継いだ『哺乳類誌』は、ホジソンが後年書いたようにフランスの権威を示すために発行を続けていた本であり、デュヴォセルらの発見を発表する場であったため、記載論文は直ちに発表が可能だった。分類学上重要な歯の形態説明などはフレデリック・キュヴィエに任せることができ、図版もヴェルナーが描いてラスティリーがリトグラフとする体制が整っていた。名の無い動物を目の前にして、動物の生息地であるインド北部の山に思いを馳せながら、帰国の途中で亡くなった息子と彼を支えて共に実績を上げた弟子、この二人をたたえ感謝する気持ちが、「PANDA」の命名に関係した蓋然性は高いだろう。

名探偵コナン

まず可能性の一つとして、弟子ピエールと継子ア

ルフレッドのイニシャルP&AからPANDAと名付けたとの仮説をみたい。（図29）

図29. 名探偵コナン
本論文を示唆しているようなコメントが書かれている。「名探偵コナン シカゴから来た男」より

『名探偵コナン』のTV放送の「シカゴから来た男」またはコミック本第32巻・File9「P&A」で、誘拐された男がストラップのP, &, Aという文字に血の跡をつけるメッセージを残していった。コナンはP&Aが何を意味しているのかを解く。P&Aの&をアルファベットに直して並べるとPANDA（パンダ）。イギリスでは白黒のパトカーがパンダと呼ばれていた。犯人はにせもののパトカーに乗っている、という伝言であったという似た話がある（青山, 2001）。しかし、京都大学のオンライン学習支援システムが、People and Academeから「PandA」と呼ばれるように、PANDAをP&Aとするのは多くの方が思いつくことである（京都大学, 2021）。さらに、この説には大きな難点がある。フランス人のジョルジュ・キュヴィエが命名者なら、フランス語の「et」を英語の「and」に換え、P et A → P and Aとするかである。ジョルジュ・キュヴィエが語学に堪能だったとはいえ、二人のイニシャルをフランス語のetでつないだ「PETA」でも良かったはずで、わざわざ英語のANDに変えて動物名にする必要はないだろう（Lee, 1833）。そこで考えられるのが、多くの標本をパリへもたらした東インド諸島、さらに狭くジョルジュ・キュヴィエが書いた生息地であるインド北部の山、ヒマラヤへの感謝である。ジョルジュ・キュヴィエはインド北部の山から来たと知っていながらも、デュヴォセルが断念した地で採取した動物種とすると説明がつかないため、原稿を依頼するフレデリック・キュヴィエへは東インド諸島産と曖昧に伝えていた可能性も窺え

る。さらに、1825年の命名時、ジョルジュ・キュヴィエの片腕として働いていた、デュヴォセルの義理の妹で20歳のクレメンタインの存在も忘れてはならないだろう。天使クレメンタインと皆に呼ばれ、英才教育を受けたジョルジュ・キュヴィエの娘にとっても、異国の地で人知れず命を落とした義兄には、それなりに大きな思いがあったはずである。家族は、デュヴォセルの書いた論文を手に取り、同じ雑誌に書かれていた〈インド北部の歴史〉に気づいたかもしれない。大プリニウスの『博物誌』にあるインドの地名を思い出したかもしれない。ましてや、ジョルジュ・キュヴィエは1829年からコレージュ・ド・フランスで、自然科学の歴史に関する講義を行う。その内容は自然科学の中国、インド、バビロニア、エジプトにおける起源から始まり、ギリシャにおける発展、ソクラテス、アリストテレス、ローマ帝国時代、中世からルネサンスの初期まで続く。それらの内容を、ジョルジュ・キュヴィエは草稿などを読むこともなく、ゆっくりと厳粛にあたかも俳優が演じるように話をして聴衆を虜にしたという（Cuvier, 1841 ; Pietsch, 2019）。博物館の中に住みいくつもの図書室を持ち、自由にアクセスできる状況下にいたジョルジュ・キュヴィエの頭の中には膨大な情報があり、ソロモン王の子がヒマラヤの傍らに築いたパンダ（PANDA）という名の都市・王国をその記憶から否定すること自体難しい。

そこで、フランス語の動物名〈PANDA〉は、「パンダ王国からの贈り物（輝くP&A）」が語源であるとの仮説を提示したい。あくまでも現在得られている情報で導き出した仮説にすぎないが、最初に考察した「竹を食べるもの」由來說より可能性は高いと考えている。

一方、そのクレメンタインも1827年に亡くなり、悲しみの中ジョルジュ・キュヴィエは1829年刊の『動物界』第2版で再び「PANDA」と向き合うことになる。弟子と継子への感謝で名付けた「PANDA」、継子の死を思い出し、その時片腕として働いていた今は亡き長女クレメンタインへの思いが、一般名を「Le Panda éclatant” 輝くパンダ”」に変え、種小名を「refulgens” 燦然と輝く”」へと変え、「私たちが知る最も美しいもの」と説明していることと無関係だとは、誰も言えないだろう。慈愛に富んだ娘は自ら慈善協会を設立し、多くの世帯にパンやその他の食料を提供していた。まさに「女神パンダ Empanda」に通じるものがあり、継子と弟子とその活躍の地から名付

けた「パンダ」が、その時最愛の娘と重なっているように思えてならない。蛇足だが、レッサーパンダの再野生化を捉えたドキュメンタリー映画『霧の中の天使』の題名にも因縁のようなものを感じる。

パンドラの箱 新たな仮説

インド政府が発行した哺乳類リストでは、レッサーパンダのネパール語名称のひとつを Nigalva Panva としている（Alfred et al., 2002）。より panda に似たスペルとなっているが、これは単なるローマ字化の違いかもしれない。これらは、現在使われている名称というよりホジソンの論文の記録的名称であり、別の政府発行書では地域名称としてブティヤでは Oakdonga, Wakedonga, レブチャでは Sankam のみが書かれている（Alfred, et al., 2006）。pónya に関しては、ネパール政府発行の本でも意味が曖昧であることを他国の文献引用で済ませたり、記述すらなかつたりしている（Catton, 1990; DNPWC, 2018 ; Jnawali, et al., 2011）。なお、東インド会社博物館の哺乳類目録には、ハードウィックの寄贈した標本とキャンベル Archibald Campbell がアジア協会学芸員のピアソン John Thomas Pearson に送った標本の、計2点のレッサーパンダ標本が記載されている。その標本の説明として、ハードウィックの論文にある呼び名と共にホジソンの論文にある呼び名がリストされているが、そこに Nigálya pónya は無い（Thomas, 1851）。ネパール政府が近年発行した哺乳類リストなどでは、レッサーパンダの一般名は Habre, Hobrakpa, Punde Kundo, Woker, Sankam など地域ごとに多数あり、ネパール東端のパンチタル郡からタプレジュン郡、イラム郡にかけてのリンブー語として Nigalapo'nya が示されているにすぎない（Bista et al., 2017; Chakraborty, 1994; DNPWC, 2018 ; Jnawali, 2011）。

ここで、今回の仮説を基にさらなる仮説を提示したい。

フランスで新たな動物名「PANDA」が『哺乳類誌』で発表されると、その論文は標本提供者でありヒマラヤに住むウォーリッチも知ることが可能となる。少なくとも間を置かず発行されたレビュー誌はウォーリッチも読むことが可能であった（Bell, et al., 1825）。フレデリック・キュヴィエの記載論文には、提案された学名と「PANDA」以外の名称はないため、命名を知つ

たウォーリッチは、会話をしやすくするため、協力者であるヒマラヤの猟師に名付けられた動物名「PANDA」を伝えるだろう (Cuvier, 1825). ハードウィックの原稿にあるように、それ以前の現地での呼び名には「Nega-lea Chitwa」もあった (Hardwicke, 1821). その結果、ハードウィックとも関係していた猟師仲間は、竹林にいるレッサーパンダを、Nega-lea Chitwa (竹林の心臓部にいる) から、Negalea Panda (竹林のパンダ) と呼ぶようになる可能性は否定できない。フランス語の panda が現地の読み方として pónya に変化し、Nigálya pónya (竹林の???) となって、イギリス人のホジソンが呼び名を調べた 1833 年ころまでに一部の地域 (猟師の狩り場) での呼び名の一つに加わっても何ら不思議ではないだろう。その結果、ハードウィックは論文発表に際し Nega-lea を草稿から削除していたが、ホジソンは唐竹の芽を食べる行動と Nigálya (竹) の部分の関連に注目し、脚注で説明したことで謎が発生したのだろう (Hodgson, 1847). ちなみに、フランス語の発音で [an] は、鼻母音の発音 (ɑ̃) が口を縦に広くあけ舌を後ろに引いて発音するため、[オン] に近い音となり「PANDA」は「ポンダ」のように聞こえる。別の例を挙げると、『アナと雪の女王』のキャラクターはアナではなく「アナ Anna」であり、英語での実際の発音は”オナ”のように聞こえる。そのため、ライデッカーやユーヴェルマンズが書いている ponga (ポンギャ) は、より Panda に似せた発音となる (Lydekker, et al., 1894 ; ユーヴェルマンズ, 1981). 愛称はさまざまで、日本では上野動物園に来たオランウータンの命名で、マレー語の意味する”森の人”に因んで「モリー」と名付けた子供の案が採用されている (高島, 1956). <パンダの呼び名> で書いたようなキャラクター名が名称になっても不思議ではない。

なお、ホジソンがデュヴォセルに標本を提供した可能性が疑われてきたが、自然史博物館に残されているタイプ標本自体にそのような記録はなく、以下に書く今回の学史からも否定される (モリス, 1976). デュヴォセルの雇っていた狩人二人がホジソン宅に住み標本を入手したのは 1827 年から 1828 年である (ED, 1836). ホジソンは *Ailurus ochraceus* を *Ailurus fulgens* とは別種として命名している (Hodgson, 1847). タイプ標本がパリに送られた 1825 年当時は、ホジソン自体ネパール駐在公使の補佐官に戻ったばかりで、自身の自然史研究も途に就いたところである

(Datta, 2005 ; Hunter, 1896). ロンドン動物学会に残されているホジソンの原稿には、フレデリック・キュヴィエとハードウィックの論文を参照するメモが残されており、2 人の論文を読んだ後の 1829 年 2 月 10 日に捕獲した雄の成獣等が、ホジソンの論文に使用されている (Hodgson, 1854).

「パンダ」の語源に関する学史は、パンドラ Pandōrā の箱 (甕) を開けてしまった感もある。エルピス (可能性) はあるのだろうか。なお、”パンダ [panda] は「竹を食うもの」” ではなく、パンダはパンダであり、主食が竹 (笹) であるのは変わらぬ事実である (Christian, 2017 ; 新村, 2018 ; Sharma, et. al., 2014).

付録

ジャイアントパンダは、2020 年 12 月時点で 633 頭が飼育下にあり、その内 61 頭は世界 18 カ国で人気を集めている (新華社, 2020). レッサーパンダも 2017 年末の時点で、ニシレッサーパンダが 612 頭、シセンレッサーパンダが中国を除いて 349 頭飼育されている (日本平動物園, 2018). 中国では 2013 年のデータで 355 頭飼育されている (修, 2015). ジャイアントパンダほど注目されないが、最初のパンダ (レッサーパンダ) も色々な意味で人気の的となり、ヒマラヤに住むニシレッサーパンダは密猟などで現在極端に数を減らす希少動物ともなっている (Badola et al., 2020 ; Bista, et al., 2020 ; Dangol, 2015). ジャイアントパンダでは、「毎日パンダ」やそこに紹介されている「パンダ関連リンク」など多くのマニアが存在する (高氏, 2021). レッサーパンダも、日本の動物園では中国からの贈り物として来た基 (亜) 種よりも被毛が鮮やかな、シセンレッサーパンダが数多く飼育されていてマニアも多く、ニシレッサーパンダを含め世界的な人気者となっている (Boyd, 2012 ; gachon_kudo, 2021 ; 石簾, 2018 ; jilluca, 2021 ; 甲斐, 2019 ; Kamilla, 2015 ; mihorinh, 2021 ; 埼玉県こども動物自然公園, 2007 ; Red Pandazine, 2022). 2010 年には福井県鯖江市主催の「レッサーパンダサミット 2010」が開催され、” 珍獣” 目当てに動物園関係者以外にブロガーなども集まっている (hide, 2010). 9 月の第三土曜日はレッドパンダネットワーク (RPN) の制定する国際レッサーパンダデーであり、日本各地の動物園でもイベントが開催されている。特に 2019 年 9 月は、

日本語で書かれた子供用のゲームも web 公開されていた (International Red Panda Day, 2019) .

2019 年は、ディールとデュヴォセル (P&A) が、ラッフルズと共にシンガポールの自然誌研究を行って 200 年の記念の年であり、シンガポール国立大学のリー・コンチェン自然史博物館ではパリ自然史博物館と共同で、二人の業績に注目した企画展が開催された (Low, et al., 2019) . 2019 年は、ジョルジュ・キュヴィエの生誕 250 年でもあった. 一方 2021 年は、最初のパンダ (レッサーパンダ) が初めて学会報告された年から 200 年目であり、2011 年に出版された『Red Panda』は改訂第 2 版が発行された (Glatston, 2021) . この本では、かつてほど馴染みがなく未知の種ではなくなったが、特にニシレッサーパンダは絶滅の危機にあり、死後の剖検所見などが一部でヒミツにされることを含め、その生態についてもまだ不明な点が多く残されていること. 中国南部やロシア東部からの化石記録もあまり公開されていないため、進化の全容もまだ謎に包まれていることが指摘されている. 特に注目したいのはまとめの前の最終章で、インド北東部の温暖なメガラヤ Meghalaya 高原を生息地とする隔離された個体群の謎について、分離した系統の残骸であるのか、あるいは逃げ出したペットの子孫なのか、さらなる調査が必要であると締めくくられているところである. これこそ未確認動物学の父ユーヴェルマンスの出番なのかもしれない.

最初の方でレッサーパンダをモチーフとしたキャラクター名を紹介したが、近年ノンフィクション作家山根一眞の父、山根能文 (ペンネーム・上原信) の『白蛇伝』制作に関する膨大な資料が見つかっており、そこにはジャイアントパンダが「パンダ」として登場する理由も書かれている (夕刊フジ, 2017.10.23 と 2020.10.17) . 2022 年はジャイアントパンダ (Giant Panda) とレッサーパンダ (Red Panda) 両方の良さを兼ね備えた Giant Red Panda も注目を集めることだろう. アメリカで 2 番目に飼育された個体メイメイや長寿とされる 2005 年に 36 歳で死亡したメイメイ、2011 年に 34 歳で死んだミンミンなどが主人公や母親の名に使われている、単なる「レッサーパンダの形をしたキャラクター」ではあるが、アメリカ版「鶴」の活躍に期待したいところである (BBC, 2011 ; CBS, 2005 ; 萩野, 2016 ; 萩野, 2018 ; Red Pandazine, 2022) . が、新型コロナウイルス感染拡大を受け劇場公開中止、動画配信

サービスでの公開となり、さらに新潟県で発掘された歯はレッサーパンダの化石種のものでなく、別の化石も異なることが分かり、鶴がレッサーパンダだったという根拠は薄れた (Wallace and Lyon, 2021 ; 高橋, 2021) . ジャイアントパンダでは、上野動物園のオス「リーリー (力力)」, メス「シンシン (真真)」, メス「シャンシャン (香香)」は 6 月末まで、赤ちゃんパンダのオス「シャオシャオ (暁暁)」とメス「レイレイ (蕾蕾)」は抽選制だが一応観覧可となり、アドベンチャーワールドの 7 頭のパンダ「永明 えいめい (オス)」, 「良浜 らうひん (メス)」, 「桜浜 おうひん (メス)」, 「桃浜 とうひん (メス)」, 「結浜 ゆいひん (メス)」, 「彩浜 さいひん (メス)」, 「楓浜 ふうひん (メス)」, 王子動物園の”神戸のお嬢さま、と呼ばれている「タンタン (旦旦)」と共に日本のパンダ人気は相変わらず続くことだろう. 今回の報告をきっかけに、ジョルジュ・キュヴィエの二人の弟子、そしてパンダ王国のあったカシミール地方やチベットなどの生息地、最初のパンダを含む「PANDA」の保護などにも思いを馳せてもらえたらと思う (Kardel et al., 2015; Thapa et al., 2018) .

なお、現栖古生物研究所では『哺乳類の歯』, 『哺乳類誌』, そのきっかけとなった『自然史博物館の動物園』, 間違えて参考にされた『動物界』 (第 3 版), タイプ標本の骨格図がある『哺乳類の骨譜 Ostéographie des mammifères』, ハードウィックの標本から描かれた絵がある『ナチュラリストの図書館』, ジョルジュ・キュヴィエらが刊行を開始しダビッドの手紙も紹介している『パリ自然史博物館の年報』 (1802~), 猫熊の名を最初に使用した『哺乳類の自然史とイラスト』, 『哺乳類図譜』並びに『博物誌および自然現象の新奇な事典』などを所蔵している. 本報告は、博物画の方に注目されがちな博物図鑑の、本文等学術的な部分に注目した調査が主であったとはいえ、デジタルでない実物の博物学書に触れることで 19 世紀の自然史的発想を新たにすることが出来た. 自然史博物館の前身となるジャルダン・デ・プラント付属のメナジュリー ménagerie (動物飼育場) で死亡した動物の解剖を行なった Claude Perrault 著『動物誌覚え書き Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des animaux et des plantes』 (1671 年初版, 蔵書は 1736 年版 Pierre Mortier, Amsterdam. pp.536.) では、キュヴィエ活躍以前の 17 世紀の科学アカデミーからの伝統

にも触れることも出来た。可能なら、これらを手に取りその時代を体感する感動も共感してもらいたい。

補遺 *Ailurus fulgens*

記載論文が出てから4年後の1829年、ジョルジュ・キュヴィエは『動物界』で「*Ailurus refulgens*」と書いた。それにより *Ailurus refulgens* Milne-Edwards, 1874 や、さらにはシセンレッサーパンダの亜種名 *Ailurus fulgens refulgens* が生まれるといった問題が発生した。(図30.) 「PANDA」の名とセットになる学名の語源として整理する。

図30. *Ailurus refulgens*

この図版は弟子がまとめた門徒版で初めて描かれたため、ジョルジュ・キュヴィエ自身は確認していない。フルニエ Félicie Fournier による。『動物界』1836-1849より

ウォゼンクラフト Wallace Christopher Wozencraft は、『Mammal Species of the World, 3rd edition (MSW3)』で、シセンレッサーパンダの亜種名は *Ailurus fulgens refulgens* であるとした(Wilson et al., 2005)。『MSW3』がインターネット上で無料公開されると、広く使われていた *Ailurus fulgens styani* は間違いとして、*Ailurus fulgens refulgens* に変更する動物園等が生じ、シセンレッサーパンダは2つの学名を有することになった。この点に関して、スミソニアン国立自然史博物館の哺乳類名誉学芸員ウィルソン Don Ellis Wilson は『MSW3』の亜種名に *refulgens* を使用したのは査読もれとし、その後出た『A Guide to the Mammals of China』や『Handbook of Mammals of the World: Carnivores』では、

Ailurus fulgens styani となっている(Smith et al., 2008; Talk, 2019; Wilson et al., 2009)。しかし、『MSW3』の記述はそのまま残るとともに、ウィルソンが序文を書いた『中国哺乳動物多様性及地理分布』などでは *Ailurus fulgens refulgens* が使われており、混乱は続いている(Zhigang et al., 2015)。

正解は一体どうなのだろうか？

ウォゼンクラフトが亜種名を書く根拠としたミルヌ=エドワールの1874年の報告に関しては、ポコック Reginald Innes Pocock は、アレン Glover Morrill Allen が『The mammals of China and Mongolia』に書いた「書きまちがい lapsus

calami) を踏襲して、「アレン同様シセンレッサーパンダの亜種と考えるべきではないと思うが、ミルヌ=エドワールは中国四川省宝興県の動物に関連して引用している。この名前は記憶違いによるもので、*fulgens* のつもりであってネパール産との区別をしていない」と、既に新種記載されているのを知らずにあらためて記載してしまった、つまり同タイプ異名 (homotypic synonym) だと書いている(Allen, 1938-1940 ; Pocock, 1941)。グローヴズ Colin Peter Groves もこの見解を踏襲し、ミルヌ=エドワール

の1874年の報告を引用しながら「これを見ると、ミルヌ=エドワーズがキュヴィエの名前を単に読み違えたことは明らかで、*refulgens* という名前は中国のパンダの名前としては使えないことがわかる」としている(Glatston, 2011 ; Glatston, 2021)。しかし、「記憶違いによるもので、*fulgens* のつもり」、「単に読み違えただけ」では、*Ailurus refulgens* を不適格とする明確な説明とはなっていない。

***Ailurus refulgens*に関する考察**

表に *Ailurus refulgens* の出現する主な報告等、関連情報を一覧とした。(表1)

すべての論文を網羅することは目指していないため抜けは多いが、使用の傾向はつかむことが可能だろう。

表1 *Ailurus refulgens* に関する学史 *refulgens* の種小名を使用した主な論文等、関連する学史の結果を一覧とした。

年代	著者	内容	引用	備考
1825	フレデリック・キュヴィエ	<i>Ailurus fulgens</i> を命名	(Cuvier, 1825)	学会に(ニシ)レッサーパンダが認識された タイプ標本が残されている。産地不詳;後年書かれたタイプ標本の図からもニシレッサーパンダと判断可
1827		ジョルジュ・キュヴィエの長女クレメンタイン亡くなる。	(Lee, 1833)	
1829	ジョルジュ・キュヴィエ	<i>Ailurus refulgens</i> (Le Panda éclatant)と書く	(Cuvier, 1829)	ニシレッサーパンダしか存在しない
1830	ベルトウヒ	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Bertuch, 1830)	動物名はPanda, なお第12巻の発行開始年(1830)が表示されているが、掲載画はゲラン(Guérin-Méneville, 1838)を流用しているため、それ以降の発行(ちなみに、カモノハシの最初の図版が掲載されたとしても有名な本だが、やはりそのカモノハシが載った第3巻も発行開始年(1798)が表紙に書かれている)だけで、本文の発行はそれより遅い 属名はAILURUS Fr. Cuv.としているが、種名では <i>Ailurus refulgens</i> Cuv. Mammif. Livr. 50とある
1830	ワグラー	<i>Ailurus refulgens</i> と書く;一般名は雄猫Kater	(Wagler, 1830)	
1835	スウェインソン	<i>Ailurus refulgens</i> (the shining panda)と書く	(Swainson, 1835)	
1838	ゲラン=メヌヴィル	<i>Ailurus fulgens</i> と書く	(Guérin, 1838)	P. éclatantとしている。並びでセントロングBenturongがあり、学名はictides albifrons Fr. Cuv.としている。 『哺乳類の骨譜』のレッサーパンダ部分発行
1840	ブランビル	レッサーパンダの骨格図発行	(Blainville, 1839-1864)	
1841	オーケン	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Oken, 1841)	
1841	ブリタニカ	<i>Ailurus fulgens</i> と書く	(Encyclopaedia Britannica, 1841)	ブリタニカ百科事典7版、本文並びに図版。1857年版(8版)でも書かれているが、1888年の9版ではfulgensとなる
1842	ウォーカー	<i>Ailurus refulgens</i> F. Cuv. Pandaと書く	(Walker, 1842)	1843年版でも書かれている
1842	レッスン	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Lesson, 1842)	ヒマラヤ産としている
1843	ブガット	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Bugát, 1843)	本書は単語辞書だが、Pandaの項目は無い。Talpaの項にある
1846	ブキャナン	<i>Ailurus refulgens</i> F. Cuv.と書く	(Buchanan, 1846)	Pandaの項目。1869年の第5版や1884年のSmithによる増補版でも書かれている
1847	ホジソン	ネパール産の動物を新たに種 <i>Ailurus ochraceus</i> として命名	(Hodgson, 1847)	「PANDA」は隣国ブータン産の別種と判断 <i>Ailurus ochraceus</i> は、後に <i>Ailurus fulgens</i> のシノニムと判断される 現地の呼び名「Nigalya Ponya」の説明として、「唐竹の若い芽を食べるので、それが名字になっている」と書いたメモが残されている(Hodgson, 1852)
1850	オギルビー	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(gilvie, 1850)	その後の版でも継続して書かれている
1854	クレイグ	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Craig, 1854)	Pandaの項で学名として書かれている
1856	フーヴェン	<i>Ailurus fulgens</i> と書く	(Hoeven, 1856)	Aelurus (Ailurus)と西方の属名を示している
1859	ウッド	refulgently beautiful furと書く	(Wood, 1859)	学名は <i>Ailurus fulgens</i> と書いている
1859-1862	リチャードソンら	<i>Ailurus refulgens</i> (Panda)と書く	(Richardson, 1859-1862)	ニシレッサーパンダと認識(the Himalayas, between the snowy mountains and Nepaul)
1864	オギルビー	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Ogilvie, 1864)	Pandaの項で学名として書かれている
1864	ブレーム	<i>Ailurus refulgens</i> (EL PANDA BRILLANTE)と書く	(Brehm, 1864)	「ヒマラヤ山脈の南斜面、ネパールと雪山の間の山に生息」ニシレッサーパンダと認識。その後の版でも継続して書かれている(ロシア語版なども1866年から出ている)
1868	アーノルド	Panda(はthe Shining panda (H. refulgens)だけが知られていると書いた	(Arnold, 1868)	<i>Ailurus</i> の綴りをHとタイプミスしている
1871	ミルヌ=エドワール	<i>Ailurus fulgens</i> Cuv.と書く	(David, 1871)	ダヴィッドの報告だが、ミルヌ=エドワールが作成した資料 ニシレッサーパンダを区別していない。単にレッサーパンダと認識 標本としては、ニシレッサーパンダにシゼンレッサーパンダが追加され、2種類のレッサーパンダが自然史博物館に存在 ニシレッサーパンダと認識(the Himalayas, between the snowy mountains and Nepaul)
1873	ジョーンズ	The Panda (<i>Ailurus refulgens</i>), also called the Wahと書く	(Jones, 1873)	Pandaの項でle panda éclatant (<i>Ailurus refulgens</i> de Cuvier)と、éclatantも書かれている
1874	ラルース	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Larousse, 1874)	
1874	ミルヌ=エドワール	<i>Ailurus refulgens</i> (le Panda éclatant)と書く	(Milne-Edwards, 1874)	採取地域が異なることは意識していたが、違いを認識していたか(違いを認識出来たか)は不明 「輝くパンダ、または <i>Ailurus refulgens</i> (1)。食肉目の最も注目し値する属の1つを代表する唯一の属であり、この山脈群の北側と南側の斜面に生息しているが、地球上の他の場所では見られない」とある 脚注に(1):Fr. Cuvier, Histoire naturelle des Mammifères, pl. CCIIIとある 調べたシゼンレッサーパンダ(命名していればタイプ標本?)が自然史博物館に残されている 本書全体のインデックスにも <i>Ailurus refulgens</i> とある 本書はジャイアントパンダの最初の図が載ったことで有名だが、レッサーパンダの図は無い。
1875	バーガースダイク	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Burgersdijk, 1863-1875)	Panda of Tschitwa a)とし、脚注に(a) <i>Ailurus refulgens</i> と書いている
1875	テニー	<i>Ailurus refulgens</i> Fred. Cuv.と書く	(Tenney, 1875)	北インドのthe Shining Panda, <i>Ailurus refulgens</i> Fred. Cuv.と書いている
1880	ラーゼン	<i>Ailurus fulgens</i> と書く	(Larsen, 1880)	猫(kat)の項目で、KattebjomとしてPanda, wahと共に書かれている。1897年の第3版でも継続して書かれている
1881	アンダーソン	<i>Ailurus fulgens</i> と書く	(Anderson, et al., 1881)	<i>Ailurus fulgens</i> とをシノニムとするが、 <i>Ailurus refulgens</i> はない
1882	ミュージー	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Muesy, 1882)	「le panda éclatant du Thibet (<i>Ailurus refulgens</i> , F. Cuv.)」とF. Cuvierと認識しつつ、チベットの輝くパンダとしている
1884	ブキャナン	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Buchanan, 1884)	F. Cuvierと認識
1884	スターンテール	<i>Ailurus fulgens</i> Fr. Cuv.と書く	(Stemdale, 1884)	<i>Ailurus fulgens</i> のみだが、生息地は東ヒマラヤと東チベットと書いている
1892	グレベ	<i>Ailurus fulgens</i> Fr. Cuv.と書く	(Grevé, 1892)	「(<i>Ail. refulgens</i> , ochraceus Fr. Cuv.; <i>Viverra narica</i> ?)」とシノニム(synonym)でハナジロハナグマを混同している
1894	マジェウスキー	<i>Ailurus refulgens</i> と書く	(Majewski, 1894)	<i>Ailurus fulgens</i> と両方書かれている。なお、1889年版では種名までの記載がなく、単に <i>Ailurus</i> のみである
1902	トーマス	レッサーパンダの亜種としてシゼンレッサーパンダを <i>Ailurus fulgens styani</i> と命名した	(Thomas, 1902)	標本の寄贈者(F. W. Styan)に敬意を表した ボサージュEugène de Pousarguesが雲南省の哺乳類目録に書いた「アンダーソンによると、(レッサーパンダは)ヒマラヤよりもビルマと雲南の国境ではより一般的な動物である」との記述と、四川省から集められた動物の説明「ツキノフクマ <i>Ursus tibetanus</i> とレッサーパンダは両地域で見られるが、ジャイアントパンダは四川省のみ(しかし、ない)」との記述から発想 頭骨と被毛色を調べ、頭骨の違いが顕著ということで、標本が不足しているためまずは別亜種として報告
1922	トーマス	シゼンレッサーパンダを種に格上げし、 <i>Ailurus styani</i> と命名	(Thomas, 1922)	
1941	ポック	フレデリック・キュヴィエの論文中のタイプ標本についてコメント	(Poock, 1941)	「キュヴィエの最初の標本は「東インド諸島」のものでされていたが、カルカッタに滞在していたデュヴォセルがインド北東部から数種の哺乳類を調集したことが知られているので、この標本がヒマラヤから来たものであることは間違いない。ポックを踏襲そのまま引用している
2021	グローヴズ	「 <i>Ailurus fulgens</i> はネパールから来たものであることはほぼ間違いない」と書く	(Glatston, 2011; Glatston, 2021)	

ポコック並びにアレンが「書きまちがい *lapsus calami*」とした(亜)種小名の「*refulgens*」だが、「*fulgens*」に対する新参異名(同タイプ異名)である。1829年にジョルジュ・キュヴィエが書いて以降、キュヴィエ兄弟を区別せず、動物分類学の基礎を決定的にした名著と評される四つ折りサイズのジョルジュ・キュヴィエの『動物界』に書かれている内容「Panda éclatant」；「*Ailurus refulgens*」；「私たちが知る最も美しいものの一つ」を引用しながら、稀観本となっている『哺乳類誌』を参照と書く論文も多い(荒俣, 1988；Cuvier, 1829；Cuvier, 1836-1849)。一方、ミルヌ=エドワールは、<パンダの学名>で書いたように、ダヴィッドから送られてきた哺乳類目録を1871年に作成し、レッサーパンダを「*Ailurus fulgens*, Cuv.」と書いている(David, 1871)。1874年はその3年後であり、中国四川省宝興県の動物について書いてい

る中でレッサーパンダに関して *Ailurus refulgens* と書いた。2年後の1876年に自然史博物館の鳥類学と哺乳類学の教授、1891年には館長になる学者の単なる「記憶違いによるもの」で済ませられるものだろうか。また、1871年は一覧であるため「Cuv.」を学名の後ろに付けたが、1874年は脚注でフレデリック・キュヴィエの記載論文の図譜番号を記している。しかしポコックが想像した「*fulgens* のつもり」とは書いていない。さらにミルヌ=エドワールは博物館に保存されていたフレデリック・キュヴィエのタイプ標本と共に、ダヴィッドが収集した中国四川省宝興県のレッサーパンダを調べることが可能であった。そして説明として、「他の地域には存在しない新属を代表する唯一の動物であり、山脈群の北側と南側の斜面に生息している」と書きおり、北斜面から南斜面にかけてではなく、山脈の北斜面と南斜面と

あることから、あたかも東西に走るヤルンツァンポ川 Yalu Zangbu が種の境界と知っていて、南斜面に生息するパンダ (*Ailurus fulgens*) と北斜面に位置し被毛色が濃い宝興県のパンダ (*Ailurus styani*) の存在を予知していたようにも読める。(図31)

近年明確な記述の無い、図版のみから学名が付けられたブロンドオマキザル *Sapajus*

図31. ヤルンツァンポ川

ヤルンツァンポ川はチベット高原に端を発し東西に流れ、その後ブラマプトラ川となる。ウィキメディア・コモンズより(一部改変)

flavius Schreber, 1774 がある (Oliveira, 2006)。『哺乳類図譜』の「図31・b」に記された名前のみから、命名と判断されている (Schreber, 1774)。これは、第12.2.7条の1931年以前に出版された図版を伴った名称は利用可能であることによる(動物命名法国際審議会, 2005)。なお、この図の発行は1799年なので、本来は *Sapajus flavius* Schreber, 1799 となるべきかもしれない (Sherborn, 1891; Poche, 1911)。一方、新参異名(同タイプ異名)である *Ailurus refulgens* が、適格となる条件は他にもある。第11.6.1条の「・・・新参異名として公表された学名が、1961年よりも前に適格名として扱われており、しかも、あるタクソンの学名として採用または古参同名として扱われた場合、そのような学名はこれによって適格になる・・・」(動物命名法国際審議会, 2005)。新参異名の *Ailurus*

refulgens が、1961年よりも前にシセンレッサーパンダの名として扱われていれば適格ということであれば、1882年のミュージー Musy は、それに相当するだろうか。「le panda éclatant du Thibet (*Ailurus refulgens*, F. Cuv.)」は、このチベットがどこを指すのかといった問題等はあるものの、チベット産のレッサーパンダ (*Ailurus refulgens*) と読むことが可能である。さらに、宝興県産の標本に、フレデリック・キュヴィエのタイプ標本 (ニシレッサーパンダ「*fulgens*」) と異なる *Ailurus refulgens* と区別したラベル (収集者、産地情報など) 等があれば、それが直接の命名とはならないが *Ailurus refulgens* と命名した根拠となるかもしれない。

とはいえ、ジョルジュ・キュヴィエの使用した名前「*refulgens*」が、今回の仮説のような弟子と継子並びに娘との想いからつけられた呼び名かどうかはさておき、混乱のきっかけとなったのは間違いのない事実である。この点に関しては、今まで見過ごされてきた。ダビッドは日記に、「パンダ (レッサーパンダ) はヒマラヤで知られている興味深い動物で、・・・」と書いたように、ミルヌ=エドワールもパンダ (レッサーパンダ) 自体の違いを認めなかったため、ジャイアントパンダのようには図版に描かなかったのだろう (Milne-Edwards, 1874)。アルフォンス・ミルヌ=エドワールの父アンリ・ミルヌ=エドワールはジョルジュ・キュヴィエの弟子であり、ジョルジュ・キュヴィエの記述を踏襲した可能性は高いだろう。ミルヌ=エドワールも、「*Ailurus refulgens*」に関する学史で列挙した、ジョルジュ・キュヴィエの書いた<裸名>をそのまま使用した多くの学者の一人にすぎないというのが事実である。第 11.5.2 条には過去に不適格だった学名の地位は、単なる引用では変化しないという記述もある (動物命名法国際審議会, 2005)。ここでは、ウィルソンもいうようにミルヌ=エドワールは 1874 年に「裸名 *nomen nudum*」(正式な学名でない) を使用したと判断する (Wilson, 2020)。そもそも、フレデリック・キュヴィエの記載した最初のパンダ「PANDA」(レッサーパンダ) がどこのものかは、分かっていなかった。デュヴォセルが亡くなって半年して送られてきたもので送り主も不明でありながらも、記載論文の記述「東インド諸島、デュヴォセルが送ってきた」から、デュヴォセルが当時滞在していたのはコルカタだから、ヒマラヤ産だろうとされていた (Pocock, 1941)。ジョルジュ・キュヴィエは、デュヴォ

セルがインド北部の山から送ってきたと書いているものの、今回の「PANDA」の語源に関する学史で初めて、タイプ標本はウォーリッチがパリに送ったものとベンガルから送られたものの 2 個体であることが明確になった。その上で、今回実物のタイプ標本は調べていないもののタイプ標本を描いたヴェルナーの図が、現在ニシレッサーパンダと呼ばれている動物の特徴を示していることも明らかとなった。

最新の遺伝子研究で、ヤルンツァンボ Yalu Zangbu 川がレッサーパンダ 2 亜種の境界であり、あいまいだったチベット南東部と雲南省西北部、ミャンマー北部、インド北東部 (並びに四川省) の個体はシセンレッサーパンダに、チベット南部とネパール、インドとブータンの個体はニシレッサーパンダに分けられ、新たな区分で形態・遺伝両面で比較を行ったところ、種レベルの違いが確認できたと報告された (Hu et al., 2011; Hu et al., 2020)。これにより、ウィルソンもレッサーパンダは 2 種に分けられることを確認しており、*Ailurus fulgens* F. Cuvier 1825 と *Ailurus styani* Thomas 1902 がこれから使われるべき正しい学名 *correct name* である (Connor, 2020; Wilson, 2020)。

謝辞

名をあげるときりのないお世話になった多くの方々に深謝いたします。

引用文献

- 阿部余四男 (1944) : 支那哺乳動物誌. 目黒書店, 東京, 250pp.+62pp.
- Adamson C. (1905): Pandassa. Transactions of the Natural History Society of Northumberland / Durham and Newcastle-upon-Tyne, (new ser.) 1: 177.
- Agassiz, L. (1842-1847): Nomenclator zoologicus : continens nomina systematica generum animalium tam viventium quam fossilium, secundum ordinem alphabeticum disposita, adjectis auctoribus, libris, in quibus reperiuntur, anno editionis, etymologia et familiis, ad quas pertinent, in singulis classibus. Jen t et Gassmann, Soloduri.
- Alfred J. R. B., Sinha N. K., Chakraborty, S. (2002): Checklist of Mammals of India. Government of India, Kolkata. 289pp.
- Alfred, J.R.B., Ramakrishna, Pradhan, M.S. (2006): Validation of Threatened Mammals of India. Government of India, Kolkata. pp.568.

- Allen, G. M. (1938-1940): The mammals of China and Mongolia. American Museum of Natural History, New York.
- 天野宏司(2018): 観光資源としての動物: ジャイアントパンダを事例に. 駿河台大学論叢, 57:107-128.
- Anderson, J. (1869): Letter from Dr. Anderson. Proceedings of the Zoological Society of London, 1869: 277-278.
- Anderson, J. (1878) : Introduction. In Anatomical and zoological researches : 20. Quaritch, London.
- Anderson, J., Sclater, W. L. (1881): Catalogue of Mammalia in the Indian Museum, Calcutta. Indian Museum, Calcutta. 375pp.
- Anon (1824): Notice sur le voyage de M. A. Duvaucel, dans l'Inde. Journal asiatique, 4 : 137-145, 200-213.
- Anon (1825): Necrologie 19 juin 1825. In Journal des débats politiques et littéraires:4
- 青山剛昌 (2001): 名探偵コナン(32). 小学館, 東京. 142pp.
- 荒木達雄 (2006) : 中国古文献中のパンダ. 東京大学中国語中国文学研究室紀要, 9 : 1-22.
- 荒俣宏 (1988): 世界大博物図鑑 5 哺乳類. 平凡社, 東京. 452pp.
- 荒俣宏 (1989) : NHK 市民大学 博物学の世紀 1989年7月ー9月期. 日本放送出版協会, 東京. pp.155.
- アリン, マイケル (1999) : パリが愛したキリン(棕田直子訳). 翔泳社, 東京. 242pp.
- Arnold, A. C. L. (1868): The living world. S. Walker & co., Boston. 1:168.
- 安佐動物公園 (2003) : レッサーパンダ・ハンドブック. 広島市安佐動物公園, 広島. 177pp.
- 朝日新聞社会部 (1977) : 東山動物園日記. ペップ出版, 東京. 244pp.
- 朝日ラレーズ (1972) : 週刊世界動物百科 増刊パンダ. 朝日新聞社, 東京. 34pp.
- Asia City Guide Production (2016) : チトワン国立公園. まちごとパブリッシング, 東京. 80pp.
- ASSU. (1839): The Girls' scrapbook, 1839. American Sunday-School Union, Philadelphia. 238pp.
- 熱川バナナ・ワニ園 (1989) : 熱川バナナ・ワニ園 30年の歩み. 熱川バナナ・ワニ園, 静岡. 329pp.
- Austin, H. (1973): Clause, sentence, and discourse patterns in selected languages of Nepal 4: Word lists. Summer Institute of Linguistics of the University of Oklahoma, Norman. 314 pp.
- Badola, S, Fernandes, M., Marak, S. R., Pilia, C. (2020): Assessment of illegal trade-related threats to Red Panda in India and selected neighbouring range countries. Traffic, New Delhi. 20pp.
- Barloy, de J.-J. (2007): Bernard Heuvelmans - Une rébellion de la science. L'Œil du Sphinx. 202pp.
- Barquin, A. (2021): The Arthur Conan Doyle Encyclopedia. <https://www.arthur-conan-doyle.com>. (Retrieved 2021-November-3)
- Bartlette, A. D. (1900): The panda. In Wild beasts in the 'Zoo' : 37-42. Chapman and Hall, London.
- Bedi, N., Bedi, R. (2006): Cherub of the Mist (霧の中の天使), Movie, Bedi Films/Visuals, India. https://www.youtube.com/watch?v=L88O_UlruzU (Retrieved 2021-November-3)
- Bell, T., Children, J. G., Sowerby, J. C., Sowerby, G. B. (1824): Introduction, The Zoological Journal, 1:3-7.
- Bell, T., Children, J. G., Sowerby, J. C., Sowerby, G. B. (1825): Histoire Naturelle des Mammifères, The Zoological Journal, 2 : 415-424.
- Bell, T., Children, J. G., Sowerby, J. C., Sowerby, G. B. (1826): Zoological Club of the Linnean Society. The Zoological Journal, 2 : 548-554.
- Beoleons, B., Watkins, M., Grayson, M. (2009): Cuvier F. In The eponym dictionary of mammals:94. Johns Hopkins University press, Baltimore.
- Bertuch, F. J. (1830): Bilderbuch Für Kinder Enthaltend Eine Angenehme Sammlung Von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten Und Allerhand Andern. Industrie Comptoir, Weimar. volume 12.
- Biers, P-M. (1923) : Le Centenaire de la Girafe: la girafe historique au Jardin des Plantes en 1827. Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle 29:278-284.
- Bista, D., Shrestha S., Sherpa P., Thapa G., Kokh M., Lama S. T., Khanal K., Thapa A., Jnawali S. R. (2017): Distribution and habitat use of red panda in the Chitwan-Annapurna Landscape of Nepal. PLoS One: 12(10): e0178797.
- Bista, D., Baxter, G. S., Murray, P. J. (2020): What is driving the increased demand for red panda pelts? Human Dimensions of Wildlife 25:324-338.
- 琵琶湖博物館 (2013) : 資料情報, パライルルス属, 登録番号 0142001198. https://jmapps.ne.jp/biwahaku_n/det.html?data_id=41314 (Retrieved 2

- 021-November-3)
- Blainville, H.-M. D. de(1839-1864): *Ostéographie de s mammifères*. A. Bertrand, Paris. 4 volumes.
- Blanford, W. T. (1888): *AElurus fulgens*. In *The fauna of British India, including Ceylon and Burma, Mammalia* : 189-192. Taylor and Francis, London.
- Blundell, E. A. (1836): *An account of some of the Pet ty States lying north of the Tenasserim Provinces*. *J Asiat Soc Bengal*, 5:601-625
- ブラックマン, A. C. (1984): *ダーウィンに消された男* (羽田節子, 新妻昭夫訳). 朝日新聞社, 東京. 369pp.
- Boyce, M. (2008) : *No Extra Cost for Kung Fu Panda's 'awesomeness'*. *media-culture.org.au*. MC Culture. <https://web.archive.org/web/20110311125529/http://www.reviews.media-culture.org.au/modules.php?name=News&file=article&sid=2> (Retrieved 2021- November-3).
- Boyd, N. (2012): *What's Black and White and Red all Over?* *Animal Keepers' Forum*. 39:114-118.
- Brébion, A. (1914): *Diard, naturaliste français dans l'Extrême-Orient*. *T'oung Pao* 15(2):203-213.
- Brehm, A. E., Kretschmer, R. (1864): *Illustriertes Thi erleben*. Bibliogr., Hildburghausen. 696pp.
- Buchanan, W. M. (1846): *A Technological Dictionary*. Griffin, London. 755pp.
- Buchanan, W. M. (1884): *The dictionary of science and technical terms used in philosophy, literature, professions, commerce, arts, and trades*. G. Bell and Sons, London. 820pp.
- Bry, T. C. (2017): *Assessing Behavioral Syndromes in Captive Red Pandas (Ailurus fulgens) Using an Ethological Approach*. CUNY, New York. 44pp.
- Buckingham, J. S. ed. (1825): *Births, Marriages, and Deaths*. -Madras-. *The Oriental Herald and Journal of General Literature*. 5: 528-529.
- Bucková, K. (2013): *Behaviorálna charakteristika pandy cervenej (Ailurus fulgens)*. Univerzita Komenského, Bratislava. 31pp.
- Bugát, P. (1843): *Természettudományi szóhalmaz*. Magyar Királyi Egyetem, Budán. 488pp.
- Burgersdijk, L. A. J. (1863-1875): *De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst door D. Noothoven*, Leiden. 1:196-197.
- Burkhardt, R. W. Jr. (1997). *La Ménagerie et la vie du Muséum*, in : C. Blanckaert et al. (eds), *Le Muséum au premier siècle de son histoire* : 481-508. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
- Burnouf fils (1825): *Notice sur un Manuscrit du Shrí-Bhâgavata-Pourâna, envoyé par M. Duvaucel à la Société Asiatique*. *Journal Asiatique*, 7:46-60, 193-205.
- Busk G. (1869): *June 10, 1869. Proceedings of the Zoological Society of London*, 1869 : 407-408.
- Callou, C. (2019): 私信
- Cammann, S. (1942): *New Light on Huc and Gabet*. *The Journal of Asian Studies*, 1(4):348-363.
- Campardon, E. (1866): *Tribunal révolutionnaire. Affaires jugées - W 268 à 499*. Archives nationales, Paris. 164pp.
- Cao, D., Zhou, H., Wei, W., Lei, M., Yuan, S., Qi, D., Zhang, Z. (2016) : *Vocal repertoire of adult captive red pandas (Ailurus fulgens)*. *Animal Biology*, 66 : 145-155.
- Cardot, C. (2019a): *Frédéric Cuvier (1773-1838), frère de Georges*. Société d'émulation de Montbéliard, Montbéliard. 243pp.
- Cardot, C. (2019b): 私信
- Catton, C. (1990): *Panda: Facts on File*, New York. 152pp.
- CBS (Central Bureau of Statistics): *National Population and Housing Census 2011*. Government of Nepal, Kathmandu. 262pp.
- Chakraborty, S. (1994): *Red panda*. In *The red data book on Indian animals part 1: vertebrata* (Government of India):61-63, New Alipore, Calcutta.
- Champoiseau, N. (1829): *Voyages aux Indes Orientales Notice sur les voyages de M. Diard, naturaliste français*. *Journal des voyages, découvertes et navigations modernes*, 43 : 222-239.
- Chateau E. (2001): *Les animaux dans leur jardin: l'architecte Jacques Molinos et la ménagerie du Muséum d'histoire naturelle à Paris, 1795-1827*. *Histoire de l'art*, 49:75-86.
- 千葉市動物公園 (2005) : *レッサーパンダ 風太くんのすべて*. 音楽専科社, 東京. 39pp.
- 千葉胤孝 (1993) : *獣医病理学者より見た動物園の記録*. 近代文芸社, 東京. 89pp.
- Christian, A. L. (2017): *Seasonal variations in bamboo selection and utilization by Giant panda*. Texas A&M University. 155pp.
- 中国情報所 (2010) : *世界で唯一の芸をするパンダ*. <http://www.chinfor.com/modules/webblog/details.php?bid=1> (Retrieved 2021- November-3)

- 中国上海雜技団 (1986) : パンダ・サーカス. 日中藝協, 東京. 36pp.
- Connor J. B., Don E. W., Russell A. M., Anthony B. R., Thomas E. L. & Wes S. (2020). Illustrated Checklist of the Mammals of the World. Lynx edicions, Bellaterra. 1166pp.
- Coulmann, J. J. (1862): Alfred Duvaucel. In *Réminiscences*, 1 : 142-157, Michel Lévy Frères, Paris.
- Craig, J. (1854): A new universal, technological, etymological, and pronouncing dictionary of the English language vol.2. George Routledge, London. 1100pp.
- Croke, V. (2005): *The Lady and the Panda*. Random House, New York. 400pp.
- Cuvier, F. (1804): Notice des animaux vivans de la Menagerie. Levrault, Paris. 81 pp.
- Cuvier, F. (1807): Du rut. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, 9:118-130.
- Cuvier, F. (1815): Projet d'organisation pour les écoles primaires. Delaunay, Paris. 152pp.
- Cuvier, F. (1819): Avertissement. In Geoffroy Saint-Hilaire, E.; Cuvier, F. (eds.). *Histoire naturelle des mammifères avec des figures originales enluminées, dessinées d'après des animaux vivans*: 1-2. C. de L'asteyrie, Paris.
- Cuvier, F. (1821-1825): Des dents des mammifères considérées comme caractères zoologiques. F.G. Levrault, Paris. 258pp.
- Cuvier, F. (1824a): "Nota". In Geoffroy Saint-Hilaire, E.; Cuvier, F. (eds.). *Histoire naturelle des mammifères, avec des figures originales, coloriées, dessinées d'après des animaux vivans*: publié sous l'autorité de l'administration du Muséum d'Histoire naturelle, 1 : 8.
- Cuvier, F. (1824b): Notices sur les voyages de M. Duvaucel. *Revue encyclopédique*, 21: 257-267.
- Cuvier, F. (1825): "Panda". Geoffroy Saint-Hilaire, E.; Cuvier, F. (eds.). *Histoire naturelle des mammifères, avec des figures originales, coloriées, dessinées d'après des animaux vivans*: publié sous l'autorité de l'administration du Muséum d'Histoire naturelle, 5.
- Cuvier, F. (1816-1830): *Dictionnaire des Sciences Naturelles*. 59:458. planch:42. F.G. Levrault, Paris.
- Cuvier, F. (1833): Le Pithéchéir mélanure. Geoffroy Saint-Hilaire, E.; Cuvier, F. (eds.). *Histoire naturelle des mammifères*, 7.
- Cuvier, F. (1842): "Avis aux Souscripteurs". Geoffroy Saint-Hilaire, E.; Cuvier, F. (eds.). *Histoire naturelle des mammifères*. A. Belin, Paris. 8pp.
- Cuvier, G. (1812): Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes. Chez Deterville, Paris.
- Cuvier, G. (1821): Notice sur les voyages de MM Diard et Duvaucel, naturalistes français, dans les Indes orientales et dans les îles de la Sonde. *Revue encyclopédique*, 10: 473-483.
- Cuvier, G. (1823): Additions. Recherches sur les ossements fossiles, 4:491-508.
- Cuvier, G. (1829): Les Panda. *Le Règne Animal*, 1: 138.
- Cuvier, G. (1833): Catalogue des Préparations Anatomiques. *Nouvelles annales du Muséum d'histoire naturelle*, 2 : 417-508
- Cuvier, G. (1836-1849): Les Panda. *Le Règne Animal, mammifère* text:166.
- Cuvier, G. (1841): Histoire des sciences naturelles depuis leur origine jusqu'à nos jours. Fortin, Masson, Paris. 441pp. 558pp. 338pp.
- Dangol, B. R. (2015): Illegal wildlife trade in Nepal: a case study from Kathmandu Valley. *Norwegian University of Life Sciences, Ås*. 53pp.
- ダンス, S・ピーター (2014) : 博物誌—世界を写すイメージの歴史 (奥本大三郎訳). 東洋書林, 東京. 260pp.
- Darwin, C. (1859): *On the Origin of Species*. John Murray, London. 502pp.
- Datta, A. (2005): Brian Hodgson and the Mammals and Other Animals of Nepal. In *The Origins of Himalayan Studies*: 154-171. Routledge Curzon, New York.
- David, A. (1869): Voyage en Chine. *Bulletin des Nouvelles Archives du Muséum*, 5:3-13.
- David, A. (1871): Rapport. *Bulletin des Nouvelles Archives du Muséum*, 7:75-100.
- David, A. (1873): Journal d'un voyage dans le centre de la Chine et dans le Thibet oriental. *Bulletin des Nouvelles Archives du Muséum*, 9 : 15-48.
- David, A. (1874): Journal d'un voyage dans le centre de la Chine et dans le Thibet oriental. *Bulletin des Nouvelles Archives du Muséum*, 10:3-82.
- David, A. (1889): La Faune chinoise. *Memoire présentée au Congrès scientifique international des Catholiques. Annales De Philosophie Chrétienne*, 20:1-21.
- Dechanupong, J. (2019) : Maternal Behavior and Time Allocation of Red Panda (*Ailurus fulgens*) in Captivity. *George Mason University, Fairfax*. 88

- pp.
- Deleuze, J. P. F. (1823): Collection of fish. In History and Description of the Royal Museum of natural history (Translated by Deleuze) : 419-452. L. T. Cello t, Paris.
- Diard, P. (1821): Batavia 9 avril 1821. In MNHN, MS. 625 no.11
- Diard, P., Duvaucel, A. (1822) : On the Sorex Glis. Asiatick researches or Transactions of the society instituted in Bengal, 14:471-475.
- DNPWC and DFSC (2018): Red Panda Conservation Action Plan for Nepal (2019-2023). Department of National Parks and Wildlife Conservation and Department of Forests and Soil Conservation, Kathmandu, Nepal. 42pp.
- 動物命名法国際審議会(2005): 国際動物命名規約 第4版 日本語版〔追補〕. 日本分類学会連合, 東京. 135pp.
- Duvaucel, A. (1825): On the Black Deer of Bengal. Asiatic Researches, 15 : 157-162.
- Duvaucel, A. (1833a): Lettres familières sur l'Inde. Revue des deux mondes, 2: 601-631.
- Duvaucel, A. (1833b): Lettres familières sur l'Inde. II. Revue des deux mondes, 3: 59-80. (Duvaucel, A. (1833b): Lettres familières sur l'Inde. Revue universelle, 2(2):214-247.)
- Duvaucel, S. (1825): Lettre de Sophie Duvaucel á Georges-Louis Duvernoy, Paris, 14 avril. In Bibliothèque centrale du Muséum, Manuscrit 2745, piece 6 10.
- Duvernoy, G. L. (1834): Tableaux des ordres, des familles et des genres de mammifères. Levrault, Strasbourg. 10pp.
- ED (1836) : Note on the Cervus Duvaucelii of Cuvier, or C. Elephoides and Bahraiya of Hodgson. J Asiat Soc Bengal, 5:240-242.
- Ellerman, J. R., and Morrison-Scot, T. C. S. (1955): Supplement to Chasen (1940) A Handlist of Malaysian Mammals. British Museum(NH), London. 66pp.
- Ellerman, J. R., and Morrison-Scot, T. C. S. (1966): Checklist of Palaearctic and Indian mammals 1758 to 1946. BM(NH), 1966. 810pp.
- Encyclopaedia Britannica (1841): Vol.14. The Encyclopaedia Britannica. Black, 820pp.
- Endo, H., Yamagiwa, D., Hayashi, Y., Koie, H., Yamaya, Y. and Kimura, J. (1999): Role of the giant panda's 'pseudo-thumb'. Nature, 397:309-310.
- Endo, H., Hama, N., Niiawa, N., Kimura, J., Itou, T., Koie, H. and Sakai, T. (2007): Three-dimensional analysis of the manipulation system in the lesser panda. Mammal Study, 32:99-103.
- Ersch, J. S., Gruber, J. G. (1818-1889): Panda. Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, Sect 3 Th 10: 319-321. Johann Friedrich Gleditsch, Leipzig.
- Figueirido, B., Serrano-Alarcón, F. J., Palmqvist, P. (2012): Geometric morphometrics shows differences and similarities in skull shape between the red and giant pandas. Journal of Zoology, 286: 293-302.
- Figueirido, B., Tseng, Z. J., Serrano-Alarcón, F. J., Martín-Serra, A. and Pastor, J. F. (2014): Three-dimensional computer simulations of feeding behaviour in red and giant pandas relate skull biomechanics with dietary niche partitioning. Biol. Lett. 10: 20140196.
- Flourens, F. (1840): Éloge Historique de F. Cuvier. Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France, 18:1-28.
- Flourens, P. (1858): Histoire des Travaux de Georges Cuvier. Garnier Frères, Paris. 295pp.
- Flower, W. H. (1869): On the value of the character of the base of the cranium in the classification of the order carnivore. Proceedings of the Zoological Society of London, 1869:4-37.
- Flynn, J. J.; Nedbal, M. A.; Dragoo, J. W.; Honeycutt, R. L. (2000): Whence the Red Panda? Molecular Phylogenetics and Evolution, 17 (2): 190-199
- gachon_kudo (2021) : レッサーパンダ三昧. <https://gachon.exblog.jp/> (Retrieved 2021- November -3)
- Geillustreerd Fourment (1869): De katbeer in den Zoologischen tuinte London. Geillustreerd Fourment 1 Nov.
- Gervais, P. (1870). Memoire sur les formes cerebrales propres aux carnivores vivants et fossiles. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., Paris 6: 103-162.
- Gibert, P. (1834a): A Report of the Trial of Pedro Gilbert. Russell, Oridorne and Metcalf, Boston. 80pp.
- Gibert, P. (1834b): Trial of the Twelve Spanish Pirates of the Schooner Panda, a Guinea Slaver. Lemuel Gulliver, Boston. 48pp.
- Glatston A. R. (1989): Red Panda Biology. SPB Academic Publishing, Hague. 187pp.
- Glatston, A. R. (ed.) (2011): Red Panda: Biology and Conservation of the First Panda. Academic Press, London. 488pp.

- Glatston, A. R. (ed.) (2021): Red Panda second edition. Academic Press, London. 577pp.
- Gloger, C. W. L. (1841): Raubtiere. Gemeinnütziges Hand- und Hilfsbuch der Naturgeschichte. 1:52-80.
- Goguel, G.-F. (1864): Georges-Frédéric dit Frédéric Cuvier. 201-265. in Hommes connus dans le monde savant, en France et à l'étranger, nés ou élevés à Montbéliard. Grassart, Paris.
- Gould, S. J. (1978): The panda's peculiar thumb. *Natural History*, 87:20-30.
- Government of Nepal (2016): Red Panda Field Survey and Protocol for Community Based Monitoring. Singha Durbar, Kathmandu. 29pp.
- Gray, J. E. (1830-1834): Illustrations of Indian zoology; chiefly selected from the collection of Major-General Hardwicke. Vol. I and II. Treuttel, London.
- Gray, J. E. (1843): List of the specimens of Mammalia in the collection of the British museum. British Museum, London. 216pp.
- Gray, J. E. (1847): List of the osteological specimens in the collection of the British Museum. British Museum, London. 147pp.
- Gray, J. E. (1869): Catalogue of Carnivorous, Pachydermateus, and Edentate Mammalia in the British Museum. British Museum, London. 398pp.
- Grevé, C. (1892): Die geographische Verbreitung der Bärenartigen. *Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere*, 6: 589-616.
- Grevé, C. (1895): Die geographische Verbreitung der jetzt lebenden Raubthiere. *Nova acta Leopoldina*, 63:1-280.
- Guérin-Méneville, F.-É. ed. (1833-1839): Panda. In *Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature* 7:17. Au Bureau de Souscription, Paris.
- Guérin-Méneville, F.-É. ed. (1838): *Iconographie du règne animal de G. Cuvier*. 1:15. J.B. Bailliere, Paris.
- Guillot, B. (2017): L'origine du mot Panda, <https://en.calameo.com/read/0052238808742a7cd5b28> (Retrieved 2021- November-3)
- Hardwicke, T. (1821): Manuscript. Description of a quadruped, a native of the Himalayan Chain between Nepal and the Snowy Mountains (*Ailurus fulgens*, Cuv.). In *The Linnean Society of London* : 5 leaves.
- Hardwicke, T. (1822): On the Sorex Glis. *Asiatick Researches*, 14:471-475
- Hardwicke, T. (1826): Description of a new Genus of the Class Mammalia, from the Himalaya Chain of Hills between Nepal and the Snowy Mountains. *Transactions of the Linnean Society of London*, 15 (1) : 161-165.
- Harkness, R. E. (1938a): *The Lady and the Panda : an Adventure*, Carrick & Evans, New York. 247pp.
- Harkness, R. E. (1938b): *The Baby Giant Panda*, Carrick & Evans, New York. 126pp.
- Hemming, F. (1957): Opinions and declarations rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature V.12. International Trust for Zoological Nomenclature, London. 524pp.
- Heuvelmans, B. (1965): *On the track of Unknown Animals* abridged edition. Farrar Straus & Giroux, New York.
- Heuvelmans, B. (2014): *On the track of Unknown Animals* : 31, Routledge, New York.
- hide (2010) : レッサーパンダサミット 2010 in 鯖江, ☆hide's blog☆. <https://hide1234.exblog.jp/12096290/> (Retrieved 2021- November-3)
- 東山動物園 (1943) : 東山動物園要覧. 名古屋市東山動物園, 名古屋. 39pp.
- 平嶋義宏 (2015) : 日本語でひく動物学名辞典. 東海大学出版部, 神奈川. 483pp.
- Hodgson, B. H. (1847): On the Cat-toed Subplantigrades of the sub-Himalayas. *J Asiatic Soc Bengal*, 16 : 1113-1129.
- Hodgson, B. H. (1854): *Animal book (Mammals of India)* 1:43. <https://www.zsl.org/library/an-introduction-to-brian-houghton-hodgson> (Retrieved 2021- November-3)
- Hoeven, J. (1856): *Handbuch der zoologie Ersten Bande*. Voss, Lipzig. 148pp.
- Hooker, W. J. (1846): *Species filicum; being descriptions of the known ferns, particularly of such as exist in the author's herbarium, or are with sufficient accuracy described in works to which he has had access; accompanied with numerous figures*. vol.1. W. Pamplin, London. 245pp.
- 胡锦涛 (1984) : 大熊猫之最. *野生動物* 4:1-5.
- Hu, J., Seng, Y., Lu, X., Gao, J. (1992): *The Beautiful Red Pandas*. University Electronic Science and Technology, Sichuan. (胡锦涛, 吕向东, 宋云芳(1992): 美丽的小熊猫. 电子科技大学出版社, 成都.), 135pp.
- Hu, Y., Guo, Y., Qi, D., Zhan, X., Wu, H., Bruford, M., Wei, F. (2011): Genetic structuring and recent demographic history of red pandas (*Ailurus fulgens*) inferred

- red from microsatellite and mitochondrial DNA. *Molecular Ecology*, 20:2662–2675.
- Hu, Y., Wu, Q., Ma, S., Ma, T., Shan, L., Wang, X., Nie, Y., Ning, Z., Yan, L., Xiu, Y., Wei, F. (2017) : Comparative genomics reveals convergent evolution between the bamboo-eating giant and red pandas. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114 : 1081-1086.
- Hu, Y., Thapa, A., Fan, H., Ma, T., Wu, Q., Ma, S., Zhang, D., Wang, B., Li, M., Yan, L., Wei, F. (2020): Genomic evidence for two phylogenetic species and long-term population bottlenecks in red pandas. *Sci. Adv.*, 6(9), eaax5751.
- Huc, E.(1850): *Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les années 1844, 1845 et 1846.* Adrien Le Clere, Paris. 426pp+516pp.
- Hugh, Craig. (1897): *The animal kingdom; based upon the writings of the eminent naturalists, Audubon, Wallace, Brehm, Wood and others.* Johnson & Bailey, New York.
- Hunter, W. W. (1896): *Life of Brian Houghton Hodgson.* John Murray, London. 390pp.
- 家永真幸 (2011) : *パンダ外交. メディアファクトリー*, 東京. 201pp.
- 池谷優子 (2014) : *飼育レポート. とべZOO.* 26 : 6-9.
- 今泉英一(1970): 『動物のモーレッツ恋愛』. 新風出版社, 東京. 222pp.
- Inaba T. (1995): *An Anatomical Study of Skeleton and Pseudo-Thumb Relations in the Red Panda. The Red or Lesser Panda Studbook 9:6-12.* The Royal Rotterdam Zoological and Botanical Gardens, Rotterdam.
- 稲葉智之, 高橋和明 (1996) : *レッサーパンダ(Ailurus fulgens)の疑似母指と主要骨格の解剖.* 日本野生動物医学会誌, 1 : 87-92.
- International Red Panda Day(2019): Sept 21, 2019 Download Event Materials. <https://www.redpandanetwork.org/get-involved/international-red-panda-day/>(Retrieved 2019-11-3 ; 現在は消えている)
- 石簾マサ (2018) : *へんてこ！レッサーパンダ.* 辰巳出版, 東京. pp.96
- 板山聖子, 志村良治 (1991) : *レッサーパンダの誕生.* In *世界の動物分類と飼育* 2 : 182-185.
- Jardine, W.(1843): *Mammalia vol.1. The naturalist's library.* W.H.Lizars, Edinburgh. 313pp.
- Jerdon, T. C. (1867): *Ailurus fulgens.* In *The mammals of India: a natural history of all the animals known to inhabit continental India* : 74-77. Wheldonthe Thomason college press, Roorkee.
- jillluca (2021) : *レッサーパンダ紀行.* <https://travel.jp/travelogue/10652280> (Retrieved 2021- November-3)
- Jones, M.L.(1989): *A brief history of the red panda in captivity.* In *Red Panda Biology* : 9-24, SPB, The Hague.
- Jones, T. R. (1873): *Mammalia : a popular introduction to natural history.* F. Warne, London. 428pp.
- Jnawali, S. R., Nepal Department of National Parks and Wildlife Conservation(2011): *Ailurus fulgens.* In *The status of Nepal's mammals:*62-63, Department of National Parks and Wildlife Conservation, Kathmandu.
- Jnawali, S. R., Leus, K., Molur, S., Glatston, A., Walker, S. (2012): *Red Panda (Ailurus fulgens) in Nepal A Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) and Species Conservation Strategy (SCS) Workshop.* National Trust for Nature Conservation, Kathmandu. 66pp.
- Jha, A. K. (2014): *Working manual of red panda conservation breeding programme.* Government of West Bengal, West Bengal
- Jule, K. R. (2008): *Effects of captivity and implications for ex situ conservation: with special reference to the red panda (Ailurus fulgens).* University of Exeter, Exeter. 227pp.
- 甲斐久仁子 (2019) : *レッサーパンダからのメッセージ.* 幻冬舎, 東京. pp.83
- Kamilla, P. (2015): *Kis panda tartása, takarmányozása egészségügye és kórbonctana magyar és európai állatkertekben.* Szent István Egyetem, Budapest. 75pp.
- Kandel, K., Huettmann, F., Suwal, M., Ram Regmi, G., Nijman, V., Nekaris, K., Lama, S. T., Thapa, A., Sharma, H. P., Subedi, T. R. (2015): *Rapid multi-national distribution assessment of a charismatic conservation species using open access ensemble model GIS predictions: Red panda (Ailurus fulgens) in the Hindu-Kush Himalaya region.* *Biological Conservation*, 181:150-161.
- 貫休 (832-912) : *送僧入馬頭山. 禪月集.*
- Karki, S., Maraseni, T., Mackey, B., Bista, D., Lama, S. T., Gautam, A. P., Sherpa, A. P., Koju, U., Shrestha, A. and Cadman, T. (2021): *Reaching over the gap: A review of trends in and status of red panda research*

- arch over 193 years (1827-2020). *Science of The Total Environment*, 781(2021)146659:1-12
- Keller, L. (2008) : Kung Fu Panda. urbancinefile.com.au. Urban Cinefile. https://web.archive.org/web/20091009055109/http://www.urbancinefile.com.au/home/view.asp?a=14440&s=Video_files (Retrieved 2021- November-3)
- Klaproth, M. (1825): Histoire de Kachmir, traduite de l'original Sanskrit du Rádjá Taringinî, par M. H. Wilson: extradite et communiquée. *Journal Asiatique*, 7:3-31,65-90
- Klös, H, Frädrieh, H.1985): Bongo. Sonderband. Bei träge zur Tiergärtnerci und Jahresberichte aus dem Zoo Berlin 10. 228pp.
- Knox, R. (1840): Lectures byu M. de Blainville on Comparative Osteology. *The Lancet*. 2:657-661.
- 国立科学博物館 (2021) : 標本・資料統合データベース詳細 (脊椎動物化石) 20969. http://db.kahaku.go.jp/webmuseum/detail?cls=col_c2_02&pkey=20969, (Retrieved 2021-November-3)
- 小森厚(1974):中国産哺乳動物の名称について. *動物園水族館誌*, 16 (2) : 35-39.
- 高耀亭 (1987) : 小熊猫. In *中国動物誌獸綱第八卷食肉目* : 105-109. 科学出版社, 北京.
- 河野典子, 七里茂美, 平松廣, 田坂清, 佐伯百合夫 (1989) : マレーバクの胸腔についての二,三の所見. *動物園水族館誌*, 31 (1) : 7-8.
- 小泉丹 (1936) : キュヰキエー. In *生物学巡礼* : 103-132. 岩波書店, 東京.
- 黒柳徹子 (2007):パンダの思い出. In *パンダ通* : 40-98. 朝日新聞社, 東京.
- 京都大学(2021): *PandA 公式ガイドブック [教員用マニュアル]*. 京都大学情報環境機構. 京都大学, 京都. 83pp.
- Lacaze, A (1856): Duvaucel (Alfred). Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jus qu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter, 15:534-539
- Lacépède, É., Cuvier, G., Geoffroy S.-H. (1800-1805) : La ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, ou Les animaux vivants, peints d'après nature, sur vélin, par le citoyen Maréchal, peintre du Muséum, et gravés.... Miger, Paris. 353pp.
- Laidler, K., Laidler, L. (1992): *Pandas: Giants of the Bamboo Forest*. BBC Books, London. 208pp.
- Laiissus, Y. (1972). *Catalogue des manuscrits d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire conservés au Muséum*. Revue d'histoire des sciences, 25:365-390.
- Lambeaux, C. (1997): A propos du petit panda. *Ecole Nationale vétérinaire de Lyon*, Lyon. 122pp.
- ラザレフ, タチアナ Tatiana Lazareva (2016) : 小さなパンダ (Малая панда). アルピナ出版社, モスクワ. 30pp. (ロシア語)
- Larousse, P. (1874): *Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siecle*. Administration du Grand dictionnaire universel, Paris. 1556pp.
- Larsen, A.(1880): *Dansk-norsk-engelsk-ordbog*. F. H egel, Copenhagen. 687pp.
- Lee, R.(1833): *Memoirs of Baron Cuvier*. Longman, London. 351pp.
- Lereboullet, D.-A. (1860): *Zoologie du jeune âge, ou Histoire naturelle des animaux écrite pour la jeunesse* Derivaux, Paris. pp. 329.
- Lesson, R. P. (1828): PANDA. In *Dictionnaire classique D'Histoire Naturelle*, 13 : 5-7.
- Lesson, R. P. (1830): Les pandas. *Histoire naturelle générale et particulière des mammifères et des oiseaux découverts depuis la mort de Buffon*, 4: 287-291.
- Lesson, R. P. (1840): Genre: CHEIR, Pithecheir, F. Cuv. In *Species des mammifères bimanés et quadrumanes*:264-265. J.B. Bailli, Paris.
- Lesson, R. P. (1842): *Nouveau tableau du règne animal*. A. Bertrand, Paris. 204pp.
- Lia, C. (2006) : Research on the Reflexive of Giant Panda's Ancient Name in China (賴皆興, 中國大熊貓古代名稱研究之反思). *展望與探索*, 4(11) : 77-93.
- Lišková, S. (2013) : *Analysis of Factors Affecting Human Preferences and Thus Effort Given to the Conservation of Animal Species*. Charles University in Prague, Prague. 152pp.
- Low, M., Pocklington, K., Josoh, W.(eds.)(2019): *Voyageurs, explorateurs et scientifiques*. Lee Kong Chian Natural History Museum, Singapore. 398pp.
- Lydekker, R., Sclater, P. L. (1894): *The Royal Natural History vol.2*. Frederick Warne, London. 576pp.
- Lydekker, R. (1896): *A Geographical History of Mammals*. The University Press, Cambridge. 400pp.
- Lydekker, R. (1896b): *A Hand-Book to the British Mammalia*. Edward Lloyd, London. 339pp.
- Lydekker, R. (1897): *Natural History*. Appleton and company, New York. 771pp.
- Lydekker, R. (1901): *The New Natural History*. Merrill, New York. 3556pp.

- MacClintock, D. (1988): Red Pandas. Charles Scribner's Sons, New York. 104pp.
- Mahato, N. K. (2010): Distribution of the Red Panda *Ailurus fulgens* (Cuvier, 1825) in Nepal Based on a Predictive Model. San Marcos, Texas. 75pp.
- mihorinh (2021) : レサパン日和. <https://mihorinh.exblog.jp/> (Retrieved 2021- November-3)
- Majewski, E. (1894): Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. Wydawn, Warszawa. 888 pp.
- Makungu, M. (2015) : Aspects of the morphological radiographic and ultrasonographic anatomy of the red panda (*Ailurus fulgens*) and ring-tailed lemur (*Lemur catta*). University of Pretoria, Pretoria. 355pp.
- Malinowski, G., Wu, L. (2016): Knowledge on Giant Pandas in Ancient China. *Roczniki Humanistyczne*, 64(9):135-164.
- Milne-Edwards, A. (1870a) : Zoologie- Note sur quelques Mammifères du Thibet oriental. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences*, 70:341-344.
- Milne-Edwards, A. (1870b) : Sur quelques Mammifères du Thibet oriental. *Annales des sciences naturelles*, 5 (13) :note (Zoologie-Note sur quelques Mammifères du Tibet oriental. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences*, 70:341-342)
- Milne-Edwards, A. (1874) : Recherches pour servir à l'histoire naturelle des mammifères comprenant des considérations sur la classification de ces animaux. Masson, Paris. 394pp.
- MNHN(2019):https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/zm/item/list?full_text=Ailurus
- Moore F. (1898) . *Pandassana. Lepidoptera indica*, 3 : 146.
- 森為三 (1947) : いたちぐま. 日本動物図鑑 (改訂増補) . 北隆館, 東京. 2007pp.
- モリス, R.&D. (1976) : *パンダ*. 中央公論社, 東京. 272pp.
- 森亘, 志賀淳治, 青木直人 (1980) : *パンダの死 人体病理学の面からの一考察*. *医学のあゆみ*, 112 : 785-789.
- Muller S. (1838). *Over eenige Nieuwe Zoogdieren van Borneo. Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie*. 5:134-150.
- Musy, M. (1882) : *Physique et histoire naturelle. Bulletin de la Société fribourgeoise des sciences naturelles*, 2:82-96
- 内閣 (1942) : 東京帝国大学教授中井猛之進任官ノ件. <https://www.digital.archives.go.jp/item/3230840.html>(Retrieved 2021- November-3)
- 中川志郎 (1984) . *パンダ日記*. 新潮社, 東京. 287pp.
- 中野玄三(1986):日本人の動物画—古代から近代までの歩み. 朝日新聞社, 東京. 255pp.
- Natur. Anz. Allg. Schweiz. Ges. Naturw(1818). *Histoire naturelle des Mammifères. Band 2: 87-88, 94-95.*
- Natur. Anz. Allg. Schweiz. Ges. Naturw(1819). *Histoire naturelle des Mammifères. Band 3: 4-5.*
- New York Times (1929): Panda killed by Roosevelt is sacred to Asian Natives. *The New York Times*, June 2, 1929:2.
- 日本平動物園 (2018) : 世界のレッサーパンダ飼育状況. <https://www.nhdzoo.jp/red-panda/genjoubu/index.html> (Retrieved 2021- November-3)
- 新村出編 (2018) : *パンダ【panda】*. In *広辞苑* (第七版) : 16251. 岩波書店, 東京.
- 西川輝昭 (2018) : 命名法上のタイプ概念, タイプ化の原理, および標本登録システムに関する歴史的考察. *タクサ*, 45 : 33-47.
- Nissen, C. (1969): 3672. *Die oologische Buchillustration:366. Anton Hiersemann, Stuttgart.*
- 大形徹 (2003) : 図書の中のパンダ. *アウリオン*. 19 : 8.
- Ogilvie, J. (1850): *The Imperial Dictionary, English, Technological, and Scientific*. Blackie, London. 502 pp.
- Ogilvie, J. (1864): *The comprehensive English dictionary*. Blackie, London. 1294pp.
- 荻野慎諧 (2016) : *トランヴェール*. JR東日本, 東京. 52pp.
- 荻野慎諧 (2018) : *古生物学者、妖怪を掘る—鶴の正体、鬼の真実*. NHK出版, 東京. 208pp.
- Oken, L. (1841): *Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart*. 8:1691.
- 大阪市立動物園 (1941) : *動物二千六百年史*. 大阪市立動物園, 大阪. 93pp.
- Osgood, W. H. (1932): *Mammals of the Kelley-Roosevelts and Delacour Asiatic Expeditions*. Field Museum of Natural History, Chicago. 339pp.
- Oustalet, E. (1895): *Un type curieux de rongeur. La nature : revue des sciences et de leurs applications a*

- ux arts et à l'industrie 23: 135-138.
- Outram, D. (ed.) (1980): The letters of Georges Cuvier. The British Society for the History of Science, England. 102pp.
- Palmer, T. S. (1904): North American Fauna No.23. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington. 984pp.
- Pappas, J. (2008): Movie Review: Kung Fu Panda. the-trades.com. The Trades. <https://web.archive.org/web/20120321192747/http://www.the-trades.com/article.php?id=10328> (Retrieved 2021- November-3)
- Peng, J., Jiang, Z., Hu, J. (2001): Status and conservation of giant panda (*Ailuropoda melanoleuca*) a review. *Folia Zoologica* 50:81-88.
- Pickford, M. (2007): Revision of the Mio-Pliocene bunodont otter-like mammals of the Indian Subcontinent. *Estudios Geológicos*, 63: 83-127.
- Petit, J. (2015): Impressions de voyages en Inde 1818-1832, Pocket, Paris. 409pp.
- Peyssonnaud, J. H. (1935): Vie Voyages et Travaux de Pierre Médard Diard. *Bulletin des Amis du Vieux Hué*, 22:1-120
- Pieters, F. F. J. M. (1981): «La Ménagerie du Muséum National d' Histoire Naturelle» par Lacépède, Cuvier & Geoffroy. I. Historique de l' impression et description bibliographique des éditions françaises in-folio. *Bijdragen tot de dierkunde* 51: 219-249.
- Pietsch, T. W. (2019): Cuvier's History of the Natural Sciences. *Muséum national d' histoire naturelle*, Paris. 734pp.
- Pilon, M., Weiler, D. (2012): The French in Singapore: An Illustrated History (1819-Today). Didier Millet, Csi, Singapore. 240pp.
- Pliny, M. (1778): *Caii Plinii Secvndi Natvralis historiae. vol. II. (Liber VI). Impensis Guilielmi Gottlob Sommeri, Lipsiae.* 788pp.
- Poche, F. (1911): über den Inhalt und die Ersehnungszeiten der einzelnen Teile, Hefte etc. *Arch. f. Naturgeschichte*, 1911, Bd. I, suppt. 4:124-183.
- Pocock, R. I. (1941): The fauna of British India, including Ceylon and Burma. *Mammalia*, vol. II. (2nd ed.). Taylor and Francis, London. 503pp.
- Pouillard V. (2019). *Histoire des zoos par les animaux. Impérialisme, contrôle, conservation.* Champ Vallon, Seyssel. 467pp.
- Pousargues, E. (1896): Sur la collection de mammifères rapportés du Yun-nan par le Prince Henri d'Orléans. *Bulletin des Nouvelles Archives du Muséum*, 2:179-182.
- Pradhan, S. (1998): Studies on some aspect of the ecology of the red panda *ailurus fulgens cuvier* 1825 in the sighalila National park Darjeeling India. University of North Bengal, West Bengal. 207pp.
- Pyle, R., Döring, M. (2012): Official Lists and Indexes of Names in Zoology Updated March 2012. International Commission on Zoological Nomenclature, London. 799pp.
- Raffles, T. S. (1821): Descriptive Catalogue of a Zoological Collection, made on account of the Honourable East India Company, in the Island of Sumatra and its Vicinity, under the Direction of Sir Thomas Stamford Raffles, Lieutenant-Governor of Tort Marlborough; with additional Notices illustrative of the Natural History of those Countries. *The Transactions of the Linnean society of London*, 13 : 239-275.
- Ramesh, J. (2017): *Indira Gandhi: A Life in Nature.* Simon & Schuster India, Noida. 448pp.
- Red Pandazine (2022): News for Red Panda fans. <https://redpandazine.com/> (Retrieved 2021- November-3)
- Richardson, J., Dallas, W. S., Cobbold, T. S., Baird, W., White, A., Holder, J.B. (1877): *The museum of natural history; being a popular account of the structure, habits, and classification of the various departments of the animal kingdom*, 1:77.
- Roberts, M. (1981): The Reproductive Biology of the Red Panda, *Ailurus Fulgens*, in Captivity, Unpublished M.Sc. thesis. University of Maryland, MD. 202 pp.
- Roberts, M. (1983): The red panda its history and fragile hold on the future. In *Cincinnati Zoo News*, 1983 Spring/Summer : 1-5. Cincinnati Zoo, Cincinnati.
- Robert, M. S., Gittleman, J. L. (1984). *Ailurus fulgens*. *Mamm. Species*, 222: 1-8.
- Roberts, M. (1995): Biology of the Red Panda. In *Proceedings of the training workshop* : 7-42. Central Zoo, Darjeeling.
- Roka, B. (2014): Study of Red Panda. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling. 194pp.
- Rookmaaker, K. (1982): The type locality of the Javan rhinoceros (*Rhinoceros sondaicus* Desmarest, 1822). *Zeitschrift für Säugetierkunde*, 47:381-382.
- Rookmaaker, K. (2019): Mauled by a rhinoceros: the final years of Alfred Duvaucel (1793-1824) in India. *Zoosystema*, 41(14) : 259-267.

- 刘天成編(1990): 大熊猫及金丝猴、扭角羚、梅花鹿、白唇鹿、小熊猫、麝文献情报. 四川科技出版社, 成都. 586pp.
- Sacher, J. (2013): A Compendium of Collective Nouns. Chronicle Books, California. 236pp.
- Saint-Hilaire, E. G., Cuvier, F., Lasteyrie M. C. de (1818-1842) : Histoire naturelle des mammifères, avec des figures originales, coloriées, dessinées d'après des animaux vivans. C. de Lasteyrie, A. Belin and Blaise, Paris.
- Saint-Hilaire E. G. (1829). Dictionnaire des Sciences Naturelles, 59 : 458. F.G. Levrault, Paris.
- Saint-Hilaire I. G. (1841). Description des Mammifères Nouveaux ou Imparfaitement Connus de la Collection du Museum d'Histoire Naturelle, et Remarques sur la Classification et les Caracteres des mammifères. Archives du Museum, 2:485-592.
- 埼玉県こども動物自然公園 (2007) : まるごとレッサーパンダ. (財) 埼玉県公園緑地協会, 埼玉県.
- 斎藤浩之 (2000) : パンダってナンダ? 「パンダはすべてに理由がある」. カーマガジン. ネコ・パブリッシング, 東京.
- 坂本太郎, 井上光貞, 家永三郎, 大野晋 (1965) : 日本書紀 (下) 日本古典文学大系 68. 岩波書店, 東京. pp.627
- Sasagawa, I., Takahashi, K., Sakumoto, T., Nagamori, H., Yabe, H., Kobayashi, I. (2003): Discovery of the extinct red panda *Parailurus* (Mammalia, Carnivora) in Japan. *Journal of Vertebrate Paleontology* 23: 895-900.
- 笹川一郎, 高橋啓一, 作本達也, 長森英明, 矢部英生, 小林巖雄 (2004) : 新潟県栃尾鮮新統産出のレッサーパンダ (*Parailurus*) 上顎小白歯の形態について. *化石研究会会誌* 37:37.
- 佐々木時雄 (1977) : 続動物園の歴史 【世界編】. 西田書店, 東京. 300pp.
- 佐藤淳, Wolsan, M. (2012): レッサーパンダ (*Ailurus fulgens*) の進化的由来. *哺乳類科学* 52(1) : 23-40.
- Schinz, H. R. (1824). Katzenbär. In *Naturgeschichte und Abbildungen der Säugethiere*: 111. Zentralbibliothek, Zürich.
- Schlosser, M. (1899): *Parailurus anglicus* und *ursus böckhi* aus den ligniten von Baróth-Köpecz, Mittheilungen aus dem Jahrbuche der Königl. ungarischen geologischen anstalt 13:66-95.
- Schreber, J. C. D., Goldfuss, G. A., Wagner, J. A. (1774-1855). *Die Säugethiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Expedition des Schreber'schen säugthier- und des Esper'schen Schmetterlingswerkes*, Erlangen.
- Schwendler, L. (1875): On *Ailurus fulgens*. *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*. 1875:98.
- Sharma, H. P., Swenson, J. E., Belant, J. L. (2014): Seasonal food habits of the red panda (*Ailurus fulgens*) in Rara National Park, Nepal. *Hystrix It. J. Mamm.* 25:47-50.
- Sheldon, W.G. (1975) : The Wilderness Home of the Giant Panda. University of Massachusetts Press, Amherst. 196pp.
- Sherborn, C. D. (1891): On the Dates of the Parts, Plates, and Text of Schreber's Säugethiere. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1891:587-592
- 新華社 (2020) : 最新数据! 大熊猫圈养数量达到 633 只. 新華社通信. http://www.xinhuanet.com/2020-12/31/c_1126932012.htm (Retrieved 2021-November-3)
- 渋谷章 (1983): 恐竜の骨をもとめて. In *動物の発明発見物語* (中村禎里編) : 95-116. 国土社, 東京.
- 白井祥平 (1993) : 『世界哺乳類名検索辞典 (和名編)』 原書房, 東京 390pp.
- 白輪剛史 (2010) : レッサーパンダ. In *パンダの飼い方* : 30-35. PHP 研究所, 東京.
- 寿振黄編 (1962) : 浣熊科. In *中国経済動物誌* : 332-338. 科学出版社, 北京.
- Shrestha, S.; Shah, K. B.; Bista, D., Baral, H. S. (2015): Photographic Identification of Individual Red Panda (*Ailurus fulgens* Cuvier, 1825). *Applied Ecology and Environmental Sciences*, 3(1):11-15
- Simpson, B. (1869): Note on *Ailurus fulgens*. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 1869:507
- Smith, A. T.; Xie, Y. (eds.) (2008): *A Guide to the Mammals of China*. Princeton Univ Press. Princeton, New Jersey. 544pp.
- Smith, W. (1867): *Empanda, or Panda*. A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology vol. II:2. Little, Brown and co., Boston.
- Sokolowsky, A. (1918): Zur Biologie und Stammesgeschichte des Katzenbären (*Ailurus fulgens*, F. Cuv.). *Zoologischer Anzeiger*, 50: 238-245.
- Sotnikova, M. V. (2008): A new species of lesser panda *Parailurus* (Mammalia, Carnivora) from the Pliocene of Transbaikalia (Russia) and some aspects of *Ailurinae* phylogeny, *Paleontol. J* 42: 92102.

- Sterndale, R. A. (1884): Natural history of the Mammalia of India and Ceylon. Thacker, Spink, and Co., Calcutta. 540pp.
- Strehlow, H. (2000): Zoological Gardens of Western Europe. 75-116. In *Zoo and Aquarium History*. CRC Press, NW. 415pp.
- 杉山卓 (1978) : 東映動画長編アニメ大全集 (上巻) . 徳間書店, 東京. 336pp.
- Swainson, W. (1835): On the natural history and classification of quadrupeds. Spottiswoode, London. 397pp.
- 高橋啓一 (2021) : 私信
- 高島春雄 (1942) : 新著紹介. 動物学雑誌. 54 : 280-281.
- 高島春雄 (1956) : 新来動物の御紹介 II. 動物分類学会会務報告, 10 : 11-12.
- 高氏貴博 (2021) : 毎日パンダ <https://mainichi-panda.jp/> (Retrieved 2021-November-3)
- 瀧澤晃夫 (1986) : 京都岡崎動物園の記録. . 自費出版. 230pp.
- Talk(2019): Talk:Red panda/Etymology, https://www.wikiwand.com/en/Talk:Red_panda/Etymology (Retrieved 2021-November-3)
- 譚邦杰, 中国动物园协会 (1992) : 哺乳动物分类名录. 中国医药科技出版社, 北京. 726pp.
- Tate, G. H. H. (1947): Mammals of Eastern Asia. Macmillan company, New York. 366pp.
- Tenney, S.(1875): Natural history :a manual of zoology for schools, colleges, and the general reader. Scribner, Armstrong & Co., New York.
- Terrey, J. (1851) : General History of the Christian Religion and Church Vol. 4. Henry G. Bohn, London. 512pp.
- Thapa, A., Wu, R., Hu, Y., Nie, Y., Singh, P. B., Khatiwada, J. R., Yan, L., Gu, X., Wei, F. (2018): Predicting the potential distribution of the endangered red panda across its entire range using MaxEnt modeling. *Ecology and Evolution*, 8:10542–10554.
- The Linnean Society of London (2019): <http://linnlibrarycat.cirqahosting.com/HeritageScripts/Hapi.dll/search1?SearchPage=srchgen.htm> (Retrieved 2021- November-3)
- Theal, G. M. (2010): History of South Africa since September 1795 Vol.2. Cambridge University Press, New York. 542pp.
- Thomas, H. (1851): Ailurina. In A catalogue of the mammalia in the Museum of the Hon. East-India Company : 126-129, J. & H. Cox, London.
- Thomas, O. (1902): On the panda of Sze-chuen. The Annals and magazine of natural history, 7(10):251-252
- Thomas, O. (1922): On Mammals from the Yunuan Highlands. The Annals and magazine of natural history, 9(10):391-406
- Trévoux (1752): Panda. 5:85. In *Dictionnaire universel françois et latin*. Compagnie des libraires associés, Paris.
- Tweedie, W. K. (1858): The early choice :a book for daughters. T. Nelson and Sons, London. 320pp.
- 上野動物園(2021): 上野動物園のジャイアントパンダ情報サイト, <https://www.ueno-panda.jp/about/> (Retrieved 2021-November-3)
- 内田清之助 (1958) : 改訂増補版日本動物図鑑. 北隆館, 東京. 420pp.
- Wagler, J. (1830): Natürliches System der Amphibien :mit vorangehender Classification der Säugethiere und Vögel ; ein Beitrag zur vergleichenden Zoologie. J.G. Cotta, München. 354pp.
- Walker, H. (1842): A Catalogue of the Mammalia of Assam. Calcutta journal of natural history.10 : 265
- Wallace, S. C. and Lyon, L. M. (2021): Systematic revision of the Ailurinae (Mammalia: Carnivora: Ailuridae): with a new species from North America. 31-52. RED PANDA Biology and Conservation of the First Panda. Academic Press, London.
- Wallich, N. (1822): Notice respecting Dr Wallich's Journey in Nepal. The Edinburgh philosophical journal, 6:86-88.
- WBZA(2019): Red Panda Augmentation Programme in Singalila National Park and Neora Valley National Park in West Bengal. West Bengal Zoo Authority(WBZA), Kolkata
- WAZA(2019): Red Panda Global Species Management Plan Workshop. West Bengal Zoo Authority(WBZA), Kolkata.
- ヴェント(1988):世界動物発見史 (物語世界動物史改題) . 平凡社, 東京. 701pp. (Wendt, H. (1956): Auf Noahs Spuren Die Entdeckung der Tiere. G. Grote Verlag. 574pp.)
- Weigold, H. (1823): Zoologische Ergebnisse der Walter Stötznerschen Expeditionen nach Szetschwan, Osttibet und Tschili auf Grund der Sammlungen und Beobachtungen. Abhandlungen und Berichte der Museen für Tierkunde und Völkerkunde zu Dresden. 16.1
- Weston, C. (1945): Bhimsa The Dancing Bear. Char

- les Scribner's Sons. New York. 120pp.
- Wildlife Institute of India (2018) : National Stud book of Red panda (*Ailurus fulgens fulgens*). WII, Dehradun, and CZA, New Delhi. 57pp.
- Wilford, F. (1822): On the ancient Geography of India. Asiatick researches or Transactions of the society instituted in Bengal, 14:373-470.
- Wilks, M. (1838): The flower faded : a short memoir of Clementine Cuvier, daughter of Baron Cuvier, with Reflections, by John Angell James. D. Appleton & Co., New York. 192pp.
- Wilson, D. E.; Reeder, D. M. (editors). (2005): Mammal Species of the World. (3rd ed). Johns Hopkins University Press, Baltimore. 2142pp.
- Wilson, D. E.; Mittermeier, R. A.; Ruff, S.; Martinez-Vilalta, A.; Hoyo, J. D. (2009): Handbook of Mammals of the World: Carnivores. Lynx Edicions, Barcelona. 727pp.
- Wilson, D. E. (2020):私信
- Wilson, H. H. (1825): An Essay on the Hindu History of Cashmir. Asiatic Researches, 15 : 1-119.
- Wood, J. G. (1859): The Illustrated Natural History. Warne and Routledge, London. 800pp.
- WWF(1986):Training for panda reserves staff. Project 3727. WWF monthly report Nov. 1986.
- 修云芳 李碧春 陈玉村 (Xiu Y., Li B., Chen, Y.) : 应用微卫星分型进行小熊猫亲子鉴定. <http://bsnc.firstlight.cn/View.aspx?infolid=3653157>. (Retrieved 2021-November-3)
- Xu, Y., Lu, F., Ouyang, P. (1915): 熊猫图(section si). An illustration and brief description of the red panda. The Zhonghua Da Zidian (中華大字典) : 25. 中華書局, 上海.
- 矢島明希子 (2016) : 中国古代の動物観をめぐる研究. 慶応義塾大学博士論文. 慶応義塾大学. pp.171
- 山際素男編訳 (1991): マハーバーラタ (第1巻) 三一書房, 東京. 383pp.
- 山田学, 山田致知 (1940) : 動物生態写真集・第一輯. 山田博物学研究所, 大阪, 176pp.
- 山田致知 (1942) : 動物生態写真集・第二輯. 柳原書店, 大阪, 166pp.
- 姚德懷 (2002) : 談“熊貓”和“貓熊”. 咬文嚼字, 12 : 26.
- 読売新聞社 (1973) : 別冊週刊読売『パンダ』. 読売新聞社, 東京. 106pp.
- 吉永良正 (1995) : ラボアジェ最後の手紙. アシモフの科学者伝 : 94-95. 小学館, 東京
- ユーヴェルマンス(1981): 未知の動物を求めて(翻訳)今井 幸彦. 講談社, 東京. 253pp.
- Zhang P., Wang T., Xiong J., Xue F., Xu H., Chen J., Zhang D., Fu Z., Jiang B. (2014): Three cases giant panda attack on human at Beijing Zoo. Int J Clin Exp Med., 7(11):4515-4518.
- Zeveloff, S. I. (2001): Raccoons: A Natural History. U BC Press, Vancouver. 240pp.
- Zhigang, J., Yong, M., Yi, W., Yingxiang, W., Kaiya, Z., Shaoying, L., Zuoqian, F.(2015): China's Mammal Diversity and Geographic Distribution. Science Press, Peking. 402pp.
- Zhang, P., Wang, T., Xiong, J., Xue, F., Xu, H., Chen, J., Zhang, D., Fu, Z., Jiang, B. (2014): Three cases giant panda attack on human at Beijing Zoo. Int J Clin Exp Med., 7(11):4515-4518.
- Zoological Society.(1829): Catalogue of the animals preserved in the Museum of the Zoological Society, September 1829. Richard Taylor, London. 40pp.
- 邹贞(鄒貞, Zouzhen). (2016) : 海峡两岸同素异序词历时考察——以“熊猫”和“猫熊”为例. Global Chinese 2 : 273-288.